

**Departamento de Ingeniería de Organización,
Administración de Empresas y Estadística**

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

**LA FLEXIBILIDAD EN SISTEMAS DE
FABRICACIÓN:
CARACTERIZACIÓN, MARCO CONCEPTUAL Y
RECOMENDACIONES PARA SU
IMPLANTACIÓN**

Por

Dirk Stegelmeyer

Diplom-Wirtschaftsingenieur por la TH Darmstadt, Alemania

Director:

D. Javier Carrasco Arias

Profesor Catedrático, Dr. Ingeniero Industrial

1996

Agradecimientos

Diese Arbeit ist zunächst meinen Eltern gewidmet, ohne deren materielle und ideelle Unterstützung mein Aufenthalt in Spanien nicht möglich gewesen wäre.

Deseo agradecer a la Cátedra de Ingeniería de Organización, y especialmente a Dr. Javier Carrasco Arias, director de la tesis, por la ayuda y el apoyo recibidos.

Igualmente, agradezco a mi amigo Dr. Alvaro Rojas Lezana, su ayuda, no sólo en cuestiones científicas y profesionales, sino también personales.

Madrid, marzo de 1.996

Resumen

Para muchas empresas la fabricación se ha convertido hoy en una clave para la supervivencia y el crecimiento. No obstante, la fábrica está expuesta a un entorno cada vez más cambiante y a unas exigencias de los clientes hacia productos personalizados. Esto conduce a la necesidad creciente de rediseñar la fábrica hacia la flexibilidad.

Varios autores apuntan fracasos en cuanto a la flexibilización en la fábrica. Por esta razón se presenta un trabajo conceptual, que abarca una base científica para el rediseño de la fábrica orientado hacia la flexibilidad. En el trabajo se hace especial hincapié en la operacionalidad y se ejemplifica.

En principio, se recoge el estado de la disciplina, abarcando la definición de la flexibilidad fabril y las caracterizaciones de la flexibilidad propuestas en la bibliografía.

Desde allí se desarrolla, apoyándose en el enfoque de sistemas, una caracterización apta de la flexibilidad que describe la flexibilidad en una determinada fábrica o en un taller.

Posteriormente, se plantea un marco conceptual que relaciona la flexibilidad de un sistema fabril con factores relevantes para la flexibilización como son, por ejemplo, el cliente y la estrategia fabril.

Asimismo, se propone un procedimiento que incluye la ayuda de herramientas ya conocidas, como es la identificación de una estrategia fabril, la gestión del cambio o el enfoque de procesos, lo que facilita la especificación de la flexibilidad deseada para el alcance de los objetivos fabriles anteriormente establecidos.

Por lo tanto, la caracterización, el marco conceptual y las recomendaciones correspondientes constituyen un apoyo útil para la puesta en práctica de flexibilidad en la fabricación.

Índice

Capítulo 1:

INTRODUCCIÓN

1.1	Justificación	1
1.2	Objetivos	3
1.3	Esquema general	4
1.4	Aportaciones de la tesis	6

Capítulo 2:

LA CARACTERIZACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD EN LA FABRICACIÓN

2.1	El papel de la flexibilidad para la empresa y el desafío del rediseño	8
2.2	El concepto de la flexibilidad fabril en la literatura	16
2.3	El enfoque de sistemas	27
2.4	La fabricación	35
2.5	La caracterización de la flexibilidad en la fabricación	46

Capítulo 3:

MARCO CONCEPTUAL DE LA FLEXIBILIDAD FABRIL

3.1	Revisión crítica de la bibliografía sobre flexibilidad en la fabricación	57
3.2	Consideraciones sobre la bibliografía revisada	92
3.3	Desarrollo de un marco conceptual de flexibilidad para el rediseño de la fábrica .	95

Capítulo 4:

FUNDAMENTOS DEL REDISEÑO DE LA FABRICACIÓN HACIA
LA FLEXIBILIDAD

4.1	Introducción	122
4.2	La flexibilidad deseada	127
4.2.1	Modelos basados en un valor monetario de la flexibilidad	129
4.2.2	Otros modelos para determinar la flexibilidad deseada	149
4.2.3	Propuesta para determinar la flexibilidad deseada	156
4.3	La determinación de los cursos de acción ...	162
4.4	La caracterización del fenómeno de cambio ..	166

Capítulo 5:

RECOMENDACIONES PARA EL REDISEÑO DE LA FÁBRICA
HACIA LA FLEXIBILIDAD

5.1	Procedimientos encontrados	175
5.1.1	Procedimientos hacia más flexibilidad	176
5.1.2	Procedimientos genéricos del enfoque de sistemas	182
5.2	Recomendación de un procedimiento para el rediseño	186
5.2.1	Antecedentes	187
5.2.2	Un procedimiento para el rediseño de un sistema fabril hacia la flexibilidad deseada	193

Capítulo 6:

CONCLUSIONES Y FUTUROS DESARROLLOS

6.1	Conclusiones	216
6.2	Sugerencias para futuros desarrollos	220
	REFERENCIAS	222
	BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA	229

Índice de Figuras, Tablas y Gráficos

Gráfico 2-1: Prioridades competitivas globales contra puntos fuertes competitivos europeos .	12
Figura 2-2: Factores determinantes de la habilidad de cambio	18
Tabla 2-3: Algunas flexibilidades de la fabricación	20
Figura 2-4: Finalidades y plazo	32
Figura 2-5: Relaciones de la fábrica con el entorno	39
Figura 2-6: Stakeholders de un sistema fabril	41
Figura 2-7: El sistema fábrica (simplificado)	43
Tabla 2-8: Relación finalidades - cambios sistémicos	49
Figura 2-9: La caracterización de flexibilidad fabril	52
Tabla 3-1: Los objetivos de la fabricación	59
Figura 3-2: La matriz del producto-proceso	68
Gráfico 3-3: Producto-proceso-flexibilidad	69
Tabla 3-4: Conceptualización de la flexibilidad en la fabricación según Carlsson	73
Tabla 3-5: Dimensiones de flexibilidad según Gerwin	75
Figura 3-6: Ejemplos de flexibilidad fabril según De Meyer	80
Figura 3-7: Esquema para el análisis de la flexibilidad productiva	86
Figura 3-8: La gama del cambio	88

Tabla 3-9: Sinopsis de nomenclatura	90
Figura 3-10: Las finalidades de un sistema fabril	97
Figura 3-11: La especificación de la flexibilidad fabril por áreas	101
Figura 3-12: El cubo de flexibilidad	112
Figura 3-13: El marco conceptual de la flexibilidad fabril	116
Figura 3-14: Marco conceptual de la flexibilidad y horizonte temporal	118
Tabla 3-15: Relación marco conceptual a la bibliografía	120
Figura 4-1: El esquema para medir el valor de la flexibilidad de Gupta	143
Figura 4-2: El proceso de decisión de Suresh	145
Figura 4-3: Secuencia de determinación de la flexibilidad deseada	161
Figura 4-4: Cursos de acción alternativos	164
Figura 5-1: Modelo de la toma de decisión de la automatización fabril, su implantación y control, según Madu y Georgantzas	177
Gráfico 5-2: Marco conceptual de Gerwin	180
Figura 5-3: El enfoque de procesos	198
Figura 5-4: Descomposición de procesos	199

Capítulo 1:

INTRODUCCIÓN

1.1 Justificación

En la bibliografía se afirma que la flexibilidad de la fabricación será, cada vez más, una ventaja competitiva decisiva [p. ej. Curran 1991, Evans 1991]. Varios trabajos de campo ha mostrado que la flexibilidad es actualmente uno de los principales desafíos en el área de la fabricación [por ej. De Meyer 1994]. Carlsson [1991] concluye que el uso de tecnología flexible intensifica las exportaciones de los sectores industriales. Los directivos japoneses señalan la flexibilidad como el aspecto más relevante de las nuevas tecnologías surgidas en la fabricación [Kotha et al. 1993].

De este modo, en un entorno cada vez más cambiante, la falta de flexibilidad es un problema habitual en numerosos sistemas fabriles [Gupta 1989, Upton 1994, Schoenberger 1989].

La importancia alcanzada por la flexibilidad fabril por un lado, y, por otro lado, la evidente dificultad para su implantación, despiertan actualmente el interés científico y práctico. Los artículos de publicación más reciente en revistas, como *Management Science*, *International Journal of Production Research* y *Harvard Business Review*, tratan de conceptualizar la flexibilidad fabril y abrir el camino para su implantación en sistemas reales.

A pesar de las numerosas aportaciones, no se ha logrado todavía un marco conceptual para su puesta en práctica que sea ampliamente aceptado. Específicamente, Gerwin [1993] y Upton [1994] resaltan la importancia de realizar una investigación suplementaria, que estaría destinada al desarrollo de un marco conceptual que facilite la especificación de la flexibilidad y la operacionalización de la misma a nivel de fábrica. Los autores destacan la importancia y actualidad del tema, no sólo en el campo teórico de la Ingeniería de Organización, sino también en relación a su aplicación en la propia industria.

La flexibilidad que el sistema fabril debe poseer para su adecuado funcionamiento se le denomina de forma sintética 'flexibilidad deseada'. Existen diversas sugerencias para la clasificación de la flexibilidad. Sin embargo, estas sugerencias no son capaces de abarcar adecuadamente los aspectos de la flexibilidad identificada [Upton 1994, Gerwin 1993].

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente tesis doctoral nace de la constatación de la necesidad actual de la industria de disponer de un instrumento conceptual y metodológico adecuado que facilite la implantación de la flexibilidad en sus sistemas productivos. Para la elaboración de este instrumento es preciso, en primer lugar, desarrollar una caracterización de la flexibilidad y un marco conceptual de la flexibilidad que permita determinar la flexibilidad deseada.

Con base en lo previamente expuesto, se establecen los objetivos de las tesis que se exponen a continuación.

1.2 Objetivos

El objetivo principal de esta tesis es el de formalizar una caracterización y un marco conceptual de la flexibilidad en sistemas fabriles, que permita especificar y diagnosticar una determinada situación de flexibilidad y desarrollar una línea de actuación para implementar la flexibilidad deseada a través del rediseño del sistema de fabricación de la empresa.

El resultado final de la aplicación del marco conceptual de la flexibilidad es la determinación de la flexibilidad actual y la determinación de la flexibilidad deseada, lo que hace posible identificar las carencias y los excedentes de flexibilidad en un sistema de fabricación determinado. Asimismo, el marco conceptual debe posibilitar la implantación de medidas concretas hacia una flexibilidad adecuada.

El marco conceptual se complementa con la elaboración de un conjunto de recomendaciones que faciliten el proceso de rediseño del sistema de fabricación hacia la flexibilidad adecuada.

Para concretar el objetivo propuesto, es necesario alcanzar los siguientes subobjetivos:

- Analizar los conceptos modernos de la flexibilidad en el campo de la fabricación.
- Definir la flexibilidad fabril de manera que describa la habilidad de adaptarse frente a cambios.
- Establecer una especificación de la flexibilidad que permita su modelización.

- Aportar a la Ingeniería de Organización un nuevo marco conceptual de la flexibilidad que sirva como elemento de referencia para el rediseño de la fabricación hacia la flexibilidad deseada, de acuerdo con la estrategia fabril.
- Estudiar y desarrollar métodos para la descripción, el análisis y el tratamiento de carencias y excedentes de la flexibilidad en relación a la realidad fabril.
- Recomendar un procedimiento que facilite la flexibilización en la fábrica, poniendo especial énfasis en la aplicabilidad a situaciones reales.
- Derivar de lo anterior recomendaciones para la puesta en práctica del rediseño.
- Reflexionar sobre otros posibles campos de aplicación del marco conceptual desarrollado.

1.3 Esquema general

Para alcanzar los objetivos señalados se estructura esta tesis en seis capítulos.

Este primer capítulo de introducción justifica la importancia, la actualidad y la originalidad del tema y describe los objetivos que se aspira alcanzar. Asimismo, se presenta el esquema general de la tesis y se exponen las principales aportaciones.

En el capítulo 2 se revisa la bibliografía sobre el concepto de flexibilidad y se establece una caracterización de la flexibilidad fabril, que servirá de referencia para el desarrollo de la tesis.

En el capítulo 3 se revisa la bibliografía sobre la conceptualización de la flexibilidad fabril, insistiendo especialmente en el contexto empresarial.

A continuación se desarrolla un marco conceptual de la flexibilidad posible que relaciona la flexibilidad fabril con el cliente, la estrategia fabril, la realidad fabril, por citar algunos aspectos relevantes.

Los capítulos 2 y 3 constituyen el núcleo central de la tesis, y en ellos se desarrollan sus aportaciones principales.

El capítulo 4 se dedica por completo a repasar algunos fundamentos del rediseño, haciendo especial hincapié en la determinación de la flexibilidad deseada y de los cursos de acción para conseguirla.

El capítulo 5 gira en torno a dos grandes temas y conduce a las recomendaciones para el rediseño de la fábrica hacia la flexibilidad. En la primera parte se revisan los procedimientos desarrollados en la bibliografía estudiada. En la segunda parte se realiza una integración de lo investigado anteriormente con objeto de sugerir un procedimiento para el rediseño de un sistema fabril hacia la flexibilidad. También se presentan algunas herramientas que permiten la operacionalización del procedimiento propuesto. Igualmente se señalan algunas recomendaciones que conviene considerar.

Finalmente, en el capítulo 6, se presentan las principales conclusiones derivadas de la elaboración de la tesis. Asimismo se plantean los posibles caminos para la continuación de la investigación.

1.4 Aportaciones de la tesis

La tesis contiene dos grandes aportaciones originales e innovadoras en el campo estudiado:

La caracterización de la flexibilidad propuesta (capítulo 2) constituye la primera aportación original. Se define la flexibilidad fabril, aplicando el enfoque de sistemas, y se diferencian dos conceptos relacionados: la adaptabilidad y la flexibilidad.

La segunda aportación es el desarrollo del marco conceptual de la flexibilidad en la fábrica, en el tercer capítulo, lo que conduce a la especificación de la flexibilidad en un modelo en tres dimensiones al que, para abreviar, se denomina en esta tesis 'cubo de la flexibilidad'.

Una contribución complementaria es la sugerencia de un procedimiento para el rediseño hacia la flexibilidad en la fábrica, en el quinto capítulo, construido a partir de conocimientos teóricos y prácticos preexistentes. Incluye unas recomendaciones para la puesta en práctica de la flexibilidad fabril.

Capítulo 2:

LA CARACTERIZACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD EN LA FABRICACIÓN

Este capítulo se destina a fundamentar la tesis en relación a la flexibilidad de la fabricación.

En un primer apartado se destaca el papel de la flexibilidad en la fábrica y el rediseño correspondiente.

A continuación se revisa y comenta las diversas conceptualizaciones de flexibilidad fabril recogidas de la bibliografía especializada.

Luego, se presentan los fundamentos del enfoque de sistemas, con especial atención a aquellos aspectos que serán utilizados en la caracterización tanto del sistema fabril como también de la propia flexibilidad.

En el cuarto apartado se especifican algunos conceptos y se aplica el enfoque de sistemas al caso de la fabricación. Siguen algunas consideraciones sobre el sistema fabril.

Por último, en el quinto apartado, se desarrolla una caracterización para la flexibilidad fabril, que constituye la base para los capítulos posteriores.

Cabe resaltar que se estudia en este capítulo el carácter de la flexibilidad en la fábrica, en tanto que los asuntos relativos a su operacionalización serán abordados en el próximo capítulo.

2.1 El papel de la flexibilidad para la empresa y el desafío del rediseño

En un entorno cada vez más cambiante, la flexibilidad de toda la empresa será una ventaja competitiva decisiva, según varios autores [por. ej. Evans 1991, Curran 1991; 168-169].

De Meyer [1994; 75] afirma que la calidad ha sido la característica clave de las empresas. Sin embargo, en el futuro, lo será la personalización del producto al cliente, lo que significa flexibilidad frente al cliente.

En este amplio contexto se suele entender flexibilidad como la capacidad de adaptarse rápidamente a una situación nueva. Por ejemplo, los sistemas de fabricación flexible (SFF) o los grupos de trabajo se consideran más flexibles que una línea de producción tradicional (Ford), porque tienen mayor capacidad de adaptación frente a un cambio, tal como la modificación del conjunto de tipos de productos fabricados (*mix*).

Se discutirá el carácter de la flexibilidad en la fabricación con mayor profundidad más adelante en este capítulo.

La falta de flexibilidad de las fábricas¹ es un problema habitual en numerosos sistemas industriales. Origina grandes dificultades para introducir o modificar productos, adaptarse de forma ágil a la demanda de los clientes, mantener una utilización elevada de los recursos productivos y obtener los

¹ En esta tesis se usan los términos 'fabricación' y 'fábrica' en sentido similar.

suministros de los proveedores de manera fiable y eficaz.

Por el contrario, en numerosos sectores, la demanda actual se caracteriza por la exigencia creciente de una gama de productos muy variada, los pedidos se hacen en pequeñas cantidades y se exige un gran nivel de calidad y fiabilidad en las entregas.

En la mayoría de las fábricas existentes, los sistemas empleados para su planificación y la disposición física de sus medios productivos sólo permiten atender a las exigencias del mercado con grandes ineficacias y con costes elevados, debiendo recurrir en demasía a la utilización de recuperaciones, stocks, sistemas informáticos complejos, grandes lotes de compra o fabricación, numerosos controles y mucho trabajo indirecto que no añade valor al producto [Díaz 1987].

En resumen, el entorno cada vez más cambiante (incertidumbre) y las exigencias de los clientes cada vez más elevadas (personalización del producto y del servicio) dan lugar a más cambios, cada vez más frecuentes, en la fabricación, que, a su vez, exigen una mayor capacidad de adaptación.

Una fábrica que se centra en una combinación limitada y bien definida de productos destinados a unos mercados concretos superará en rendimiento a otra fábrica convencional que intente servir a una multitud de clientes posibles. Pero más importante aún es que esta fábrica puede convertirse en un arma competitiva, ya que todo su aparato está orientado a realizar sólo la tarea de fabricación que demandan

los requerimientos del cliente y la estrategia global de la empresa. [Skinner 1969]

Los procesos de adaptación no son sencillos para una empresa, ni lo son para sus competidores. Por ello, la flexibilidad en la fabricación puede desempeñar un papel importante en la creación de ventajas competitivas sostenibles. Para conseguirlo, hay que desprenderse de la antigua visión que consideraba a la fabricación como una función neutra en la empresa. La fabricación actualmente debería orientarse a apoyar la estrategia empresarial o, incluso, a ser uno de los pilares clave en donde ésta descansa [De Meyer 1994; 171].

La flexibilidad es un elemento importante en la estrategia empresarial, aun cuando no constituya un factor directo de competencia [Upton 1994].

En los últimos años, a medida que las empresas han asumido la importancia de la flexibilidad fabril, cada vez más un mayor número de ellas ha incrementado la flexibilidad de su fabricación, sea por ejemplo con equipo flexible (por ej. sistemas flexibles de fabricación), a través de una organización más flexible o dotando de mayor polivalencia y poder de decisión a sus trabajadores.

Aún así, varios estudios reportan un desequilibrio entre las expectativas generadas y los resultados logrados, muchas veces como consecuencia de una inadecuada selección e implantación de la flexibilidad [Schoenberger 1989, Gupta 1989].

El estudio *»European Manufacturing Futures«*, realizado durante nueve años por el instituto INSEAD y que hace referencia a las empresas más importantes

de Europa, ilustra las actuales prioridades a corto plazo de los fabricantes europeos [De Meyer 1994; 32-33]. Entre las quince principales prioridades se encuentran seis relacionadas con la flexibilidad:

- introducir con rapidez nuevos productos,
- adaptar al cliente los productos o servicios de alto rendimiento,
- ofrecer una extensa línea de productos,
- ofrecer rapidez en el cambio del *mix* de los productos,
- realizar cambios rápidos en el diseño de los productos, y
- poder cambiar rápidamente el volumen de producción.

Por consiguiente, las empresas aspiran a competir mediante la flexibilidad en su fabricación, junto con calidad, servicio y precios.

De Meyer [1994; 47, 51-52] reporta datos de lo que están haciendo fabricantes en EE.UU., Europa y Japón. A través de encuestas a directores de fabricación sobre qué querían destacar como prioridades competitivas para sus unidades de fabricación en los próximos cinco años, los autores establecen listas de prioridades competitivas y listas de puntos fuertes y débiles para las tres regiones geográficas.

A partir de estos datos De Meyer registra (ver el gráfico 2-1) alguno de los resultados claves. Se representan los puntos fuertes y débiles de los fabricantes europeos frente a las prioridades competitivas futuras de todos los fabricantes entrevistados.

El análisis de las fortalezas y debilidades muestra, en Europa, una alta importancia relativa para la fabricación de productos confiables, libres de defectos y de alto rendimiento.

Gráfico 2-1: Prioridades competitivas globales contra puntos fuertes competitivos europeos

Se destaca el hecho que los fabricantes europeos consideran menos importante que el promedio de sus colegas en el mundo, ser flexibles en el diseño de los productos, en el mix de los productos ofrecidos, en el volumen de distribución y en la introducción de nuevos productos.

Por otro lado, en un trabajo presentado por Carlsson [1991] se examina la relación entre la exportación neta en una serie de sectores y la fabricación con equipo flexible de fabricación

(máquinas controladas por ordenador y robots industriales) o con instalaciones menos flexibles (especialmente máquinas en línea).

La conclusión principal que se puede extraer de este trabajo es que, en términos estadísticos, el uso de tecnología flexible contribuye significativamente a explicar el comportamiento de las exportaciones netas de los sectores industriales estadounidenses, mientras que la tecnología de fabricación en masa parece no haber contribuido ni positiva ni negativamente.

Por su parte, Kotha et al. [1993] concluyen, a partir de una encuesta a altos directivos de 286 empresas de fabricación, seguida por entrevistas personales, en Japón y en EE.UU., que los japoneses perciben como mucho más prominentes las tecnologías flexibles (por ej. sistemas flexibles de fabricación, CAD/CAM, redes locales para el uso fabril, etc.) que los directivos americanos. Esta percepción de los japoneses es importante, porque tales tecnologías tienen el potencial de revolucionar la fabricación desde el punto de vista de su necesaria flexibilización.

Los resultados del estudio de Kotha et al. [1993] proporcionan evidencias de que los fabricantes japoneses están efectivamente expandiendo las fronteras de la fabricación de clase mundial. Los japoneses están pasando de un enfoque de calidad (p. ej. tecnología de inspección asistida por ordenador) y proceso (p. ej. vínculo CAD/CAM, MRP) hacia un enfoque basado en el producto (por ej. desarrollo eficiente de nuevos productos, variedad del producto). Prueba de ésto es que los japoneses se desplazan claramente a la utilización de células

flexibles y sistemas flexibles de fabricación, robots y redes fabriles de comunicación. Los autores concluyen que las tecnologías avanzadas de fabricación (*advanced manufacturing technologies*) y la flexibilidad asociada a éstas serán las nuevas armas de las empresas de clase mundial.

Es importante resaltar que, aunque muchos autores investiguen sobre la base de casos o encuestas a grandes empresas, la importancia de la flexibilidad fabril no afecta solamente a éstas. La flexibilidad es también importante para las pequeñas y medias empresas (PYMES) [Evans 1991, Curran 1991].

Buena parte de las PYMES se concentran en nichos de mercado, lo que tiene como requisito una alta capacidad de adaptación al entorno, dominado por la competencia, que en muchos casos, son las grandes empresas.

Aunque hasta aquí no se haya profundizado en el concepto de flexibilidad en sí, parece evidente la preocupación de empresarios e investigadores acerca de la necesidad de poner en práctica una flexibilización del sistema de fabricación, en consonancia con los actuales requerimientos que impone el entorno.

Los directivos de las empresas se enfrentan al desafío de flexibilizar sus sistemas de producción. Predominan dos posibilidades que se pueden caracterizar mediante la respuesta a, entre otras, las siguientes preguntas:

1º ¿Cómo diseñar una nueva fábrica? ¿Cuál y cuánta flexibilidad hay que obtener? y ¿cómo componer activos, personal y organización?

2º ¿Cómo transformar una fábrica ya existente en una con más flexibilidad? ¿Dónde y cómo hay que modificar los activos, el factor humano y la organización?

Así, tanto desde el punto de vista académico, como desde el de la utilidad práctica, se pueden fusionar las respuestas a los dos problemas mediante la consideración del proceso de rediseño de la fabricación. Los problemas relativos a diseñar una nueva fábrica son muy similares a los de transformar una fábrica existente. En el primer caso suelen existir menos restricciones que limitan la decisión. Por ejemplo, frente a la decisión de adoptar un nuevo diseño no se ha comprometido todavía a la plantilla; por lo tanto no hay que tomar en consideración ciertos aspectos laborables, como suele suceder en una fábrica existente con plantilla ya contratada.

Ya que el rediseño constituye el caso más general, a continuación se usará este término, para representar tanto el nuevo diseño como la transformación de una fábrica existente.

Es imprescindible, antes de cualquier proyecto de rediseño, definir qué se entiende como objeto a flexibilizar, así como estudiar y especificar la flexibilidad esperada. Ésto, desde el punto de vista tanto conceptual como operacional, parece difícil, como muestra la multitud de contribuciones en la literatura.

Además, requiere el desarrollo de una caracterización de la flexibilidad en la fabricación que abra camino a un entendimiento estructurado de la flexibilidad y proporcione una base para la puesta en práctica de procesos que conduzcan a la obtención de la flexibilidad deseada.

Antes de proceder a la caracterización, conviene revisar la literatura especializada con objeto de conocer el estado de la investigación sobre el tema y verificar la existencia de una caracterización adecuada al rediseño.

2.2 El concepto de la flexibilidad fabril en la literatura

Como ya fue mencionado, este capítulo tiene como finalidad proporcionar una caracterización de la flexibilidad de fabricación que facilite el rediseño adecuado de los activos, del factor humano y de la organización correspondiente.

Para este propósito se efectúa en el presente apartado un análisis de la bibliografía para fundamentar la caracterización de la flexibilidad.

La investigación en el área de flexibilidad tiene sus orígenes, por un lado, en la investigación sobre una estrategia para la actuación de los agricultores frente a fluctuaciones de precios de los diversos productos agrícolas. Es decir, se trata de buscar el conjunto óptimo de productos a cultivar [por ej. Backman 1940].

Por otro lado, los militares consideraban la flexibilidad como característica importante de su sistema logístico, porque el entorno en el combate es difícilmente previsible y hay que adaptarse rápidamente a situaciones nuevas inducidas por el enemigo.

Ya con la definición de flexibilidad fabril hay desacuerdos en la bibliografía [Gupta 1989, Kochikar 1992].

Como primera aproximación a lo que es flexibilidad sirve bien la definición de la Real Academia Española [1992] que la define como "la disposición para doblarse fácilmente", es decir, adaptarse fácilmente a fuerzas externas (disposición para doblarse). En el marco de la fabricación se utiliza habitualmente un concepto similar, la disposición de adaptarse rápidamente a un entorno cambiante.

Slack [1983] desarrolla un concepto fundamental para la flexibilidad que parte de los objetivos de la fabricación.

Se pueden establecer objetivos genéricos que cualquier sistema de fabricación podría tener. Estos pueden englobar la especificación de productos, la gama de productos, la calidad, el volumen de fabricación y el plazo de entrega.

Los objetivos específicos que adopta un sistema de fabricación tienen una componente dinámica y, por lo tanto, deberá existir otro objetivo destinado a establecer una determinada capacidad de modificación del sistema, de hacer frente al cambio. En otras palabras, la propia flexibilidad de cada uno de los objetivos anteriores.

Slack [1983] subraya en su artículo la importancia de elementos no estrictamente técnicos para alcanzar los objetivos específicos.

Figura 2-2: Factores determinantes de la habilidad de cambio

Según el mismo autor, los factores que determinan la habilidad de un sistema para cambiar, se ordenan por la facilidad de evaluar su contribución a la flexibilidad fabril. Esta clasificación se presenta en la figura 2-2.

En la parte superior se encuentran los factores 'evaluables', los más fáciles de observar y medir. Es la flexibilidad como tradicionalmente se ha entendido (la flexibilidad de las máquinas, la flexibilidad de rutas o la polivalencia del personal).

En la parte inferior de la lista están los factores menos fácilmente evaluables (*soft*), que influyen considerablemente sobre la habilidad de cambio del sistema, pero cuya evaluación presenta

dificultades crecientes. Por razones de simplicidad de expresión, en lo que sigue estos factores se calificarán como "no evaluables". La introducción de flexibilidad requiere una actitud positiva ante el cambio y, aún más, una percepción por parte de los directivos de la necesidad de cambiar.

Slack denomina 'adaptabilidad' (*adaptability*) al conjunto de factores evaluables y no evaluables .

Resumiendo, se puede decir que, según esta interpretación, la flexibilidad es 'evaluable'. Sin embargo, no es suficiente para llevar a cabo con facilidad cambios profundos en el comportamiento de una fábrica, ya que los decisores también deben crear las condiciones aptas para el cambio (aspectos 'no evaluables').

Por su parte, Crowe y Nuño [1991] proponen otra definición: la capacidad de hacer cambios profundos en programas y cantidades junto con revisiones frecuentes de productos y sus introducciones al mercado.

Esta definición se limita sólo a algunos aspectos de los posibles cambios del entorno. Por ejemplo, no incluye la flexibilidad de rutas o la flexibilidad de personal (véase tabla 2-2) y, por tanto, no se adecúa al problema planteado.

Según Bañegil [1993], comúnmente se entiende por fabricación flexible un conjunto de instrumentos que permiten a las industrias cambiar de un tipo de producto a otro sin incurrir en altos costes de cambio. La fabricación es flexible si, ante modificaciones en la estructura de la demanda,

resulta relativamente simple producir la cantidad deseada.

Otro enfoque es el presentado por Upton [1994] que cita una serie de 'flexibilidades':

Algunas 'Flexibilidades' de la Fabricación		
flexibilidad de rutas	flexibilidad del volumen	flexibilidad de la máquina
flexibilidad del producto	flexibilidad del programa	flexibilidad del personal
flexibilidad de composición	flexibilidad a largo plazo	flexibilidad del cambio del diseño
flexibilidad de la acción	flexibilidad a corto plazo	flexibilidad de la operación
flexibilidad del estado	flexibilidad de la expansión	flexibilidad del proceso
Fuente: [Upton 1994], modificado por el autor		

Tabla 2-3: Algunas flexibilidades de la fabricación

Tal lista mezcla flexibilidades de los medios de fabricación (por ej. flexibilidad de máquinas, de rutas, de personal) con flexibilidades del resultado de la fabricación (por ej. flexibilidad del mix, del volumen). Así, la relación puede ser, en ocasiones, poco clara, por ej. la flexibilidad de una máquina puede resultar o no en flexibilidad del volumen.

El propio Upton [1994] afirma que "una lista completa todavía no ha surgido". Además, cualquier intento de elaborar tal lista sería ocioso, porque con la tecnología cambiante se tendría que buscar, cada vez más, nuevas 'flexibilidades' no anticipadas y tal lista no contribuiría a estructurar el problema.

Upton [1994] define: flexibilidad es la habilidad de cambiar o reaccionar con poca desventaja en tiempo, esfuerzo, coste o resultado.

Gunasekaran [1993], análogamente, designa la flexibilidad como la capacidad del sistema de fabricación de reaccionar frente a un entorno cambiante.

En la misma línea, **De Meyer [1994; 76]** describe la flexibilidad como la capacidad de la función fabricación para adaptarse a cualquier tipo de cambio. La gestión de estas respuestas flexibles debe ser adaptada a la naturaleza del cambio.

Suresh [1990] adopta una noción similar: flexibilidad es la capacidad, así como la facilidad (es decir en tiempo, coste u otro recurso), con la cual un cambio inducido interna o externamente puede ser absorbido por un sistema de fabricación.

Estas definiciones, aunque correctas, parecen poco específicas y difícilmente cuantificables. Sin embargo, todos los autores son unánimes en afirmar que la flexibilidad fabril está relacionada con la capacidad de un sistema de fabricación de responder favorablemente a cambios del entorno.

Gerwin [1993] identifica varios tipos de incertidumbre (por ejemplo: demanda del producto) a las que corresponden objetivos estratégicos con relevancia para la flexibilidad (por ejemplo: mantener participación en el mercado). La fábrica debe poseer, por lo tanto, flexibilidad respecto a estos objetivos estratégicos.

Gerwin [1993] incluye en la flexibilidad la idea de proactividad. Así, la fabricación flexible no sólo reacciona al entorno cambiante, sino influye sobre el mismo y crea incertidumbre, por ej. a través

del lanzamiento de nuevos productos que se convierten en una referencia para el mercado. Esta reacción no debe implicar costes exorbitantes, o tiempos de cambio largos.

El caso Honda/Yamaha ilustra esto: Honda, a través de un aumento significativo de su ritmo de cambio de nuevas motocicletas, indujo a los clientes a esperar cambios más frecuentes del sector. Yamaha, había intentado desafiar a Honda y se encontró con una incertidumbre competitiva, a la que no fue capaz de hacer frente, renunciando a su intento.

Este aspecto parece válido y no está incluido en la contribuciones citadas anteriormente. Por lo tanto, hay que considerar no sólo la reacción al entorno, sino también la posibilidad de incidir en favor (o en contra) de la organización.

Conviene destacar que, en general, todo sistema puede adaptarse y ser flexible, aunque determinados cambios pueden requerir plazos muy dilatados y costes muy importantes. La flexibilidad se refiere a una adaptación fácil, es decir, rápida y sin modificaciones profundas.

Por otro lado, Gupta [1989] llama sensibilidad al grado de cambios tolerados antes de una quiebra en relación al desempeño del sistema. Un sistema de fabricación puede tener varios niveles de sensibilidad respecto a cambios diferentes. Un sistema capaz de responder a desgaste y rotura de herramientas es más sensible que un sistema con respuesta solamente contra rotura.

Por ende, una definición operacional de flexibilidad debe considerar que un sistema flexible mantiene un nivel mínimo de desempeño frente a un cambio específico.

Algunos autores distinguen cambios inducidos internamente y externamente, aspecto éste que se analiza a continuación.

Gerwin [1993] separa flexibilidades orientadas al mercado (flexibilidad del mix, de cambio a nuevos productos, de modificación, de volumen) y flexibilidades orientadas al proceso de fabricación (flexibilidad de rutas, de material).

De Meyer [1994; 76] considera la flexibilidad endógena, como la habilidad de absorber cambios originados en el sistema fabril, y la flexibilidad exógena, como la correspondiente habilidad cuando los cambios se originan en el entorno.

Las huelgas laborales, los retrasos en las entregas o las averías en la maquinaria son factores endógenos (o internos), porque aparecen dentro del sistema. Las respuestas tradicionales para tales sucesos incluyen el desarrollo de redes de seguridad, como son stock de seguridad de materias primas y cierta capacidad ociosa.

Los sucesos exógenos (o externos) son cambios externos relacionadas con movimientos de los competidores, nuevas tecnologías o nuevos productos. En este caso, los refuerzos del proceso, como los stock de seguridad, de poco sirven. Lo que se requiere es vigilancia, capacidad de reacción e integración eficaz de las diferentes actividades de la empresa.

Upton [1994] entiende flexibilidad como un conjunto de capacidades (interno: ¿Qué podemos hacer?), y como una fuente de ventaja competitiva en un entorno determinado (externo: ¿Qué percibe el

cliente?). Según Upton, para el establecimiento de estrategias de mejora de la producción, es importante distinguir la capacidad de ser flexible de la necesidad competitiva que se intenta cubrir con esa capacidad, o la ventaja para el cliente que de ella deriva. Las empresas que son capaces de responder a exigencias externas (de la competencia, del mercado, etc.) son consideradas como flexibles por el mercado.

La estrategia de explotación y el conjunto de capacidades fabriles son internas, en el sentido de que su naturaleza no está directamente relacionada con el mercado. Upton aborda también el análisis de formas internas de flexibilidad. Además, las formas internas de flexibilidad pueden proporcionar la capacidad de competir en aspectos externos, distintos de aquéllos que los clientes consideran flexibles. Una fábrica, por ejemplo, con suficiente flexibilidad (interna) para cambiar al proveedor de materia prima que ofrezca el precio más bajo del momento, se puede centrar en la consecución de un bajo coste, en lugar de hacerlo en aspectos que el cliente clasificaría como flexibles.

De la bibliografía analizada se comprueba que las clasificaciones de diferentes autores presentan puntos de coincidencia:

- La 'flexibilidad orientada al proceso de fabricación' de Gerwin [1993] coincide con la 'flexibilidad endógena' de De Meyer [1994] y con la 'flexibilidad interna' de Upton [1994].
- La 'flexibilidad orientada' al mercado de Gerwin [1993] coincide con la 'flexibilidad exógena' de De Meyer [1994] y con la 'flexibilidad externa' de Upton [1994].

De esta exposición se concluye que la empresa flexible engloba tanto flexibilidad interna como flexibilidad externa. Esta diferenciación no está demarcada con suficiente precisión en las definiciones presentadas en la bibliografía revisada, como lo ilustra el siguiente ejemplo: un suministrador de piezas mecánicas para la industria de automóviles emplea sistemas flexibles de fabricación en su fábrica, para poder reaccionar bien a cambios, en cantidades de piezas, inducidos por sus clientes. El objetivo es ser flexible contra cambios externos. Otra empresa produce piezas similares y emplea equipo parecido, pero con el fin de ser flexible a la hora de enfrentarse a averías de su equipo, es decir, contra cambios internos. Consecuentemente el rediseño de la fabricación a través del uso de sistemas flexibles de fabricación, puede tener como consecuencia un incremento de la flexibilidad interna y/o externa.

Para reforzar la reflexión sobre la ambigüedad de dicha distinción, la personalización del producto (una flexibilidad externa) está muy vinculada a la llamada flexibilidad de rutas (una flexibilidad interna).

Por regla general, flexibilidad externa requiere flexibilidad interna; una empresa rígida por dentro difícilmente presenta una capacidad de ajuste de sus productos a las necesidades del cliente. Existe, entonces, una interdependencia entre los dos aspectos interno y externo.

Por consiguiente, se considerarán en este trabajo, tanto la flexibilidad externa como su complemento, la flexibilidad interna.

Otra forma de abordar la flexibilidad puede ser la siguiente:

- La flexibilidad como característica de un sistema. Ejemplo: Una fresadora controlada numéricamente por ordenador se considera como más flexible que una máquina de control manual, porque el control numérico permite cambiar rápidamente de un producto a otro (suponiendo que existe el programa correspondiente), mientras que el trabajador tiene que revisar dibujos y adaptarse a hacer el nuevo trabajo. Ésto se puede clasificar como aspecto *ex ante* o como aspecto de planificación.
- La flexibilidad como proceso de cambio. Ejemplo: Ocurre una avería de una máquina y, consecuentemente, el sistema de planificación modifica el programa de producción de las demás máquinas. Ésto se puede clasificar como aspecto *ex post* o como la gestión del cambio.

A lo largo de este trabajo hay que obedecer a esta distinción, que ganará especial importancia a la hora de discutir la operacionalización de la forma de rediseñar la fábrica e implementar mejoras.

De la revisión de la bibliografía efectuada se desprende que el estudio de la flexibilidad es bastante complejo y que no existe una caracterización articulada y coherente que fundamente la flexibilidad en la fábrica y englobe las flexibilidades identificadas.

Por lo tanto, aunque existan contribuciones muy valiosas, hace falta el desarrollo de una caracterización íntegra.

Una de las herramientas conceptuales que se suele aplicar para el análisis de materias complejas es el enfoque de sistemas. Es una herramienta general que se aplica con éxito probado en campos muy diversos y que se ha elegido para su aplicación al objeto de estudio de esta investigación (la flexibilidad), habiéndose obtenido resultados satisfactorios como se tendrá ocasión de ver más adelante.

Por ello, en el siguiente apartado se presentan los principales aspectos del enfoque sistémico que serán utilizados para la caracterización de la flexibilidad.

2.3 El enfoque de sistemas

La noción de sistema es una abstracción que permite circunscribir parte de la realidad para comprenderla mejor. Esta noción puede aplicarse a objetos tanto concretos como abstractos [Collerette 1989].

Existe abundante bibliografía sobre el enfoque de sistemas o enfoque sistémico (*systems approach*) y, por esta razón, la presentación de este asunto es breve y limitada a los conceptos que efectivamente serán utilizados a lo largo de este trabajo. Para un estudio más profundo véase, entre otros, las obras clásicas de Emery [1969] y Churchman [1968].

Como punto de partida se elige el concepto de sistemas de Ackoff [1971] y [1973] según el cual una organización es un sistema con características específicas. Con objeto de clarificar al lector el concepto, se enriquece la exposición con ejemplos sencillos tomados del ámbito fabril.

Según Ackoff [1973] un sistema es un conjunto (set) de elementos interrelacionados de cualquier tipo. Este conjunto de elementos tiene varias características, de las cuales se recogen las más relevantes para el desarrollo de la tesis:

1) Las propiedades de cada elemento del conjunto afectan a las propiedades del todo. [Ackoff 1973]

2) Las propiedades de cada elemento y la manera en que afectan al todo depende, al menos, de las propiedades de otro elemento del conjunto o, dicho de otra forma, los elementos son interdependientes. Por lo tanto, ningún elemento tiene un efecto independiente del todo. [Ackoff 1973]

3) Todos los posibles subgrupos de elementos de este conjunto tienen las dos propiedades anteriores. Cada subgrupo tiene un efecto, y ninguno puede tener un efecto independiente del total. Por lo tanto, los elementos no pueden ser organizados en subgrupos independientes. [Ackoff 1973]

4) El entorno de un sistema es un conjunto de elementos con propiedades relevantes, los cuales no son parte del sistema, pero un cambio en cualquiera de sus propiedades puede producir un cambio en una propiedad de un elemento del sistema o del todo. [Ackoff 1971]

5) El estado del sistema (o del entorno) es el conjunto de propiedades relevantes del sistema (o del

entorno) en un tiempo determinado. Cada sistema tiene un número ilimitado de propiedades, de las cuales sólo algunas son relevantes para una investigación particular. [Ackoff 1971]

6) El entendimiento de los sistemas y sus entornos puede ser subjetivo (*subjective*)² en relación a la percepción de los elementos y sus propiedades. Diferentes observadores del mismo fenómeno pueden conceptualizarlo en diferentes sistemas y entornos. A título de ejemplo, el jefe de producción puede considerar la fábrica como un gran sistema complejo, abarcando por ejemplo todas las máquinas-herramienta y todas las personas. Sin embargo, un responsable de una máquina-herramienta puede ver la máquina y los operarios asignados a la misma como un sistema y el resto de la fábrica como el entorno. Para un sindicalista los trabajadores constituyen el sistema relevante.

Todo esto muestra la importancia de la definición de los límites del sistema, asunto que se abordará más adelante en el presente capítulo.

7) Un sistema que tiene entorno se llama abierto. [Ackoff 1971]

A título de ejemplo, una fábrica es un sistema, compuesto por varios elementos (máquinas, trabajadores, etc.), con un entorno (situación laboral, clientes, subvenciones, etc.). Por lo tanto se trata de un sistema abierto.

8) Los sistemas pueden cambiar con el tiempo. [Ackoff 1971]

² Se escoge la traducción directa del inglés. Sin embargo, subjetivo no engloba la idea de arbitrario, lo que puede sugerir el uso común de la palabra.

A título de ejemplo, en una fábrica el entorno fabril (las exigencias hacia los productos, la disponibilidad de materiales, etc.) o la propia fabricación (el estado de las máquinas, los dirigentes de la fábrica) suelen cambiar a lo largo del tiempo.

9) Un evento del sistema (o del entorno) es un cambio en una o más propiedades relevantes del sistema (o de su entorno) en un periodo de tiempo de duración específica; es decir, un cambio en el estado del sistema (o de su entorno). Por ejemplo, un evento ocurre en el sistema de iluminación doméstica cuando un fusible se funde y en su entorno cuando se hace de noche. [Ackoff 1971]

10) Un sistema se llama dinámico cuando ocurren eventos a lo largo del tiempo. [Ackoff 1971]

Se distingue tres eventos diferentes:

11) Una reacción de un sistema es un evento causado de modo determinista por otro evento. Por lo tanto, la reacción es un evento para el cual otro evento es suficiente. Por ejemplo, cuando el programa de una máquina fresadora CNC manda, la máquina cambia la velocidad de corte. Sin embargo, la velocidad puede ser cambiada también por el operario manualmente, por lo tanto el mando del programa no es necesario para el cambio de velocidad. [Ackoff 1971]

12) Una respuesta de un sistema es un evento para el cual otro evento que ocurre en el mismo sistema o en su entorno es necesario. El sistema no tiene necesariamente que responder al evento antecedente. Por ejemplo, una persona encendiendo una lámpara responde al oscurecer. Sin embargo, puede también dormir. [Ackoff 1971]

13) Un acto de un sistema es un evento para cual no es necesario ni suficiente otro evento del entorno. Por lo tanto, los actos son cambios del sistema autónomos. Son suficientes o necesarios cambios internos del sistema. Un ejemplo sería el que una máquina se para automáticamente cuando excede una temperatura interna crítica. Para el operario la máquina constituye el sistema que actúa autónomo. [Ackoff 1971]

14) Un proceso es una secuencia de eventos, los cuales son necesarios o suficientes para el próximo evento en la secuencia.

15) Un sistema con finalidad (*purposeful system*) es aquel que puede producir la misma consecuencia (*outcome*) por diferentes vías a partir del mismo estado (interno o externo) y puede producir diferentes consecuencias a partir del mismo y diferentes estados. Así pues, un sistema con finalidad puede cambiar sus finalidades bajo condiciones constantes; seleccionar los fines y los medios y, por lo tanto, expresar voluntad. [Ackoff 1971]

La empresa constituye un sistema dinámico con finalidades. A título de ejemplo, puede producir un producto a través de fabricación completa o a través de compra de partes y montaje. Asimismo, el sistema empresarial selecciona sus fines (por ejemplo una producción de un mix de productos) así como los medios (por ejemplo: trabajo en grupo).

16) Considérense las finalidades ordenadas por el plazo, como se dibuja en figura 2-4. Una meta (*goal*) de un sistema con finalidad en una situación particular es una consecuencia que puede ser obtenida en un plazo específico. Un objetivo de un sistema con

finalidad en una situación es una consecuencia que no puede ser obtenida en un plazo específico, pero si en un plazo más extenso. Un ideal es una finalidad, que no se puede alcanzar, pero a la que se puede aproximar [Ackoff 1971]. Algunos autores denominan como misión a este último tipo de finalidades [Collerette 1989].

Figura 2-4: Finalidades y plazo

Nótese que con el transcurso del tiempo los objetivos pueden convertirse en metas. A título de ejemplo, Ackoff menciona que la meta de un estudiante universitario del primer año puede consistir en aprobar todas las asignaturas del año. Su objetivo sería terminar la carrera. En el penúltimo año, este objetivo se convierte en una meta.

17) La eficiencia (*eficiency*) de un sistema con respecto a la consecuencia O_j , que es una finalidad suya, es $\sum_{i=1}^m P_i E_{ij}$, donde P_i es la probabilidad de que se lleve a cabo el curso de acción i y E_{ij} es la probabilidad de que el curso de acción i produzca la consecuencia O_j . [Ackoff 1971]

18) La adaptación (*adaptation*) es la habilidad de un sistema para automodificarse o para modificar

su entorno cuando el sistema y/o su entorno han cambiado desfavorablemente con tal de que recupere por lo menos algo de su eficiencia perdida. [Ackoff 1971]

Anteriormente se ha mostrado la importancia de la facilidad de un sistema empresarial para cambiar, por ejemplo personalizar el producto al cliente o ser capaz de producir diferentes productos (*mix*). La adaptación de Ackoff corresponde a esta facilidad de cambiar.

Una clase de sistemas son las organizaciones. Ackoff [1971] presenta las siguientes características:³

- Una organización es un sistema con finalidad que contiene, al menos, dos elementos con finalidad que tienen un objetivo común.
- En una organización existe una división funcional del trabajo entre los diferentes elementos que la integran.
- Los subconjuntos o elementos que realizan funciones diferentes pueden responder al comportamiento de cada uno de los otros mediante la observación y la comunicación.
- Al menos un subconjunto o elemento del sistema debe tener la función de control.

A efectos de esta investigación, se puede resumir el concepto de organización de Ackoff de la siguiente manera:

³ Traducción tomada de Gutiérrez [1986; 69-70].

Una organización es un sistema abierto, dinámico y con finalidad. Las finalidades se pueden ordenar de acuerdo con el horizonte temporal en ideales, objetivos y metas. El estado de una organización en el tiempo t es el conjunto de propiedades relevantes para el observador en ese instante. Este estado suele cambiar y este cambio puede ser clasificado a través de las causas como reacción, respuesta o acto.

Como se ha visto anteriormente, la empresa es un sistema abierto, dinámico y con finalidades. Una de éstas es la facilidad de cambiar con objeto de mantener la eficiencia en la consecución de otras finalidades en un entorno cambiante (adaptación).

Además, dispone de la habilidad de seleccionar el curso de acción (incluidos los medios) entre varias alternativas.

Si se examina atentamente lo anterior, puede constatarse que la empresa posee además todas las características de una organización.

De esto se desprende, que los conceptos expuestos se pueden aplicar al caso de una empresa, y específicamente, a las relaciones y las propiedades de los elementos, que componen la empresa.

Esta tesis se centra en la fabricación, por lo cual en el siguiente apartado se estudia la aplicación del enfoque de sistemas al subsistema fabricación.

2.4 La fabricación

Hasta aquí se ha mencionado la expresión sistema de 'fabricación' y la 'fábrica' múltiples veces. Implícitamente, están asociados al uso de tales expresiones conceptos que deben ser clarificados con el propósito de unificar los términos que serán utilizados. Esta unificación se elabora, por un lado, para facilitar su entendimiento y, por otro, para poder establecer comparaciones entre los diversos trabajos en los que se fundamenta esta tesis.

En general, los términos técnicos actuales provienen de publicaciones científicas escritas en las más diversas lenguas. Esta situación genera, sólo por la problemática de la traducción, una diversidad de entendimientos sobre un mismo concepto. Si se añade a esto la diversidad de significados que un determinado término puede tener en su propia lengua, se enfrenta un serio obstáculo al tratar de reflejar la exacta definición de una acepción específica.

Específicamente, como regla general, *manufacturing* y *Fertigung* se traducen como fabricación, y *production* y *Produktion* como producción. Sin embargo, los conceptos de producción y fabricación utilizados en el presente trabajo obedecerán a un único criterio, cuya precisión se presenta a continuación.

Comúnmente, la fabricación está considerada como el proceso de elaborar bienes a través de trabajo manual o a través de máquinas, generalmente por medios mecánicos. Normalmente se trata de objetos físicos. A título de ejemplo cabe citar la fabricación de herraduras o de máquinas herramientas.

La producción es el proceso para obtener algo. Por ejemplo, la producción de petróleo crudo.

Como construcción se entiende el proceso de elaborar obras públicas, edificios o sus partes, aplicando medios mecánicos. Un ejemplo es la construcción de una carretera.

Consecuentemente, fabricación y construcción constituyen subconjuntos del término más amplio producción.

La diferencia de los términos se puede ilustrar con la expresión 'la fabricación de vehículos'. Por esta expresión se entiende el proceso de transformar varios recursos a través de medios mecánicos en un nuevo conjunto. Este proceso termina en el aparcamiento de la fábrica.

Por otra parte, se concibe como 'la producción de vehículos' todo el proceso que comprende hacer un conjunto de coches, incluyendo el desarrollo del producto, su fabricación, la entrega al cliente, así como el proceso de planificación y control de las correspondientes actividades.

En muchas ocasiones se puede substituir la palabra 'fabricación' por 'producción' ampliando así el sentido, mientras que la 'construcción' se refiere habitualmente al sector indicado anteriormente.

Esta tesis se centra en la flexibilidad de la fabricación, como caso especial de la producción, aunque, en el último capítulo, se tejan algunas consideraciones para una posible extrapolación a otros campos de la producción.

En general, la empresa se puede entender como una organización integrada por varios subsistemas

como, por ejemplo, aprovisionamientos, mercadotecnia o fabricación. Con mucha frecuencia, la flexibilidad del subsistema fabricación condiciona fuertemente la flexibilidad del sistema empresa.

Existen empresas que basan sus operaciones en el subsistema de distribución, como pueden ser los distribuidores de fármacos o empresas de transportes urgentes.

También existen empresas cuyo subsistema 'fabricación' es fundamental respecto al sistema 'empresa', porque contribuye de modo vital a la misión frente al cliente. Ejemplos de sectores con una misión centrada en la fabricación y, consecuentemente, alta dependencia de ella, pueden ser el sector de producción de vehículos, el sector de construcción aeronáutica o el sector de construcción de máquinas herramientas.

Este tipo de empresas constituye el centro de atención preferente para este trabajo.

En este tipo de empresas, el proceso de fabricación, tal como se lo ha precisado en los párrafos precedentes, se realiza en una o más instalaciones (*facilities*, en inglés) que, a los efectos de este trabajo, se denominará indistintamente fábricas, plantas industriales o sistemas fabriles y que están integradas por diversos bienes de equipo (máquinas, herramientas, etc.), edificios, etc. así como por las personas que operan o dirigen las actividades de transformación que en dichas fábricas se realizan. Estas actividades tienen por función transformar diversos materiales (materias primas, componentes, etc.) en productos mediante la

utilización de distintos recursos tales como los equipos de la fábrica, su personal, energía, etc.

En adelante se centrará la atención en la entidad fábrica que se acaba de presentar.

Los conceptos de sistemas de Ackoff permiten profundizar en las relaciones entre la empresa y la fábrica. La fábrica puede ser caracterizada como una organización que, a su vez, forma parte de otra organización más amplia, la empresa. Para el propósito de este trabajo, el resto de la empresa está fuera del sistema y, por lo tanto, pertenece al entorno. Sin embargo, cabe destacar, que existen relaciones inmediatas entre la fábrica y la empresa. A título de ejemplo, las finalidades, y especialmente las misiones, de ambas organizaciones deben ser coordinadas y concertadas. Incluso la propiedad de adaptación de la fábrica determina decisivamente la propiedad de adaptación de la empresa.

Gráficamente, la fábrica y su entorno se puede representar como expuesto en la figura 2-5.

Por otro lado, existe una visión sistémica de la fábrica: el llamado enfoque socio-técnico. Se revisa brevemente este enfoque con objeto de investigar su contribución a la comprensión de la fabricación.

Figura 2-5: Relaciones de la fábrica con el entorno

La visión sistémica de la fábrica abre camino a su análisis integrado: explícitamente se debe tener en cuenta la existencia de los dos subsistemas 'social' y 'técnico' fuertemente interrelacionados. En el rediseño del sistema fábrica se deben considerar simultáneamente ambos subsistemas y sus interrelaciones buscando su 'optimización' conjunta. Para ello hay que poner presentes, no sólo los resultados que se pretende alcanzar, sino también los efectos que el funcionamiento del sistema produce sobre sus propios trabajadores y sobre el entorno, como se ampliará más adelante. El enfoque socio-técnico destaca que las aportaciones de ambos subsistemas son igualmente indispensables para el funcionamiento global del conjunto [Emery 1960].

Es importante destacar que la distinción de los subsistemas 'social' y 'técnico' no se corresponde con la distinción 'adaptabilidad' y 'flexibilidad',

expuesto en el epígrafe 2.2. A título de ejemplo, la polivalencia de la mano de obra es una característica muy importante del subsistema 'social', pero se considera que forma parte de la flexibilidad, porque, aunque cualitativa, se puede evaluar con cierta facilidad.

Una de las implicaciones de la comprensión de una organización como sistema socio-técnico es que los problemas respecto al rediseño se plantean en presencia de diversos 'puntos de vista' correspondientes a los diferentes afectados (*stakeholders*) [Prida 1984].

En este lugar es conveniente introducir la noción de los *stakeholders* de una organización. Se entiende como *stakeholders* las personas, grupos de personas u otras organizaciones que tienen unos intereses u objetivos relacionados con la organización, a los cuales hay que responder desde la propia organización. Lo característico es que los objetivos de los distintos *stakeholders* no coinciden, a veces incluso pueden ser contradictorios y conflictivos entre sí. Ejemplos típicos de *stakeholders* son los empleados, los clientes, los propietarios, los prestamistas, los proveedores, etc. No obstante, todos los *stakeholders* tienen interés en el crecimiento y prosperidad de la organización. [fuente clásica es Freeman 1984]

Se puede visualizar el concepto de *stakeholders* y sus interrelaciones con la fábrica, tal y como aparece en la figura 2-6.

Figura 2-6: Stakeholders de un sistema fabril

Aunque sean importantes los objetivos de todos los *stakeholders*, destacan por su importancia elevada los clientes puesto que, en última instancia, solamente ellos aseguran la supervivencia de la organización.

Por lo tanto, es imprescindible adaptar los objetivos del sistema fábrica a los problemas, necesidades y aspiraciones de los clientes.

Las consecuencias del funcionamiento de un sistema engloban los cambios producidos por el mismo. No obstante, los *stakeholders* solamente están interesados en una o más consecuencias del funcionamiento del sistema fabril. Por ello, según Figuera [1988], es conveniente clasificar las consecuencias de la implantación y el funcionamiento

de un sistema fabril (y sus modificaciones) en dos grandes categorías:

Resultados, que responden a las finalidades de los *stakeholders* que controlan el sistema: cantidad, calidad y valor de la producción, beneficio obtenido, rentabilidad de las inversiones, etc.

Efectos, no expresamente deseados por los referidos *stakeholders*, en ocasiones ni siquiera previstos, y a veces muy negativos para determinadas personas o grupos. Pueden a su vez subdividirse en:

- Efectos externos, de "impacto ambiental" sobre el entorno físico y social del sistema: contaminación atmosférica o de las aguas, alteración del paisaje, modificación de las condiciones de vida de los habitantes de la zona, etc.
- Efectos internos sobre el propio sistema, especialmente las personas: riesgos de accidentes o enfermedades profesionales, fatiga física y mental, alteración de la vida familiar como consecuencia de los horarios, etc., aspectos todos que se pueden incluir dentro de las "condiciones del trabajo" entendidas en un sentido muy amplio.

Aunque los efectos externos generalmente no afectan a la fábrica, pueden, en algunos casos, influir sobre otros subsistemas de la empresa o incluso sobre la propia fábrica. Para dar un ejemplo, suponiendo una cierta fluctuación de la mano de obra, la formación de los trabajadores se convierte en un efecto externo, que puede influir en sentido positivo (cuando los trabajadores migran a las empresas proveedoras o a los clientes) o negativo (cuando migran a la competencia) a la propia fábrica.

Resumiendo lo dicho, en la caracterización de un sistema habrá que considerar los límites, los insumos, la transformación, y las consecuencias. Éstas últimas se pueden clasificar en resultados y efectos (internos y externos).

Se presenta, en la figura 2-7 un sistema fabril simplificado (no se han incluido todos los componentes).

Figura 2-7: El sistema fábrica (simplificado)

Se pueden establecer unos atributos comunes que tienen todos los sistemas fabriles.

Por un lado, entran insumos que suelen tener la forma de capital, de materias primas, de habilidades de personas, de informaciones, entre otros.

Las consecuencias comprenden las salidas del sistema al entorno y, por lo tanto, están muy relacionadas con las finalidades del propio sistema. También, la distinción en resultados o efectos de dichas consecuencias depende de los intereses de los *stakeholders*. Por ejemplo, desde el punto de vista de la Ingeniería de Organización, la finalidad de un taller en un barco engloba el suministro de repuestos para todo el barco. Consecuentemente, los resultados del sistema de fabricación lo constituyen tales piezas. No obstante, para el sindicato, el sueldo de los trabajadores puede constituir el resultado.

Dentro del sistema, entre otras actividades, se transforman los insumos en productos intermedios y finalmente se generan los resultados. Se incluyen las modificaciones de localización de los insumos, de los productos intermedios o de los resultados (aspecto logístico). En una fábrica de automóviles se transforman varios insumos en productos intermedios como el chasis, el motor o los frenos y, finalmente, se obtiene el producto final (resultado): el automóvil.

Ahora bien, el funcionamiento de la fabricación origina también efectos. Los efectos internos actúan sobre el sistema socio-técnico mientras los efectos externos lo hacen sobre el entorno. No se deben olvidar los efectos menos intencionados e incluso no deseados, como pueden ser el aumento de las habilidades de la mano de obra en la región o la contaminación del terreno que circunda a la fábrica.

Los cambios del estado del entorno obran sobre el proceso de transformación. La eliminación de la tributación española sobre automóviles o la

convocatoria de una huelga influyen en el funcionamiento del sistema (presión del entorno).

El presente trabajo se centra en los resultados de un sistema fabril. No obstante, como se ha mencionado varias veces, hay que analizar los efectos, externos e internos, y evaluar su grado de relevancia para la flexibilidad de la fabricación u otras estrategias empresariales.

En este apartado se ha estudiado la fabricación como parte del sistema empresa y, de este modo, se ha profundizado varios aspectos de la fábrica:

- La fábrica puede ser estudiada a través del enfoque sistémico.
- La fábrica forma parte de la empresa. La empresa constituye parte del entorno desde el punto de vista de la fábrica, existiendo vínculos fuertes entre las dos organizaciones.
- La presente tesis se centra en aquellas empresas, para las que los procesos de fabricación son vitales.
- Existen dos subsistemas en la fábrica, el 'social' y el 'técnico'. Ambos contribuyen al funcionamiento del conjunto.
- Existen varios *stakeholders* en el ámbito de una empresa, los cuales hay que considerar en cuanto al rediseño de la fabricación.

- Las consecuencias de la fabricación se pueden clasificar en resultados y efectos, y éstos últimos en internos y externos. Aunque todos son importantes, esta tesis se centra en los resultados.

Una vez que se ha estudiado la fábrica como organización y se han considerado algunos aspectos del entorno, el siguiente apartado proporciona la discusión y el desarrollo de una caracterización original de la noción de la flexibilidad que facilite el rediseño adecuado.

2.5 La caracterización de la flexibilidad en la fabricación

En este apartado se caracterizará la flexibilidad para el ámbito de la fábrica. Para esto, se recoge de los apartados anteriores las siguientes consideraciones:

- la fábrica puede ser vista como una organización según el concepto de sistemas.
- tanto el entorno como el propio sistema pueden cambiar.
- la fábrica puede ser percibida compuesta por elementos.
- los elementos se relacionan entre sí y con el entorno. Cabe destacar que, para muchos efectos, conviene agruparlos en los subsistemas 'social' y 'técnico'.
- frente a los cambios, la fábrica se adapta.
- la adaptación se refiere siempre a, por lo menos, una finalidad.

Con todo esto, se puede decir que la adaptación puede ser vista como reacción o respuesta de la fábrica para continuar persiguiendo sus finalidades. Se puede decir, también, que la adaptabilidad es la habilidad del sistema fábrica para alcanzar la adaptación. Existen factores que determinan la habilidad de un sistema fabril para cambiar, algunos que son fácilmente observables y medibles (denominados 'evaluables') y otros cuya evaluación presenta dificultades (denominados 'no evaluables').

Frente a esto, la flexibilidad se refiere sólo a los factores 'evaluables' de la adaptabilidad, es decir, aquéllos que se pueden fácilmente evaluar.

Entonces, se llega a la siguiente caracterización de la flexibilidad fabril que será utilizada a lo largo de este trabajo: la flexibilidad es la habilidad de un sistema de fabricación para automodificarse o para modificar su entorno cuando el sistema y/o su entorno han cambiado desfavorablemente. Todas las modificaciones deben obedecer a las finalidades establecidas y se manifiestan en los elementos de la fábrica y/o sus relaciones, en el propio sistema o al exterior.

Todos los sistemas disfrutan de más o menos flexibilidad.

Este asunto se estudiará en el subsiguiente capítulo. Sin embargo, del concepto de los sistemas ya se pueden extraer algunas consideraciones interesantes.

La flexibilidad se relaciona con la eficiencia del sistema (ver epígrafe 2.3) y, por ende, con sus

finalidades. Concretamente con las metas, los objetivos y los ideales. Por lo tanto, se puede afirmar que la flexibilidad nace con los objetivos de la fabricación.

Dada unas determinadas finalidades, un cambio del propio sistema o del entorno puede mejorar la eficiencia respecto de algunas finalidades y empeorar la eficiencia respecto de otras.

A título de ejemplo se puede mencionar la instalación de un sistema flexible de fabricación (SFF), que permite alcanzar metas como cambio automático de herramientas, posibilidad de producción económica de sólo una pieza, fabricación nocturna, etc. Sin embargo, el mismo SFF limita el tipo de productos a una gama específica y, por lo tanto, puede alejar al sistema de su ideal de fabricar productos únicamente orientados a las especificaciones del cliente.

Es de subrayar, por lo tanto, que el rediseño hacia la flexibilidad debe contemplar el efecto sobre todas las finalidades de una fábrica, sean de corto, de medio o de largo plazo.

Otro asunto de interés es el estudio de la relación de las finalidades (ideal, objetivo, meta) con los diferentes cambios sistémicos (acto, respuesta, reacción) en el caso de la fábrica (ver epígrafe 2.3).

Las metas, las cuales son finalidades orientadas a corto plazo y actuación operativa, se suelen tratar de alcanzar a través de reacciones (por ejemplo reglas organizativas y mandos automáticos) o de respuestas.

Capítulo 2: La caracterización de la flexibilidad fabril

Los objetivos, a un plazo medio, se tratan de alcanzar por medio de respuestas o de actos.

Los ideales, finalidades a largo plazo, que orientan las actividades de la empresa y de la fábrica se tratan de aproximar mediante eventos de tipo acto, porque suelen ser problemas difíciles con poca semejanza a problemas anteriores.

En la tabla 2-8 se visualiza la relación de las finalidades y de los eventos. Es importante recordar, que la relación es indicativa; por ejemplo, las metas no sólo se pueden alcanzar a través de reacciones o de respuestas, sino incluso a través de actos.

finalidad (<i>purpose</i>)	plazo	ejemplos para el caso de la flexibilidad	Actuación	eventos	ejemplos para el caso de la flexibilidad
ideal	largo	producir sólo bajo pedido	estratégica	acto	introducción de un sistema <i>Kanban</i>
objetivo	medio	reducir costes sin renunciar flexibilidad	táctica	respuesta	con sueldos aumentando, substituir mano de obra por robot
meta (<i>goal</i>)	corto	soportar avería de máquina	operativa	reacción	programa MRP replanifica trabajos

Tabla 2-8: Relación finalidades - cambios sistémicos

Cabe mencionar que el cambio experimentado puede desencadenar modificaciones de finalidades (que a su vez son respuestas o actos) a lo largo del tiempo.

La definición de los límites del sistema de fabricación que ha de proporcionar flexibilidad es, con frecuencia, fuente de confusión. Por ejemplo, una

forma de evitar la necesidad de un cambio rápido entre un grupo dado de productos (y, por lo tanto, la necesidad de ser flexible) es tener existencias e incurrir en los consiguientes costes. De la misma forma, una empresa puede, en lugar de fabricar una amplia gama de productos ella misma, utilizar una red de proveedores que le proporcionen dicha flexibilidad. Si se adopta esta última solución, ¿conserva la empresa aún la capacidad de flexibilidad en su sistema productivo? La respuesta depende del lugar en el que se trace la línea que define 'el sistema' y del concepto de capacidad interna que se tenga. Por esta razón, es de la máxima importancia ser claro acerca del sistema del que se está hablando -por ejemplo, la maquinaria, los talleres, la empresa, o la empresa junto con su red de proveedores- con el fin de ofrecer la base más útil para el análisis.

Por lo tanto, hay que observar siempre los límites establecidos para el sistema fabril, toda vez que las finalidades podrían ser otras si los límites fueran otros.

La fábrica, como sistema, se compone de elementos relacionados entre sí. El desempeño de los elementos y sus relaciones tienen efectos directos sobre la flexibilidad. Por lo tanto, estas relaciones deben ser observadas cuando se aborda el rediseño orientado a la flexibilidad. A título de ejemplo, la comunicación entre los diversos sectores de la fábrica constituye un importante mecanismo de relación [Gunn 1992, Hammer 1994]. Tanto el aviso al jefe del taller de la avería de una máquina (comunicación dentro del sistema) como la información al sector comercial sobre capacidades inutilizadas en

la fabricación (comunicación al entorno) constituyen casos típicos.

Cabe resaltar que normalmente son individuos y/o *software* (diseñado por individuos) los que manejan las informaciones. Por lo tanto, el enfoque socio-técnico gana importancia en cuanto al rediseño de la fábrica.

Hasta aquí se ha puesto atención a los cambios del entorno o de la propia fábrica, que inducen la adaptabilidad de los elementos y/o de las relaciones entre ellos. A título de ejemplo se cita el caso de la avería de una máquina. Puede haber una adaptabilidad, condicionada por los factores 'no evaluables', por ejemplo, si los maestros del taller son conscientes de la importancia del mantenimiento preventivo, o, puede haber lo que en esta tesis se entiende por flexibilidad, por ejemplo, si se establece una norma que obligue al mantenimiento preventivo cada 100 horas trabajadas.

Ahora bien, conviene recordar, que una fábrica es un sistema con finalidad y por lo tanto puede cambiar sus fines así como los medios. En otras palabras, la fábrica puede cambiar las finalidades (metas, objetivos, ideales) respondiendo a eventos del entorno y de la propia fábrica.

En relación con lo anterior, un aspecto importante a ser tratado se refiere a los 'cambios desfavorables de estado' citados en la definición de adaptabilidad. En efecto, los cambios de estado del entorno o de la propia organización pueden favorecer o desfavorecer el logro de las finalidades del sistema fabril. Un cambio favorable originaría, primeramente, alteraciones en las finalidades, lo que

se ha denominado "adaptación estratégica" y , sólo después, se harían necesarias determinadas alteraciones en los elementos y sus interrelaciones (adaptación). Es decir, la adaptación ocurrirá sólo después de la adaptación estratégica.

Por esta razón, en el concepto de adaptabilidad se contempla solamente el caso de cambios desfavorables del estado a la finalidades de la fabricación. Su representación gráfica se presenta en la figura 2-9.

Figura 2-9: La caracterización de flexibilidad fabril

Se puede observar que además de la adaptabilidad previamente considerada se contempla la

adaptabilidad estratégica que se relaciona con la habilidad de alterar las finalidades del sistema fabril. El conjunto de estas clases de adaptabilidad se ha denominado 'adaptabilidad expandida'.

Quizás se explica mejor con ejemplos: para un fabricante de electrodomésticos un insumo, por ejemplo plástico, baja en su precio. De acuerdo con la definición de adaptabilidad, la empresa no se adapta, porque nada ha cambiado desfavorablemente. No obstante, de manera intuitiva, es lógico, que la empresa se aproveche del cambio y substituya metal por más plástico en su producto.

En efecto, en el ejemplo, el mercado (los clientes) requiere un producto con las mismas características a un precio inferior. Esto conduce a que la fabricación debe responder al cambio aparentemente no desfavorable con el cambio de sus finalidades (en el ejemplo: exigencia elevada hacia bajos costes de fabricación). Las nuevas finalidades constituyen un cambio desfavorable para el sistema fabril, al cual dicho sistema fabril deberá adaptarse.

Aún más, se podría definir una adaptabilidad más amplia, que incluyese la habilidad de alterar las finalidades sin que la fábrica perciba un cambio del entorno o del propio sistema (se trataría de un acto). Sería, por ejemplo, la habilidad de iniciar un proceso de 'mejora continua'.

Este razonamiento está apoyado en la idea de proactividad de la flexibilidad, según la cual la empresa puede influir en el entorno, por ejemplo, a través del lanzamiento de nuevos productos que se convierten en una referencia para el mercado.

La presente tesis se limita al estudio de la flexibilidad y, por lo tanto, no se cuestiona las alteraciones de las finalidades (ideales y objetivos) de la fábrica, que se las consideran como dadas.

Un resultado importante de la caracterización propuesta es que, para efectos del rediseño de la flexibilidad, no es preciso conocer el origen de los cambios, es decir, si han ocurrido en el propio sistema fabril, en el entorno, o bien en las finalidades.

Por otra parte, la flexibilidad considerada en esta tesis se limita a aquella que está condicionada por factores fácilmente evaluables, excluyéndose la consideración de la que se ha denominado "adaptabilidad *soft*" que induciría, además, factores difícilmente evaluables (ver figura 2-9).

Con la caracterización de la flexibilidad desarrollada en este capítulo se dispone de una herramienta útil para explicar la materia, el origen y el contexto de la flexibilidad en sistemas fabriles. Esto constituye la primera aportación de la tesis.

Resumiendo, y teniendo en cuenta las anteriores reflexiones sobre el desarrollo de una caracterización para la flexibilidad para la fábrica, se presentan la siguientes consideraciones:

- La flexibilidad es la habilidad de un sistema de fabricación para automodificarse o para modificar su entorno cuando el sistema y/o su entorno han cambiado desfavorablemente

respecto a la probabilidad de alcanzar sus finalidades. Todas las modificaciones deben obedecer a las finalidades establecidas y se manifiestan en los elementos de la fábrica y/o sus relaciones, en el propio sistema o al exterior.

- Los sistemas fabriles reaccionan y/o responden a cambios y poseen alguna flexibilidad. Además, un sistema puede tener más o menos flexibilidad.
- La flexibilidad existe siempre en relación a las finalidades de alguien, normalmente a los *stakeholders* que controlan la fábrica.
- Como la fábrica tiene varias finalidades, ciertos cambios en el sistema o en su entorno pueden aumentar algunas eficiencias y empeorar otras. Es, por lo tanto, importante, estudiar las consecuencias del rediseño sobre las metas, los objetivos y los ideales.
- El rediseño hacia la flexibilidad debe contemplar los efectos respecto de todas las finalidades de una fábrica, sean de corto, de medio o de largo plazo.
- Una fábrica puede, además de adaptarse (adaptación), responder con el cambio de sus finalidades (adaptación estratégica), sobre todo de los ideales y de los objetivos. Posteriormente el sistema se adapta a las nuevas finalidades.

- Para efectos del rediseño de la flexibilidad no es preciso conocer el origen de los cambios del estado.

Una vez caracterizada la flexibilidad tal como va a ser considerada en esta tesis, hay que operacionalizarla y determinar sus componentes, asuntos que son abordados en el próximo capítulo.

Capítulo 3:

MARCO CONCEPTUAL DE LA FLEXIBILIDAD FABRIL

En el capítulo anterior se ha desarrollado una caracterización de la flexibilidad fabril suficientemente unificada y formalizada para su aplicación en los sistemas de fabricación.

Es necesario para la puesta en práctica del rediseño apropiado conocer qué tipos de flexibilidad son necesarios en cada caso. Se requiere disponer de un marco conceptual adecuado a este fin. Precisamente, este capítulo está dedicado a desarrollar un marco conceptual para el rediseño de la flexibilidad en la fabricación.

Por ello, primeramente, se presenta una discusión de las principales conceptualizaciones para la operacionalización de la flexibilidad extraídas de la literatura analizada. En segundo lugar, y a partir de esta discusión, se estructuran las principales contribuciones de este trabajo y se desarrolla el marco conceptual de flexibilidad fabril en el que se fundamenta esta tesis.

3.1 Revisión crítica de la bibliografía sobre flexibilidad en la fabricación

Muchos estudios han sido realizados con el propósito de operacionalizar o conceptualizar la flexibilidad de la fabricación.

Slack [1983] desarrolla un concepto fundamental para la flexibilidad que parte de los objetivos de la fabricación.

Se pueden establecer objetivos genéricos que cualquier sistema de fabricación podría tener en relación a sus clientes.

- especificación del producto (desempeño),
- especificación del producto (gama de productos),
- calidad,
- volumen de fabricación, y
- plazo de entrega.

Por ejemplo, un taller de fresadoras de un fabricante de máquinas herramientas puede plantearse mecanizar piezas de fundición y otras piezas (gama de productos), entre límites de tamaño determinados (desempeño del producto), con una precisión concreta (calidad). Se puede imaginar también, objetivos específicos en cuanto a los volúmenes y plazos de entrega.

Los objetivos específicos que adopta un sistema de fabricación tienen una componente dinámica y, por lo tanto, deberá existir otro objetivo destinado a establecer una determinada capacidad de modificación del sistema, de hacer frente al cambio. En otras palabras, la propia flexibilidad de cada uno de los objetivos anteriores.

El autor presenta una relación entre los objetivos de la fabricación frente al cliente y la correspondiente flexibilidad, la cual se reproduce en la tabla 3-1.

A partir de la última columna de esta tabla, surgen los siguientes cinco tipos de flexibilidad:

- producción de algo nuevo,
- combinación (*mix*) de productos,
- calidad,
- volumen, y
- plazos de entrega.

Los Objetivos de la Fabricación			
	NIVEL (Lo que se intenta realizar)	FIABILIDAD (La confiabilidad que se desea alcanzar)	FLEXIBILIDAD (En qué amplitud y con qué facilidad se puede cambiar)
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO	La capacidad de fabricar productos a) de un diseño o prestación particular b) en una combinación (<i>mix</i>) específica	La capacidad de llevar a cabo, consistentemente, un desempeño comprometido de un producto o una combinación de productos	La capacidad de a) fabricar algo nuevo b) cambiar a una combinación diferente
CALIDAD	La capacidad de alcanzar un nivel específico de calidad	La capacidad de alcanzar, consistentemente, el nivel de calidad exigido	La capacidad de cambiar los niveles de calidad
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN	La capacidad de fabricar un volumen de producción	La capacidad de alcanzar, consistentemente, las metas de la producción	La capacidad de cambiar el volumen de producción
PLAZO DE ENTREGA	La capacidad de entregar en un plazo determinado a partir del pedido del cliente	La capacidad de alcanzar, consistentemente, las promesas de plazos de entrega	La capacidad de cambiar plazos de entrega

Fuente: [Slack 1983]

Tabla 3-1: Los objetivos de la fabricación

En su artículo, Slack presenta una exposición poco detallada de estos tipos de flexibilidad. Sin embargo, el contenido de la tabla parece suficiente para entender su idea y captar el entendimiento del autor respecto a los conceptos claves.

De todos modos, es indiscutible la importancia de la aportación de Slack a la comprensión del asunto, hecho éste que se comprueba a través de las numerosas referencias que la bibliografía presenta de su trabajo. Por esta razón, a continuación se abordarán con más detalle los principales ideas del autor.

El primer tipo de flexibilidad, ("la fabricación de algo nuevo") se puede interpretar como la habilidad de fabricar **productos** de diseños diferentes. No obstante, este enfoque es limitado y no incluye la capacidad de producir el mismo producto de forma diferente.

El segundo tipo de flexibilidad se refiere a la capacidad de fabricar, en un intervalo de tiempo dado, diferentes **combinaciones** de productos.

Según el tercer tipo, la **calidad** requerida, la fabricación puede modificar el nivel de la calidad de uno o más de sus productos. La calidad industrial ha sido discutida y definida ampliamente por muchos autores, entre ellos Tenner [1992]. La calidad podría mejorar o incluso empeorar en algunos casos. Según los conceptos actuales de la calidad se incluye el aspecto de flexibilidad del desempeño del producto frente al usuario, considerado por Slack como parte del tipo de flexibilidad de producto.

El cuarto tipo se relaciona con la capacidad de la fábrica para hacer frente a variaciones en el **volumen** de fabricación.

Finalmente, el último tipo, se refiere a la capacidad de cambiar el aspecto temporal de la fabricación (acelerar o retardar los plazos de entrega).

Estos tipos de flexibilidad no son suficientes para operacionalizar adecuadamente la flexibilidad. Por esta razón, Slack introduce el concepto de dimensiones para completar la descripción.

En cada uno de los cinco tipos de flexibilidad, un sistema puede adoptar varias amplitudes⁴ de flexibilidad. Por ejemplo, un sistema que puede producir bienes con una precisión de hasta 0,5 mm. es menos flexible que un sistema que es capaz de adaptar la precisión hasta 0,1 mm.

Sin embargo, la amplitud no es la única dimensión que puede caracterizar un tipo de flexibilidad. Como ilustración, entre dos sistemas de fabricación que tengan la misma amplitud (por ej. calidad: producir con la misma precisión), el sistema que incurra en menos costes para cambiar del estado A al estado B (ambos con la misma amplitud) se considera más flexible. Por lo tanto, el coste constituye una segunda dimensión.

Slack [1983] introduce además el tiempo (*time*) como la tercera dimensión. Un sistema con menor tiempo de adaptación se considera más flexible. Afirma que tiempo y costes están relacionados: se

⁴ En el artículo original, Slack [1983] utiliza la palabra inglesa *range*. De las traducciones posibles se ha adoptado el término 'amplitud' para representar la idea del autor.

puede disminuir el tiempo del cambio aumentando los costes del cambio. Esto significa, según Slack, que se puede incluir los tiempos de cambio en la dimensión costes de cambio.

En general, este concepto fundamental tiene el mérito de estar basado en los objetivos de la fabricación y considerar las diferentes dimensiones de la flexibilidad.

No obstante, en la caracterización de Slack se echa en falta la consideración de otros tipos de flexibilidad tales como la llamada flexibilidad de rutas [p. ej. Kochikar 1992], la flexibilidad de utilizar diferentes tipos de materiales, diferentes tecnologías de fabricación, etc. Completando la propuesta de Slack, en esta tesis se sintetizan las anteriores flexibilidades en un tipo distinto de flexibilidad, definido como la habilidad de fabricar productos mediante procesos diferentes.

El término plazo de entrega al cliente utilizado por Slack se puede precisar para el caso de un sistema fabril mediante el concepto logístico de 'ciclo necesidad-disponibilidad'. Se entiende como ciclo necesidad-disponibilidad el intervalo de tiempo que transcurre desde que en la empresa se detecta la necesidad de efectuar una orden de fabricación (existe un pedido y no se dispone de producto en stock, el nivel de stock de producto terminado ha descendido por debajo del nivel de reaprovisionamiento, etc.), hasta que el producto está terminado y consecuentemente disponible para el siguiente proceso en la cadena logística (entrega al cliente final, envío a un almacén regional, etc.).

Por otra parte, la relación directa que, según Slack, aparece generalmente entre costes y tiempo no existe en todos los casos. Por ejemplo, se puede imaginar la fabricación de repuestos en un taller de un gran barco, donde la dimensión tiempo de la flexibilidad del proceso debe estar diseñada para soportar cambios, de producir un repuesto a producir otro, en muy poco tiempo y, donde la dimensión costes del cambio juega un papel poco significativo. También, a modo de ejemplo, se puede pensar en una industria que procesa un cierto producto agrícola. La cantidad y calidad de la cosecha se pueden prever de manera precisa con cierta antelación. Bajo estas circunstancias interesa hacer una planificación para no modificar significativamente los costes de fabricación al producir por encima o por debajo de la capacidad normal. Sin embargo, la dimensión tiempo de la flexibilidad, como habilidad de modificar rápidamente la cantidad, juega un papel poco significativo.

De Meyer [1994; 78-80] afirma que la actual disminución de tiempos de reacción y costes no son un *trade-off*, sino una condición de los mercados.

De acuerdo con lo anterior, se propone incorporar un tratamiento diferenciado para las dos dimensiones coste y tiempo.

De su concepto fundamental, Slack deriva unas "determinantes de la flexibilidad", que reflejan la realización de la capacidad del cambio en la fábrica. Propone, por ejemplo, que la amplitud (dimensión: amplitud) de los cambios alcanzables con respecto a nuevos productos (tipo: producción de algo nuevo) está determinada por la tecnología del proceso y las habilidades de la mano de obra.

Estos "determinantes" son, como se ha estudiado anteriormente en la caracterización de la flexibilidad fabril, los elementos y sus relaciones.

En resumen, Slack asocia a estos cinco tipos de flexibilidad tres dimensiones. Por un lado, la amplitud de estados que un sistema puede adoptar, y por otro, el coste y el tiempo necesarios para pasar de un estado a otro.

Los cinco tipos de flexibilidad describen qué es flexible en un sistema fabril determinado, mientras las tres dimensiones especifican dicha flexibilidad en términos cuantitativos.

Los determinantes de la flexibilidad son los factores que condicionan o restringen la flexibilidad en cada fábrica particular.

En general, entre los diferentes autores que tratan el tema, la visión de Slack parece la más amplia, toda vez que considera, a partir de la estrategia empresarial, diversos tipos de flexibilidad, asociando a ellos diferentes dimensiones, lo que le permite abarcar una amplia variedad de flexibilidades específicas.

Sin embargo, los conceptos desarrollados por Slack fueron publicados en el año 1983 y, por ello, para el diseño de un marco conceptual adecuado a la situación presente, se deben actualizar en varios aspectos. Específicamente, hay que revisar la totalidad de los cinco tipos de flexibilidad de Slack.

A pesar de que su artículo lleva el título «A framework for understanding flexibility of manufacturing systems» Gupta [1989] trata únicamente

de sistemas de fabricación flexible. No obstante, se incluye su artículo en esta revisión bibliográfica, porque algunos de las ideas presentadas pueden ser ampliadas a los sistemas de fabricación.

Su caracterización de la flexibilidad comprende la sensibilidad y la estabilidad.

La sensibilidad se refiere al grado de cambio que un sistema tolera, produciendo respuestas convenientes, hasta un límite en que se produce un deterioro inaceptable en el cumplimiento.

Un sistema de fabricación puede tener diferentes niveles de sensibilidad con respecto a diferentes cambios.

En otras palabras, la sensibilidad determina la capacidad de respuesta del sistema a una modificación específica. Una sensibilidad reducida significa que el cumplimiento de un sistema no se ve afectado por un elevado grado de cambios. Como ejemplo, se puede mencionar una fábrica de automóviles que puede fabricar también furgonetas. Por consiguiente, posee una sensibilidad baja respecto al tipo de producto.

La estabilidad representa la magnitud de la perturbación que el sistema soporta manteniendo la misma línea de desempeño previamente establecida. En otras palabras, la estabilidad determina si existe o no capacidad de respuesta en el sistema frente a un cambio, dada la necesidad de una respuesta. Una alta estabilidad significa que el sistema es capaz mantener un cierto nivel de desempeño, aunque sea sometido a diferentes tipos de variaciones. Como ejemplo, se puede mencionar una fábrica con capacidad sobrante, fabricando un único producto, que, por

consiguiente, posee una estabilidad alta respecto al volumen de producción.

En general, sensibilidad reducida y estabilidad elevada significan alta flexibilidad.

Además, existe la influencia de otro parámetro: la eficiencia de la reacción. Gupta considera como más efectivo un sistema que reacciona más rápido y/o con menos costes. Por consiguiente, entre dos sistemas, el más efectivo es el más flexible, si ambos disponen de la misma sensibilidad y estabilidad.

El autor observa que comparar sistemas con diferentes sensibilidades y estabilidades sería como comparar "peras con manzanas".

Consecuentemente, el autor concluye que hace falta una medida común que incorpore los conceptos de sensibilidad, estabilidad y eficiencia. El autor sugiere englobar todos los aspectos de flexibilidad en un valor monetario.

Cabe mencionar que Gupta introduce los llamados objetivos de flexibilidad. Muchas veces son difícilmente conciliables: proyectar una fábrica para que se adapte fácilmente a averías en los equipos, puede resultar en un diseño totalmente diferente que si la prioridad fuera una gran capacidad para adaptarse a cambios en la gama de productos. En otras palabras, no se debe alterar un tipo de flexibilidad sin considerar los efectos sobre los otros tipos.

El trabajo de Gupta se puede relacionar en algunos aspectos con el precedente de Slack [1983]. Desde la óptica de la caracterización de la

flexibilidad fabril, la sensibilidad y la estabilidad corresponden a una cierta diferenciación de la dimensión "amplitud" de Slack.

La efectividad equivale a la noción de dimensión "coste/tiempo" de Slack.

Conviene señalar que la reducción de los distintos aspectos de la flexibilidad a un valor monetario es una simplificación problemática, ya que se utilizan hipótesis sobre el valor de la flexibilidad.

Crowe y Nuño [1991] proponen implícitamente una clasificación de la flexibilidad en relación a los cambios de la programación, a los cambios de volumen y a los cambios incrementales de ambos. Introducen en su artículo una representación de la relación entre la estrategia empresarial y la flexibilidad en la fabricación.

El artículo se basa en un modelo presentado por Skinner [1978], quien divide la contribución de la fabricación a la estrategia empresarial en cuatro segmentos: flexibilidad, costes, calidad y servicio al cliente. También, revisa el marco conceptual presentado de Hayes y Wheelwright [1979a] y [1979b], llamado matriz del producto-proceso, reproducido en la figura 3-2.

La matriz de producto-proceso muestra la evolución de un producto en relación a la evolución de los procesos de fabricación del producto. El eje horizontal refleja las fases del ciclo de vida de un producto, comenzando con volumen bajo, aumentando hacia un producto de volumen alto. De modo similar, se puede observar un desarrollo característico de los procesos a través de los cuales se fabrica el producto. En el eje vertical de la matriz el proceso

evoluciona desde un flujo disperso, organizado en *job-shop*, hacia procesos más integrados. La posición de una fabricación específica está determinada por la fase actual del ciclo de vida de su producto.

Figura 3-2: La matriz del producto-proceso

Crowe y Nuño representan estas dos ideas, los cuatro segmentos de la estrategia fabril y la matriz del producto-proceso, de forma tridimensional, que consiste en la matriz producto-proceso enriquecida por una dimensión adicional, es decir, en su caso,

los cuatro segmentos: la flexibilidad, los costes, la calidad y el servicio. En el gráfico 3-3 se exhibe la representación producto-proceso-flexibilidad.

Gráfico 3-3: Producto-proceso-flexibilidad

En este gráfico la cara del fondo representa la matriz de producto-proceso con una diagonal discontinua que señala el desarrollo característico de un producto desde un volumen bajo (organización *job-shop*) hacia un volumen alto (organización proceso continuo). Añadiendo la flexibilidad como tercer eje, resulta una figura tridimensional, cuyo desarrollo característico está indicado por una diagonal gruesa y continua. Esta diagonal se extiende desde un punto con volumen bajo, organización *job-shop* y capacidad de fabricación flexible, hasta al otro extremo, con

volumen alto, organización continua y estado rígido de fabricación.

Las empresas que se encuentran en algún punto de la superficie marcada con gris en el gráfico 3-3, se hallan en mejor situación que aquellas que se sitúan más distantes.

Crowe y Nuño comentan, con la ayuda de estudio de casos en fábricas de Motorola y Volvo, la relación del ciclo de vida de producto-proceso con la flexibilidad, entendida ésta como la habilidad de cambio de productos y/o procesos. Concluyen que ambas fábricas se encuentran en posiciones favorables en el gráfico producto-proceso-flexibilidad, y comprueban la ventaja competitiva de estas empresas frente a la competencia.

Después de explicar otros gráficos con costes, calidad y servicio al cliente, todos muy similares al de la flexibilidad, los autores concluyen con el reconocimiento de que hay interacciones importantes entre los cuatro segmentos de la estrategia. Argumentan que la ampliación de su modelo con la inclusión de todos los aspectos mencionados, resultaría, seguramente, en una representación mucho más compleja, que nuestra imaginación conceptual difícilmente sería capaz de abarcar.

De todas maneras, plantean: como no se puede optimizar todas las variables a la vez, realmente no hace falta un modelo que incluya todas las variables.

Como se ha visto en el capítulo 2 del presente trabajo, la flexibilidad de la fabricación constituye uno de los principales desafíos en este área de

conocimiento. Si se tiene en cuenta esto, hay que discrepar con Crowe y Nuño en su renuncia a enfrentar la complejidad del problema. Previamente a su artículo, otros autores, entre ellos Slack [1983] y Gupta [1989], ya razonaron concretamente sobre una conceptualización de la flexibilidad en la fábrica.

Además, el modelo de Crowe y Nuño no ayuda mucho a determinar la posición de una empresa determinada. En el artículo los autores explican detalladamente las ventajas de unas fábricas usadas como ejemplo, y las sitúan en los gráficos, sin explicar por qué se ha elegido concretamente cada una de las posiciones. Por lo tanto, del trabajo de Crowe y Nuño [1991], no se puede deducir ningún método que permita evaluar, ni cuantitativa ni cualitativamente, la posición de un determinado sistema de fabricación, en la representación propuesta.

Los autores tienen una visión limitada de la flexibilidad: la reducen a aspectos referentes a la cantidad de producción (desde baja hasta alta) y al tipo de organización fabril (*job-shop* hasta proceso continuo). En cambio, Slack [1983] ya consideraba en su artículo facetas más extensas de la flexibilidad.

No obstante, el modelo presentado por Crowe y Nuño tiene el valor de esquematizar, de manera accesible, la relación entre el ciclo de vida de un producto y la flexibilidad en la fabricación.

Por su parte, Carlsson [1989] y [1992], en su trabajo, identificó lo que denomina los aspectos operacional, táctico y estratégico de la flexibilidad.

Cada uno de los aspectos tiene dos dimensiones, estática y dinámica. La dimensión estática se refiere a cambios previsibles (fluctuación de la demanda, averías de equipos, etc.). Las empresas reaccionan con la creación de sistemas de seguridad, como son el stock, la negociación con proveedores alternativos, etc., enfocando sobre todo el factor coste. Al contrario, la flexibilidad dinámica se refiere a cambios imprevisibles, (ideas nuevas, nuevos tipos de competidores, etc.) que impiden anticipar la reacción con el diseño de sistemas de seguridad como los anteriores. Con la flexibilidad dinámica el factor tiempo adquiere mayor relevancia.

Carlsson relaciona la flexibilidad estática con control y registro (tanto económico como operacional), mientras que la flexibilidad dinámica la vincula con integración y coordinación.

Carlsson [1992] relaciona el aspecto con la dimensión de la siguiente forma. "La flexibilidad estática supone ante todo flexibilidad operacional y táctica, mientras que la flexibilidad dinámica implica directamente aspectos estratégicos, aunque, indirectamente, también aspectos tácticos y operacionales".

Carlsson discute de manera cualitativa el desarrollo histórico de los sistemas de mecanización (entendidos como indicadores de la flexibilidad estática) y los sistemas inteligentes (para la flexibilidad dinámica) en los EE.UU., Suecia y Japón.

En la tabla 3-4 se resumen los conceptos de Carlsson contenidos en los dos artículos revisados ([1989] y [1992]).

La Flexibilidad en Sistemas de la Fabricación			
Aspecto	operacional	táctica	estratégica
Dimensión		estática	dinámica
Enfoque principal		coste	tiempo
Características		control y registro	integración y coordinación
Ejemplo		sistemas de mecanización	sistemas inteligentes (SFF, técnicas Cxx)

Fuente: Elaboración propia a partir de Carlsson [1989] y [1992]

Tabla 3-4: Conceptualización de la flexibilidad en la fabricación según Carlsson

De sus estudios se extraen las siguientes conclusiones:

- La flexibilidad es el resultado de una combinación adecuada del equipo (*hardware*), por un lado, y de la organización y gestión de la fábrica, por otro (*software*).
- Es cierto que el equipo excelente no es suficiente para actuar flexiblemente. En casos, ni siquiera el equipo es necesario; la organización de la fábrica seguramente es necesario y puede ser suficiente.

- Una deficiencia en el equipo se puede arreglar fácilmente; el desarrollo de una organización apta es más difícil y consume tiempo.
Cuanto más centralizada sea la organización de la fabricación, más grave es su problema.

Las conclusiones coinciden con las consideraciones en la caracterización propuesta en esta tesis. Destaca una vez más la importancia del 'subsistema social' en la operacionalización de la flexibilidad.

Además identifica los diferentes horizontes de la flexibilidad, conclusión lograda también en la caracterización propuesta en esta tesis. Sin embargo, Carlsson no relaciona claramente los horizontes con las finalidades (metas, objetivos, ideales) de la fábrica.

En la conceptualización de Carlsson parece problemática, para el uso práctico, la diferenciación entre cambios previsibles e imprevisibles, porque este concepto es basa en el conocimiento ex ante de los cambios. Asimismo desatiende la importancia de las finalidades sistémicas.

No obstante, son muy valiosas las conclusiones citadas, ya que, pese a su carácter eminentemente cualitativo, deben ser consideradas en el desarrollo de la conceptualización de la flexibilidad.

Gerwin [1993] presenta un marco conceptual que adopta los principios de la bibliografía anterior, y parte de las incertidumbres del entorno y de la estrategia empresarial. Revisa unos trabajos, entre ellos el de Slack [1983].

Distingue siete dimensiones⁵ de flexibilidad (véase gráfico 3-5), de las cuales las primeras cuatro corresponden a cambios del mercado, las dos siguientes corresponden a cambios internos de la fábrica y, la última corresponde a la flexibilidad de la flexibilidad.

Dimensiones de Flexibilidad			
Tipo de incertidumbre	Objetivo estratégico	Dimensión de flexibilidad	Orientación
aceptación de productos por el mercado	diversificación de la línea de productos	combinación de productos (<i>mix</i>)	dimensiones orientadas al mercado
duración del ciclo de vida de los productos	innovación del producto	cambio a nuevos productos	
características específicas del producto	respuesta a las especificaciones del cliente	modificación del producto	
demanda agregada del producto	participación en el mercado	volumen	
tiempo inactivo de las máquinas	fechas de entrega pactadas	rutas alternativas	dimensiones orientadas al proceso de fabricación
características de materiales	calidad del producto	material	
cambio en las incertidumbres mencionadas	adaptabilidad estratégica	respuesta de flexibilidad	meta-nivel

Fuente: [Gerwin 1993] modificado por el autor

Tabla 3-5: Dimensiones de flexibilidad según Gerwin

La diferenciación en cambios del mercado (cambios externos o exógenos) y en cambios internos (o endógenos) se ha discutido en el apartado 2.2. Allí se concluyó que ambos cambios existen pero que la separación no tiene importancia destacada en el marco del rediseño de la fábrica.

⁵ Aunque Gerwin lo llama dimensión, éstas no coinciden con los tipos y las dimensiones de Slack [1983].

Gerwin considera que cada una de las siete dimensiones de flexibilidad tiene dos aspectos, la amplitud (*range*) y el tiempo, similarmente a lo tratado en la discusión del artículo de Slack [1983].

La incertidumbre con la cual los clientes aceptan los productos conduce al objetivo estratégico de la diversidad de productos. En esta situación la flexibilidad de la combinación de productos (*mix*) es una pieza útil del proceso de producción. Representa la capacidad de manejar una gama de productos o variantes con bajos tiempos de preparación (*setup times*). El aspecto amplitud representa las variedades del producto; el aspecto temporal refleja el tiempo de preparación, un ingrediente esencial del tiempo y los costes de fabricación.

La incertidumbre con respecto a la duración del ciclo de vida de los productos gana cada vez más importancia, especialmente en productos pertenecientes a grupos cuyos ciclos de vida promedio tiende a disminuir. Un análisis estadístico del sector de electrodomésticos en un período de 50 años, indica que el promedio de vida es menor en aquellos productos que fueron introducidos más tarde en el mercado. Las empresas reaccionan a esta incertidumbre con el objetivo estratégico de la innovación de productos. Por consiguiente, la flexibilidad de cambio a nuevos productos (*changeover*) es la capacidad de substituir rápidamente los productos actualmente ofrecidos por productos nuevos. El aspecto amplitud indica la variedad de cambios profundos que pueden ser incorporados al diseño. El aspecto temporal se refiere al período de cambio en la fabricación a nuevos productos.

En el momento en que se fabrica un nuevo producto que se puede configurar a partir de un diseño estandarizado a variantes diversas, la incertidumbre se muestra en los atributos del producto que los clientes desean. La reacción de la empresa se da a través del objetivo estratégico de respuesta a las especificaciones del cliente. La flexibilidad de modificación permite al proceso de producción implementar cambios menores en un producto concreto. El aspecto amplitud refleja cuántos cambios menores son posibles, mientras que el componente tiempo indica el plazo de un cambio concreto.

La flexibilidad del volumen permite incrementar o disminuir el nivel de producción total. La amplitud refleja los límites del volumen de producción posible; el intervalo de tiempo para ejecutar un cambio constituye el aspecto tiempo.

El tiempo inactivo de las máquinas se relaciona con el corto plazo, por problemas provenientes de los equipos o de la calidad y, con el largo plazo, por la realización de cambios profundos en el producto. La flexibilidad de rutas compensa estas interrupciones a través del ajuste de la secuencia de las máquinas mediante las cuales se fabrica el producto. El aspecto amplitud indica la cantidad de partes que pueden utilizar rutas alternativas y por cuantas rutas diferentes una pieza puede atravesar. El aspecto tiempo considera cuanto se tarda en producir el cambio.

Los proveedores o las actividades 'aguas arriba' de la empresa constituyen fuentes de fluctuación para la composición y dimensión de los

materiales procesados. Consecuentemente, existe una necesidad de flexibilidad del material, que es la capacidad de la fabricación para hacer frente a cambios inesperados en los *inputs*. El aspecto amplitud incluye los diferentes tipos de variaciones susceptibles de ajuste, así como sus magnitudes. El aspecto temporal refleja cuanto tiempo demora la realización del ajuste.

Gerwin, complementando a Slack, sugiere otro tipo de flexibilidad en un meta-nivel, la flexibilidad de la flexibilidad, definida como la capacidad de respuesta ante cambios incontrolables en el entorno que desborden los límites de la flexibilidad disponible.

Para cada tipo de incertidumbre existen métodos específicos de reducción y adaptación, llamados métodos de entrega (*methods of delivery*).

En relación a lo explicado anteriormente, Gerwin [1993] parece haber tomado la estructura de Slack [1983] como base, y denomina a los tipos de Slack dimensiones y a las dimensiones de Slack aspectos. Más adelante, en este apartado, se analizarán las similitudes y las diferencias de las dos caracterizaciones presentadas. Ahora solamente se incluyen algunas observaciones específicas a la presentada por Gerwin.

Gerwin identifica correctamente un objetivo estratégico cuando existe una necesidad por parte de la empresa de responder a las especificaciones, o mejor dicho a los deseos, de cada cliente. La capacidad de responder a este desafío, la flexibilidad de modificación, se logra a través de un

diseño que permita pequeñas adaptaciones del producto. Esta idea se incluye en la percepción moderna de calidad total, orientada sobre todo a la utilidad al cliente.

Respecto al quinto tipo de incertidumbre (tiempo inactivo de la máquina) hay que comentar que no sólo los ya vistos, sino que, además, otros acontecimientos pueden causar incertidumbre frente al objetivo estratégico "cumplir fechas de entrega pactadas". Los cambios en la programación de la producción del cliente pueden resultar en modificaciones en las fechas de entrega al cliente. Por lo tanto, hay que ampliar los tipos de incertidumbre, según el origen de las necesidades de flexibilidad.

Se sugiere aquí una substitución del "tiempo inactivo de la máquina" por "modificaciones internas o externas de la programación inicial".

Otra crítica a Gerwin [1993] se refiere a la respuesta al mismo objetivo estratégico (fechas de entrega pactadas) a través de rutas alternativas. Se puede imaginar una respuesta alternativa con horas extras de trabajo para compensar tiempos inactivos por interrupciones de las máquinas.

En este caso Gerwin confunde flexibilidad con la realización *in situ*; hay que buscar una descripción de flexibilidad más general que exprese la capacidad de cambiar los plazos de entrega.

La idea de la flexibilidad de la flexibilidad significa que la fábrica puede ser capaz de modificar los objetivos estratégicos. Ésto se ha identificado en la caracterización de la flexibilidad propuesta en

esta tesis como la noción de adaptabilidad extendida (ver página 69).

En su libro, De Meyer [1994; 76-79] clasifica los diferentes tipos de flexibilidad en dos dimensiones (véase figura 3-6).

La primera dimensión se refiere al origen del cambio al que se debe responder, que puede ser endógeno o exógeno. Esta clasificación, la distinción de cambios internos y externos, se ha discutido en apartado 2.2 (cambios endógenos aparecen dentro del sistema fabril mientras cambios exógenos se refieren a cambios del entorno). A

		Respuestas al Cambio	
		Flexibilidad operativa	Flexibilidad estructural
Origen del Cambio	Cambios endógenos	1 Ejemplo: Stock de seguridad para hacer frente a proveedores poco fiables	2 Ejemplo: Cierre de una planta para hacer frente a una disminución en la demanda
	Cambios exógenos	3 Ejemplo: Sistema de fabricación flexible	4 Ejemplo: Construcción de una nueva planta en el caso del lanzamiento de un producto nuevo

Fuente: [De Meyer 1994; 76], modificado por el autor

Figura 3-6: Ejemplos de flexibilidad fabril según De Meyer

Capítulo 3: El marco conceptual de la flexibilidad fabril

La segunda dimensión distingue entre flexibilidad operativa y estructural. La flexibilidad operativa se refiere a las respuestas de la fabricación a cambios que no afecten a la estructura de los activos fijos de la empresa, sistemas o procedimientos. Del contexto se infiere que De Meyer asocia a la flexibilidad operativa una capacidad de reacción rápida.

La flexibilidad estructural es la capacidad de adaptar bienes de equipo, dotación de personal, estrategias de fabricación o todos los sistemas y procedimientos utilizados, lo que conlleva un período de respuesta más bien elevado.

En dos cuadrantes de este gráfico (1 y 4), los más comúnmente aplicados en la industria actualmente, según el autor, la cuestión básica es la contención de los costes. El nivel óptimo económico de los stock de seguridad es calculado cuidadosamente. Por otro lado, si una planta prevé introducir un nuevo producto, la tasa crítica de rentabilidad financiera y la inversión mínima, serán los factores decisivos [De Meyer 1994, 77].

Los otros dos cuadrantes de la figura 3-6 (marcados con números 2 y 3) suelen ser considerados como áreas a evitar.

Responder a cambios endógenos tales como cambios en las previsiones del mercado utilizando una estrategia estructural (despidos o cierre de fábricas), se considera un fracaso. Responder a cambios exógenos con los recursos operativos existentes se ha considerado varias veces imposible o extremadamente ineficaz. La rápida introducción de un nuevo producto en un línea de producción existente,

por ejemplo, raramente se consideraba como una opción.

En el desafío actual subyace, según De Meyer [1994; 77], gestionar más activamente estos dos cuadrantes menos conocidos.

¿Por qué son tan difíciles de dirigir estos nuevos ámbitos de flexibilidad?

Primero, según De Meyer, a causa de una modificación de su importancia. La gestión tradicional del primer y cuarto cuadrante se basaba en contener los costes: optimización de los stock de seguridad, reajuste de los sistemas de previsión, reducción del peso de la mano de obra con automatización e integración de *hardware*. Las acciones identificadas con el segundo o tercer cuadrante fueron toleradas sólo si no había otro remedio.

La segunda fuente de dificultad es la naturaleza sistémica de la flexibilidad. Un sistema llega a ser más flexible sólo si cada elemento del sistema aumenta y aprovecha la flexibilidad. En ello difiere de las consideraciones sobre costes, ya que el coste total de un sistema puede caer en la medida en que lo haga el coste de un elemento del conjunto (si ello no implica el aumento en el coste de otro elemento).

Supóngase que una empresa tiene un sistema de producción sencillo (consistente en una línea de etapas de fabricación y una distribución). Si la eficiencia en la fabricación de un componente puede ser mejorada, se obtiene al final un coste global más bajo. Todo el sistema se beneficia de la mejora de un solo elemento [De Meyer 1994, 79].

Capítulo 3: El marco conceptual de la flexibilidad fabril

Pero la flexibilidad exige su propio 'balance'. Si un área de la fábrica instala un sistema de fabricación flexible, esto no garantiza que el conjunto de la fábrica se haga más flexible. Todos los pasos del proceso productivo deben adaptarse para obtener ventajas de la flexibilidad nueva [De Meyer 1994; 79-80].

El libro de De Meyer [1994] está dirigido a ejecutivos, que quieran actualizarse en la tarea de flexibilidad. Por lo tanto, el autor centra su esfuerzo en la didáctica y la aplicabilidad de sus ideas, lo que se manifiesta en la citación de muchos ejemplos, así como en la existencia de muchas repeticiones. Su texto carece de un eje central que defina la secuencia de los asuntos abordados, y la conceptualización que se presenta no está claramente estructurada ni explicada.

Las sugerencias de mejoras de la fabricación están muy orientadas al sistema existente, no incluyen la estrategia empresarial y contradicen la integración deseada de equipo, recursos humanos y sistemas de organización.

Aunque pueda existir en muchos casos, no es evidente la diferencia del 'balance' de costes y flexibilidad propuesta por De Meyer.

El autor afirma que el coste total de un sistema puede caer en la medida en que lo haga el coste de un elemento del conjunto. Sin embargo, el propio autor asume que "esto es una mejora real en costes, y no una transferencia del coste a otra etapa de la fabricación" [De Meyer 1994, 79].

Sin embargo, lo mismo se puede formular de la flexibilidad. La flexibilidad total de un sistema

puede aumentar en la medida en que lo haga la flexibilidad de un elemento del conjunto, asumiendo que esto es una mejora real en flexibilidad, y no una transferencia de la flexibilidad a otra etapa de la fabricación.

No obstante, los costes de un proceso incluyen, fundamentalmente, la suma de los costes singulares de la fabricación. Normalmente, la flexibilidad de un proceso se proporciona a la flexibilidad del 'cuello de botella'. Por lo tanto, la propuesta de De Meyer se puede afirmar, tomándola como línea general con excepciones.

A pesar de las deficiencias apuntadas, el libro cita por vez primera una idea, que aunque parezca sencilla, tiene una importante repercusión en el rediseño de una fábrica: "un sistema llega a ser más flexible sólo si cada elemento del sistema aumenta y aprovecha su flexibilidad" [De Meyer 1994; 79].

No obstante, en la caracterización desarrollada se entiende que la afirmación de De Meyer constituye un caso particular de la situación fabril. Puede existir cualquier relación mucho más compleja.

En el citado caso particular puede ocurrir que una fábrica llega a ser más flexible si aumenta sólo la flexibilidad de un elemento, y los demás elementos gozan de una flexibilidad adicional no utilizada.

Por otro lado, como fue visto en el capítulo anterior, Upton [1994] cita múltiples clases de flexibilidad y reconoce la importancia de dicha lista para lograr que se conozca mejor la flexibilidad, aunque sea sólo por el hecho de que, a menudo, los directivos tienen que prestar atención simultáneamente a varias clases de flexibilidad.

Se identifican las dificultades prácticas a la hora de utilizar la flexibilidad para el análisis de los problemas de dirección. La más importante de ellas es que, si bien la mencionada clasificación proporciona una manera de analizar minuciosamente los aspectos genéricos de la flexibilidad, no recoge algunos tipos de flexibilidades "particulares" importantes.

Por ejemplo, una empresa del sector de maquinaria para la fabricación de muelles necesitaba flexibilidad para poder fabricar máquinas tanto con control informático como sin él. Este tipo concreto de flexibilidad era tan importante para la empresa que lo consideraban como algo distinto de la capacidad general de fabricar diversos productos (flexibilidad del producto), a pesar de que una clasificación genérica normal hubiese agrupado ambas formas de flexibilidad bajo un mismo epígrafe.

En su artículo Upton trata la transformación del concepto de flexibilidad, desde un nivel estratégico hacia un nivel operacional. Basado en su propia conceptualización, construye un procedimiento para el análisis de la flexibilidad en la fabricación. Dicho procedimiento se representa esquemáticamente en la figura 3-7.

Figura 3-7: Esquema para el análisis de la flexibilidad productiva

Según Upton, la flexibilidad se puede conceptualizar mediante las siguientes preguntas:

- Dimensiones: ¿Por qué se necesita flexibilidad? ¿Qué hay que cambiar o adaptar?
- Horizonte temporal: ¿Con qué periodicidad se van a producir los cambios normalmente? ¿minuto a minuto, a diario, semanalmente o cada cierto número de años?
- Elementos: ¿Qué elemento(s) de la flexibilidad es (son) más importante(s) para la empresa?

Si la ausencia de flexibilidad constituye un problema, entonces la principal pregunta a la que hay que responder es ¿qué está cambiando?. Cada dimensión de cambio identificada lleva consigo una flexibilidad diferente. Al principio, hay que examinarlas de manera separada, de modo que se pueda establecer de

forma individual un orden de prioridades y de actuación.

La siguiente pregunta que se tiene que responder es la siguiente: ¿Con qué frecuencia se producen los cambios? Se plantea el abanico de horizontes temporales, que varía desde lo cotidiano y continuo hasta lo ocasional y que se da cada varios años.

Una vez que se ha identificado la dimensión en la que hace falta el cambio y el horizonte temporal de los cambios o adaptaciones, el paso siguiente es la determinación de los elementos de flexibilidad que se requieren, y hasta qué punto hacen falta o están ya disponibles. A cada dimensión y período de tiempo determinados corresponden tres elementos o formas distintas de ser flexible: gama, movilidad y uniformidad.

- La gama hace referencia a la capacidad de llevar a cabo o acomodar una gran variedad de estados en la dimensión. Esta gama se compone de una serie de situaciones viables incluidas entre los extremos y se puede representar mediante alguna medición de la distancia entre los extremos (véase figura 3-8). En cualquier caso, la gama aumenta con el tamaño del conjunto de alternativas que se pueden acomodar.

Figura 3-8: La gama del cambio

- También se puede considerar la flexibilidad del sistema en función de su capacidad para proporcionar movilidad dentro de la dimensión de cambio. Para empezar a funcionar en unas condiciones diferentes a la dimensión del cambio, habrá alguna penalización de transición. Un valor pequeño de dicha penalización refleja una movilidad alta. Una cadena que puede aumentar o reducir su capacidad con facilidad, posee una movilidad alta en la dimensión de capacidad. La movilidad se puede medir, entre otras magnitudes, mediante el tiempo o el coste del cambio.
- La tercera forma en que se puede considerar la flexibilidad de un sistema es en función de la uniformidad de la medición de cierto rendimiento (como el financiero o la calidad), dentro de la gama.

Upton [1994] presenta en su artículo una caracterización de la flexibilidad fabril, orientada a la realidad del mundo industrial. Su estructuración

no es estrictamente nueva, sino una recopilación de varios conceptos ya recogidos en la bibliografía.

La idea de las incertidumbres como causa de determinadas flexibilidades ("dimensiones de cambio") equivale a los "tipos de flexibilidad" de Slack [1983].

Tanto Slack [1983], Gerwin [1993] y Upton [1994] reconocen un aspecto de la flexibilidad relativo a la facilidad con que un sistema puede realizar una transición de un estado a otro. Como dichos autores utilizan diferentes expresiones para tratar un mismo asunto, lo que puede conducir a una confusión, se presenta en la tabla 3-9 una sinopsis de la nomenclatura utilizada en la bibliografía así como la correspondiente acepción utilizada en este trabajo.

Sinopsis de la Nomenclatura				
Slack [1983]	Gupta [1989]	Gerwin [1993]	Upton [1994]	Tesis
<i>types</i>		<i>dimension</i>	<i>dimension</i>	facetas ⁶
<i>dimension</i> - <i>range</i> - <i>time</i> - <i>cost</i>	<i>aspects</i> - <i>stability</i> - <i>effectivity</i> (<i>time</i>) - <i>effectivity</i> (<i>cost</i>)	<i>aspects</i> - <i>range</i> - <i>time</i>	<i>elements</i> - <i>range</i> - <i>mobility (time)</i> - <i>mobility (cost)</i>	dimensión - amplitud - plazo - coste
<i>determinants</i>		<i>methods of delivery</i>		elementos inter-relacionados

Tabla 3-9: Sinopsis de nomenclatura

Para puntualizar este aspecto de la flexibilidad se empleará en este trabajo, de acuerdo con Slack [1983] y Gerwin [1993], la expresión 'dimensión'.

La denominación de la cantidad de los estados que puede alcanzar un sistema ('amplitud') y la penalización monetaria ('coste') son expresiones tradicionales. La penalización temporal de transición de un estado al otro se denominará 'plazo'.

La discriminación de la dimensión de cambio por el 'horizonte temporal' en operacional, táctica y estratégica fue presentado por Carlsson [1989].

⁶ Este nuevo marco conceptual de la flexibilidad se describe más adelante en este capítulo.

Los "elementos de flexibilidad" recuerdan los "determinantes" de Slack [1983] o los "métodos de entrega" de Gerwin [1993].

Queda para analizar la idea de la 'uniformidad'. En el capítulo precedente se ha llegado a una caracterización de la flexibilidad como "la habilidad de un sistema de fabricación para automodificarse o para modificar su entorno cuando el sistema y/o su entorno han cambiado desfavorablemente con tal de que recupere por lo menos algo de su eficiencia perdida".

Por lo tanto, la 'uniformidad' de Upton se puede entender como una representación del comportamiento dentro de la amplitud. Basicamente, Upton propone que un sistema sea más flexible, cuando el rendimiento es más uniforme sobre todos los estados que el sistema puede adoptar dentro de la amplitud.

Aunque esta propuesta resulta atractiva a la primera vista, existen dos argumentos porque la uniformidad no caracteriza la flexibilidad como se la entiende en esta tesis.

Primero, imagínense dos sistemas *A* y *B*, ambos con una habilidad para recuperar, en caso de un cambio del entorno y/o del sistema, lo suficiente su eficiencia perdida. Si efectivamente el 'rendimiento' del sistema *A* supera en algunos estados al del sistema *B*, no significa que se pueda calificarlo como más flexible, porque, un rendimiento adicional del sistema *A* puede no enlazar en las finalidades del sistema fabril, del cual forma parte la fábrica. Por ejemplo, se necesita un plazo de cambio de un estado al otro de 8 horas. Un rendimiento adicional del sistema *A* en plazo de cambio de un estado al otro (sólo se necesita 1 hora para cambiar) puede no ser

deseado por el almacén a quien se entrega los productos. Por lo tanto, se debe relacionar la flexibilidad siempre con la satisfacción de las finalidades del sistema fabril. El rendimiento añadido no se considera como 'flexibilidad'.

Segundo, no es evidente que un responsable de fábrica considere a un sistema con un rendimiento uniforme respecto a la calidad como flexible, y otro sistema, con rendimiento siempre mejor en calidad, pero menos uniforme, como rígido.

Aunque no se puede relacionar la uniformidad en la amplitud con la flexibilidad, a la hora de seleccionar la flexibilidad deseada y un curso de acción a seguir (tema estudiado en el capítulo 4.1), por supuesto influyen estas consideraciones, como también influyen otras de productividad.

3.2 Consideraciones sobre la bibliografía revisada

Antes de elaborar un marco conceptual propio es oportuno hacer algunas consideraciones que vienen sugeridas por la bibliografía revisada.

'Horizonte' de la flexibilidad

Cabe mencionar que pocos autores mencionan el entendimiento resultante de la caracterización de la flexibilidad: existen horizontes diferentes de las finalidades (por ejemplo metas relacionan a corto plazo); por lo tanto, resultan flexibilidades con horizontes diferentes (corto, medio, largo).

**'Sistemas flexibles de fabricación' frente a
'Flexibilidad del sistema de fabricación'**

Del examen de la bibliografía consultada se constata que varios autores no distinguen entre el 'sistema flexible de fabricación' y la 'flexibilidad del sistema de fabricación', por lo que esta observación merece una breve discusión.

En el capítulo 2 se ha discutido el 'sistema de la fabricación', objeto de esta tesis, y su necesidad creciente de disponer de flexibilidad. Además, se identificó el enfoque sistémico como una herramienta útil para abstraer una realidad muy compleja. Por lo tanto se aplica el enfoque sistémico para el campo de fabricación.

Por otro lado, el 'sistema flexible de fabricación (SFF)' es un elemento concreto en la fábrica que, de acuerdo con la literatura, posee cierta flexibilidad.

Más adelante se trata de la flexibilidad de los elementos más comunes de la fábrica, entre ellos los sistemas flexibles de fabricación.

Nivel de abstracción de la 'fabricación'

Como el marco conceptual debe servir para la toma de decisiones en el contexto del rediseño de la fabricación, hay que proporcionar un nivel de abstracción de la fabricación que sirva para varios contextos.

El sistema fabril, es decir, el objeto a flexibilizar, puede ser una máquina, un taller o una fábrica. Aunque cada una de estas entidades sea de diferente tamaño y a menudo requiera distintas modalidades de intervención, es conveniente disponer de un esquema de análisis suficientemente general,

que pueda ser aplicado tanto a una máquina, a un grupo de ellas o a una organización más compleja.

Para que un marco conceptual para la flexibilidad sea aplicable a magnitudes tan distintas unas de otras, necesita tener un nivel bastante elevado de abstracción. El carácter abstracto de tal caracterización constituye, a la vez, su fuerza y su debilidad. Su fuerza consiste en potenciar el empleo del mismo esquema sobre las diferentes facetas de la flexibilidad y conocer la interrelación de las mismas (abstraer el asunto). Su debilidad proviene del hecho de que la caracterización requiere de adaptaciones en el momento de su aplicación a una situación concreta.

Incorporación de las sugerencias pertinentes en el marco conceptual

Finalmente, otra condición no menos importante es que el concepto propuesto debe mejorar, por lo menos en algunos puntos, las sugerencias de la bibliografía. Debe incorporar todos los aspectos pertinentes que pueden contribuir para el rediseño hacia la flexibilidad.

Después de la revisión bibliográfica, no cabe duda sobre la necesidad de elaborar un marco conceptual sistemático, que permita la operacionalización de la flexibilidad fabril en todas sus facetas.

3.3 Desarrollo de un marco conceptual de flexibilidad para el rediseño de la fábrica

En este apartado se desarrollará una especificación de la flexibilidad fabril, detallándola según varios aspectos, que servirá de base para el desarrollo de un marco conceptual de flexibilidad.

Es indudable que un paso importante para el entendimiento de la flexibilidad consiste en la identificación exacta de lo que hay que flexibilizar y sus determinantes [Upton 1994].

Se ha destacado la importancia del cliente para asegurar la supervivencia de la organización. No obstante, el cliente no necesariamente exige directamente flexibilidad a la fábrica. Exige la satisfacción de sus requerimientos percibidos a través de los resultados (productos y/o servicios).

Es conveniente, para un entendimiento más preciso, definir quienes son los clientes. Desde el punto de vista de la logística, se entiende como cliente el usuario final [Carrasco 1994]. Según la integración logística el cliente puede estar muy 'lejos' de la fabricación, por ejemplo en otras fases de la producción, la distribución física, etc.

Aunque para muchos fines pueda ser valioso el concepto de la integración logística, en este trabajo se entiende como clientes aquellas personas o entidades que demandan directamente los productos y/o servicios del sistema fabril considerado. Es decir, pueden también ser otras empresas del grupo, otros

departamentos de la empresa, incluso talleres o conjuntos de máquinas de la propia fábrica.

Los requerimientos del cliente normalmente no son formulados de forma explícita, muchas veces el cliente puede no ser consciente de ellos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la fabricación, los requerimientos del cliente hay que convertirlos en especificaciones del producto y/o del servicio.

La fábrica suele tener más de un cliente para un producto y, además, suele ofrecer una cierta combinación (*mix*) de productos. Por lo tanto, los responsables del sistema fabril considerado deben traducir el conjunto de las especificaciones de productos y/o servicios en finalidades del sistema fabril. Hay que destacar que no siempre todas las especificaciones de todos los clientes pueden ser consideradas en las finalidades del sistema fabril. Por ejemplo, diferentes clientes pueden exigir calidades (y precios) diferentes para un producto. Por razones tecnológicas del proceso de fabricación puede ser imposible fabricar diferentes calidades.

En la determinación de las finalidades del sistema fabril interviene la estrategia fabril, a su vez influenciada por la estrategia empresarial. Volviendo al ejemplo anterior, se podría establecer la calidad para atender al cliente estimado como el más solvente.

Las finalidades del sistema fabril especifican, entre otros, cuáles productos y servicios, con qué calidades, en qué cantidad, con qué demora de satisfacción a los requerimientos del cliente y dónde darle satisfacción. Cabe mencionar, que esto puede

incluir el aspecto coste. Nótese, que el coste de fabricación no se debe confundir con el precio que pagará el cliente. A título de ejemplo, un sistema de fabricación de automóviles puede tener la finalidad, entre otras, de fabricar un coche determinado a un coste determinado. No obstante, el precio frente al cliente, establecido no por el sistema 'fabril' sino por el sistema 'empresa', puede ser muy diferente.

Resumiendo, los resultados del sistema fabril deben cumplir con las finalidades establecidas por las especificaciones del producto y/o servicio y por la estrategia fabril. La línea de argumentación se ve expuesta en la figura 3-10.

Figura 3-10: Las finalidades de un sistema fabril

Por otro lado, el entorno del sistema (clientes, *stakeholders*, etc.) y el propio sistema

cambian e incluso, recordando el concepto de la adaptabilidad estratégica, las propias finalidades del sistema pueden cambiar. El sistema fabril se adecúa a las finalidades por adaptación *soft* y/o por flexibilidad. También se ha visto anteriormente que esta tesis se centra en la flexibilidad.

Estas finalidades del sistema se pueden ver como la expresión de las necesidades de los stakeholders. Como se ha desarrollado antes, la misión del sistema consiste en satisfacer las necesidades de los *stakeholders*, siendo la estrategia fabril una manifestación de ciertos *stakeholders*.

Conviene, quizás, iluminar este punto con más profundidad. Es de enorme utilidad para el rediseño conocer qué flexibilidad respecto a las necesidades de los *stakeholders* debe poseer el sistema. Dicho de otra manera, y recordando la caracterización desarrollada en el capítulo 2, la flexibilidad que se propone es "la especificación de la habilidad de un sistema de fabricación para automodificarse o para modificar su entorno cuando el sistema y/o su entorno han cambiado desfavorablemente". Es decir, un primer paso para especificar la flexibilidad de un sistema fabril consiste en averiguar las necesidades específicas de los *stakeholders*. Con esto se ha identificado una primera área de la flexibilidad. A partir de aquí, y para facilitar la referencia, se la denominará 'área de las necesidades'. En concreto, es la especificación de las necesidades que el sistema fabril se propone atender.

Desde el punto de vista del entorno, en el área de las necesidades se especifica a qué flexibilidad respecto a sus productos y/o servicios (o, más amplio, resultados y efectos) se compromete el sistema.

Para alcanzar la flexibilidad fabril el sistema dispone de diversos medios. Éstos se caracterizan como aquellos elementos y relaciones sobre los que el sistema ejerce control propio. El sistema fabril emplea los medios para tratar de cumplir el compromiso relativo a las necesidades especificado antes.

Típicamente, el sistema fabril efectúa el control sobre su fabricación, donde se lleva a cabo la transformación de insumos a resultados y efectos. Concretamente, puede elegir, modificar y diseñar los elementos y sus relaciones en los subsistemas social y técnico, a su vez fuertemente interrelacionados. A título de ejemplo, se puede influir sobre las inversiones en equipo, sobre la organización del trabajo, o, incluso, sobre las relaciones humanas a través de actividades de deporte subvencionadas por la organización.

En concreto, se trata del rediseño del área de la transformación del sistema fabril. Dicho de otra manera, se trata del cómo alcanzar la flexibilidad que debe proporcionar el sistema fabril. Es la expresión de los medios internos (elementos y relaciones) que el sistema diseña para conseguir uno o más resultados. Por supuesto los resultados pueden ser diferentes para los diversos *stakeholders*. No obstante, como se ha mencionado antes, las finalidades de la fábrica deben estar exentas de contradicciones.

Resumiendo, se propone la especificación de la flexibilidad por un área de la transformación que describe con qué medios el sistema cuenta para

conseguir la flexibilidad comprometida hacia los *stakeholders*.

No obstante, el área de la transformación no es el único medio sobre que el sistema ejerce control. El sistema define también la interfase entre el sistema fabril y los proveedores. Sin embargo, los propios proveedores normalmente no están sujetos a control directo por parte del sistema.

La especificación de la interfase precisa qué necesidades de flexibilidad el sistema fabril exige a sus proveedores, teniendo en cuenta que la flexibilidad resultante de la interacción entre esta flexibilidad exigida a los proveedores y la flexibilidad propia del sistema fabril constituye el medio (el cómo) para dar satisfacción a las necesidades de flexibilidad de los *stakeholders*.

Se propone resumir este concepto en la especificación del área de los insumos.

Cabe mencionar, que pueden establecerse diferentes especificaciones para diferentes insumos. Por ejemplo, las fábricas suelen diferenciar la flexibilidad requerida de sus proveedores de piezas individuales y sus proveedores de piezas normalizadas.

Dicha especificación de la flexibilidad fabril en el área de los insumos se puede también percibir desde la perspectiva del proveedor. Cara a los proveedores es la especificación de las necesidades del sistema fabril a que dichos proveedores, a su vez, deben comprometerse. Desde su punto de vista, cuanto más coincida su especificación de la

flexibilidad en su área de necesidades con la especificación en el área de insumos del cliente, tanto mejor podrá funcionar la cooperación cliente-proveedor.

Tal vez conviene visualizar lo propuesto en una figura (figura 3-11).

Figura 3-11: La especificación de la flexibilidad fabril por áreas

El presente trabajo se sitúa en la especificación de la flexibilidad fabril, con objeto de proporcionar un marco conceptual de la

flexibilidad. Por lo tanto, se puede especificar la flexibilidad fabril en sus tres áreas:

- flexibilidad en relación a las necesidades,
- flexibilidad en la transformación, y
- flexibilidad para los insumos.

Merece aclarar que se razona sobre una sola flexibilidad fabril. La propuesta de la presente tesis consiste en que es útil especificar la flexibilidad fabril, entre otros, según cada una de las áreas, con objeto de diferenciar aspectos diversos de la flexibilidad que hay que distinguir para el rediseño sistemático. Con la diferenciación según las áreas se distingue, por un lado, para qué sirve la flexibilidad (área de las necesidades) y, por otro, cómo alcanzar este objetivo. Abre camino a la colección de alternativas, utilizando los medios que controla la organización (área de transformación) así como los medios ajenos (área de insumos) para dar satisfacción a las finalidades del sistema.

Lo desarrollado se ilustra con un caso simplificado. Un taller de mecanizado con máquinas fresadoras diferentes se supone que constituye el 'sistema fabril' considerado. Forma parte de una fábrica de máquinas herramientas, produciendo bajo pedido. El taller entrega las piezas acabadas de manera justo-en-tiempo al departamento de montaje, por medio de un sistema de transporte interno que se considera exterior al sistema fabril considerado. Su material proviene de un almacén, las herramientas se consiguen de un despacho central y los programas CNC acompañan al plan de trabajo efectuado por un sistema MRPII a nivel del taller. En caso de que surjan problemas en el montaje, se paraliza el montaje y la

pieza vuelve para un retoque al taller. Tales problemas pueden ser originados por mal diseño, un programa CNC defectuoso o calidad mala de producción (por ejemplo por fresadoras gastadas).

El sistema puede tener la finalidad de fabricar sus productos con la calidad requerida y cumplir con las fechas de entrega planificadas. Desde el punto de vista del sistema, el cliente requiere, por un lado, la producción normal en los plazos establecidos, y, por otro, a menudo piezas urgentes. Es decir, se puede especificar en el área de necesidad del sistema fabril considerado la flexibilidad de cambiar el plazo de entrega desde la fabricación planificada (p.ej. 2 días antemano) a un retoque urgente (inmediato).

Las piezas se fabrican en dos pasos. Primero, hay que pasar un desbaste y segundo un retoque de precisión. Es decir, se requiere una flexibilidad en la calidad dentro del sistema. Nótese, que al cliente no le interesa esta especificación de la flexibilidad que puede conseguirse por medio de diferentes alternativas. A título de ejemplo, la dirección puede organizar el taller con unas máquinas exclusivamente dedicadas al desbaste y otras, exclusivamente al acabado de precisión. Otra alternativa sería que por cada máquina se puede fresar con alta y con baja calidad, lo que conllevaría una elevada necesidad de afilación de las herramientas, pero menor inversión en equipo. Es decir, en el área de la transformación el taller requiere flexibilidad en respeto a la calidad.

Los insumos del sistema fabril considerado se componen, entre otros, de piezas brutas y herramientas. Cara a los proveedores se pueden especificar las necesidades del sistema. Por ejemplo, cara al despacho de herramientas, se necesita la

entrega de herramientas para la fecha programada. Sin embargo, para una pieza urgente el despacho tiene que proporcionar la herramienta (con la calidad de la afilación especificada) a muy corto plazo. Es decir, se requiere en el área de los insumos (específicamente, las herramientas) una flexibilidad en el tiempo de entrega.

Quedaría fuera del marco de este trabajo describir un ejemplo completo, con todas sus complicaciones típicas, por razón de los múltiples elementos interrelacionados. Sin embargo, mediante el ejemplo muy simplificado anterior se ha ilustrado la idea de la especificación por las áreas.

Es importante recordar la consideración sobre los límites del sistema objeto de estudio, como demuestra el siguiente ejemplo. Puede haber variaciones en el área de las necesidades: se pueden entregar los productos con plazos de entrega menores, si el cliente lo solicita a través de una orden especial. La especificación de la flexibilidad cambia, evidentemente, según se incluya u omita el almacén en el sistema fabril delimitado.

Sin embargo, la especificación de la flexibilidad por las áreas no es lo suficientemente detallada como para operacionalizar, es decir, llevar a cabo con facilidad el rediseño de la fábrica hacia más flexibilidad.

Otro criterio para de especificar la flexibilidad de una fábrica sería por las facetas de los cambios que se observan o que se desean. Aquí se propone la especificación de la flexibilidad por su facetas. Éstas incluyen:

Capítulo 3: El marco conceptual de la flexibilidad fabril

- Faceta cualidad: que se relaciona con la habilidad de cambiar las cualidades respecto al área de las necesidades, al proceso de transformación o a los insumos.
- Faceta cantidad: que se refiere a la habilidad de modificación de la cantidad en las necesidades, en el proceso de transformación o de los insumos.
- Faceta tiempo: que se entiende como la habilidad de cambio de los aspectos temporales en las necesidades, en el proceso de transformación, o en los insumos.
- Faceta localización: que trata de la facilidad del sistema fabril para cambiar frente aspectos relativos a la localización en las necesidades, en el proceso de transformación o en los insumos.
- Otras facetas: que tratan de la facilidad de cambio del sistema de fabril en relación a otros aspectos. Otras facetas pueden, por ejemplo, comprender el impacto sobre el medio ambiente o la cualidad de los puestos de trabajo. Se comentan dichas otras facetas más adelante.

A continuación se exponen las facetas de la flexibilidad (cualidad, cantidad, tiempo, localización, otras), en relación a cada una de las tres áreas (necesidades, transformación, insumos). Varios ejemplos ilustran lo propuesto.

Capítulo 3: El marco conceptual de la flexibilidad fabril

En el área de las necesidades se especifica qué flexibilidad se propone atender el sistema. Las facetas ayudan a concretar qué atributos debe conllevar la flexibilidad.

La faceta cualidad especifica qué flexibilidad se necesita respecto a la calidad y a otras prestaciones del producto y/o servicio.

La faceta 'cantidad' se refiere a la cantidad del output que la fabricación se propone producir.

A título de ejemplo, en una planta química se produce alcohol. Los clientes de la fábrica son, por un lado, la industria farmacéutica, que requiere un grado alto de pureza (por ejemplo 99%) y, por otro, la industria de detergentes, no poniendo énfasis especial en la pureza (aproximadamente 80%). Consecuentemente, la planta debe poseer cierto grado de flexibilidad en su faceta 'calidad', es decir, debe poder cambiar de una pureza a otra.

Por otra parte, la industria farmacéutica puede necesitar relativamente pequeñas cantidades de alcohol, mientras la industria de detergentes necesita grandes volúmenes de alcohol. Resulta, pues, que la fábrica debe poseer un flexibilidad de, por ejemplo, una tonelada/semana de calidad 99% hasta cinco toneladas de calidad 80%.

En el ejemplo se puede comprobar, que las facetas están interrelacionados: por ejemplo, el volumen de una tonelada de producción está asociada al grado de pureza de 99%.

En el contexto del área de necesidades, la faceta tiempo especifica qué flexibilidad en el plazo

de cumplimiento⁷ el sistema quiere ofrecer al entorno. Un taller en un crucero, por ejemplo, puede, por un lado, ofrecer mantenimiento preventivo con un tiempo de aviso de una semana y, por otro lado, realizar reparaciones inmediatas. Por lo tanto, goza de flexibilidad en su faceta 'tiempo'.

La faceta 'localización' de la flexibilidad se concentra en la dependencia al emplazamiento de las prestaciones del sistema.

Una fábrica de fármacos que puede prestar sus productos, sin modificaciones profundas, a clientes en otros países es más flexible que otra, que fabrica otro tipo de productos y que, por alguna exigencia local, sólo tiene acceso a clientes en un país.

Mientras en el área de necesidades se especifica el qué de la flexibilidad fabril, en el área de transformación se especifica el cómo de la flexibilidad de los medios propios de la fábrica.

En el contexto del área de transformación se propone utilizar asimismo la facetas mencionados con el objetivo de concretar la flexibilidad.

Análogamente a como ya se ha explicado antes, la faceta 'cualidad' se refiere a las prestaciones del proceso, la faceta 'cantidad' especifica cuánto volumen fabrica el sistema con medios propios.

Retomando el ejemplo de la planta fabricando alcohol, la pureza alta del producto se puede, por

⁷ En sistemas fabriles el plazo de cumplimiento suele ser el intervalo de tiempo que transcurre desde que en el sistema se detecta la necesidad de un resultado (el producto) hasta que el resultado (producto) está disponible.

ejemplo, conseguir a través de correr el mismo proceso de depuración múltiples veces. Resultaría que no se requiere flexibilidad alguna 'cualidad' o 'cantidad' en el área de la transformación.

Otro ejemplo sería, si una pieza puede fabricarse por medio de tres procesos alternativos, se dispone de flexibilidad en el área de transformación en una faceta cuantitativa.

En el área de transformación la faceta 'tiempo' suele referirse a la habilidad de cambiar la programación de la producción y adelantar y retrasar ordenes de trabajo. La faceta 'localización' se refiere, otra vez, al emplazamiento.

Imagínese un sistema de fabricación de hormigón, en el cual el último proceso de la producción se lleva a cabo en un camión. Significa, en la especificación propuesta aquí, que la transformación disfruta de la faceta 'localización' de la flexibilidad de, por ejemplo, 50 km alrededor de la planta principal. No hay porqué tener alguna flexibilidad en la faceta 'tiempo'.

También, la fábrica utiliza medios ajenos, con los que intenta alcanzar la flexibilidad frente a los clientes y a la propia fábrica. Para esto, se tiene que especificar la interfase entre el sistema fabril y los proveedores, aquí denominado área de insumos.

A título de ejemplo, respecto al área de insumos se puede aumentar la flexibilidad en la faceta 'cualidad' a través del uso de un mismo tornillo estándar para varias aplicaciones en vez de varios tornillos, cada uno especificado de acuerdo con su función.

Un acuerdo de entrega justo-a-tiempo con el proveedor de tales tornillos probablemente aumentaría la flexibilidad en la faceta 'cantidad'.

La comunicación temprana del plan maestro de producción a los proveedores reduce hasta cierto grado la necesidad de exigir de los proveedores la flexibilidad en la faceta 'tiempo'.

Con programas de *Global Sourcing* las fábricas europeas están intentando flexibilizar su faceta 'localización'. Estos proyectos incluyen el diseño por normas internacionales, emplear personal en el departamento de compras que habla varios idiomas, etc.

Aparte de las cuatro facetas mencionadas, pueden importarse, en casos específicos, otras facetas de la flexibilidad. Ya se ha estudiado anteriormente que, al fin y al cabo, los *stakeholders* determinan las finalidades del sistema fabril. Entre los *stakeholders* suelen ser los más importantes los clientes, asegurando la supervivencia del sistema fabril. Sin embargo, también existen organizaciones que pueden poseer otras finalidades. A título de ejemplo, se puede imaginar una fábrica subvencionada por la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), que tenga la finalidad principal de dar trabajo a los beneficiarios de la organización. Este caso resultaría en una flexibilidad como puede ser la facilidad de alternar con facilidad los operarios, quienes sufren de diferentes limitaciones físicas o mentales y, por lo tanto, disfrutan diferentes habilidades. En otras palabras, conviene especificar el área de necesidades por medio de distintas facetas.

Consecuentemente, en estos casos singulares hay que estudiar con profundidad las finalidades del

sistema fabril, y, en un paso posterior, establecer las facetas pertinentes.

Resumiendo, se propone una especificación de la flexibilidad por facetas, es decir, 'qué' atributos conlleva la flexibilidad. Aunque las cuatro facetas cualidad, cantidad, tiempo y localización parecen suficientes para la mayoría de los casos, no se debe olvidar lo relativo a la posible importancia de otras facetas.

Los autores Slack [1983], Gerwin [1993] y Upton [1994] reconocen otro aspecto de la flexibilidad, relativo a la facilidad con que un sistema puede cambiar, es decir, realizar una transición de un estado a otro. En el apartado 3.1 se lo ha denominado 'dimensión', concepto que comprende a la vez la amplitud, el plazo y el coste. La expresión 'tiempo' (*time*) utilizada por varios autores quiere expresar la idea de la penalización del período de transición, en relación a un cambio de un estado al otro. Sin embargo, se puede confundir esta dimensión con el componente de la naturaleza 'temporal' de la flexibilidad, es decir la adaptación respecto al tiempo para proporcionar el resultado. Por lo tanto se emplea en este trabajo el término 'plazo' para la dimensión de la transición.

En este punto cabe recordar que las finalidades (metas, objetivos e ideales) tienen horizontes diferentes (corto, medio y largo). A título de ejemplo, una fábrica quiere actualmente proporcionar al cliente un volumen de 10 a 11 toneladas por semana; no obstante, se tiene como finalidad aumentar el volumen a 15 a 17 toneladas en un horizonte de un año. Traduciendo esto en la flexibilidad deseada

resultaría en flexibilidades distintas hoy y dentro de un año.

Esto conduce a una importante observación: para conceptualizar la flexibilidad, es imprescindible discriminar los diversos horizontes, los cuales se han definido previamente. Esto significa para tres horizontes de finalidades (corto, medio y largo plazo) que resultarían en tres flexibilidades deseadas, cuyos horizontes corresponden a los de las finalidades. Esto está relacionado con la distinción propuesta por De Meyer [1994] en una flexibilidad operativa, asociada a una capacidad de reacción rápida, y una flexibilidad estructural, referente a cambios que afecten a la estructura de los activos fijos de la empresa, sistemas o procedimientos. Completando dicho autor, se puede mencionar la cultura empresarial, la formación de la plantilla, etc., todas solamente modificables a largo plazo.

Naturalmente, con un horizonte más lejano, las especificaciones de los productos/servicios, las finalidades, la estrategia fabril y, por lo tanto, las flexibilidades son más imprecisos. Consecuentemente, la dirección debe tener empeño en predecir los requerimientos futuros de los clientes, que constituyen el ingrediente clave para la conceptualización de la flexibilidad fabril a medio y largo plazo. Concretamente a medio plazo, la mercadotecnia dispone de un instrumental desarrollado para pronosticar los requerimientos de los clientes, por ejemplo, a través de encuestas (véase la obra genérica de Kotler [1989]).

Puede ser útil, para visualizar las relaciones entre las áreas de la flexibilidad, las facetas de la flexibilidad y las dimensiones de transición, su

representación en un espacio tridimensional. Se forma así una hipermatriz o un "cubo" de la flexibilidad en la fabricación donde cada uno de los ejes representa cada uno de los aspectos mencionados. Cada una de las celdas resultantes representa una especificación de la flexibilidad; por ejemplo, el sector marcado en gris en la figura 3-12 representaría la facilidad del cambio de la faceta cualidad en el área de las necesidades de la fábrica expresada en términos de la amplitud de los diferentes estados que el sistema fabril puede adoptar.

Figura 3-12: El cubo de flexibilidad

Capítulo 3: El marco conceptual de la flexibilidad fabril

Se puede decir que el grado de flexibilidad que un determinado sistema fabril posee, estará especificado por el conjunto de las 36 celdas del cubo. Dicho de otro modo, cada elemento integrante de la flexibilidad de un sistema fabril, identificado por su área y su faceta, estará valorado, cuantitativa o cualitativamente, en términos de las dimensiones de transición.

Sólo existe en un momento específico una flexibilidad del sistema. Esta visión propuesta aquí contradice la opinión implícita de la bibliografía, que habla de varias flexibilidades, como pueden ser "la flexibilidad en el volumen de la producción" o "la flexibilidad de rutas". Aquí se defiende la posición que la especificación por las áreas, facetas y dimensiones ayuda en la decisión de la organización en concretar la flexibilidad fabril. Sin embargo, cualquier intento de seccionarla en "flexibilidades" paralelas resultaría en una trama equivocada para el rediseño. Se puede mostrar que 'el cubo' propuesto constituye un sistema en si mismo y se integra por sus elementos (áreas, facetas, horizontes, etc.) y sus relaciones. A título de ejemplo, la compra de un SFF típicamente mejora la dimensión de plazo y condiciona el área de transformación. Normalmente el clima social en la fábrica influyen la amplitud de la cualidad y los costes de la variaciones en la cantidad de la fabricación.

Por lo tanto, el cubo especifica la flexibilidad fabril y proporciona ayuda a la decisión de precisar a qué flexibilidad atender y cómo conseguir alcanzarlos. Sin embargo, las varias especificaciones no componen la flexibilidad fabril.

En suma, se propone un cubo de la flexibilidad fabril que especifica la flexibilidad y facilita la posibilidad de cuantificarla. Se consideran tres áreas de flexibilidad (las necesidades, la transformación y los insumos) las cuales describen qué flexibilidad se necesita en un sistema fabril determinado y cómo se consigue la misma, con distintas facetas (habitualmente cualidad, cantidad, tiempo y localización), indicando qué atributos conlleva la flexibilidad, mientras que las tres dimensiones (amplitud, plazo y costes) especifican cuánta (o cuán grande) es dicha flexibilidad según tres magnitudes diferentes. Obsérvese que mayor amplitud significa mayor flexibilidad, pero mayor coste o mayor plazo de cambio significan menor flexibilidad. Estas dimensiones y facetas integran la especificación de la flexibilidad de cualquiera de las tres áreas referidas. Mediante estas facetas y dimensiones, sucesivamente, se especifica lo que el sistema fabril se compromete a proporcionar y cómo esto tiene repercusión en los medios propios y en lo que se ha de exigir a los proveedores.

La mayor o menor flexibilidad en cada una de los elementos de la misma es consecuencia de la naturaleza, atributos y magnitud de los distintos elementos o recursos que conformen un sistema fabril determinado, así como de las interrelaciones entre dichos elementos. Por ejemplo, la polivalencia del personal condiciona la amplitud de combinaciones de productos diferentes. El diseño del proceso influye en la capacidad de cambio de un producto a otro en la dimensión tiempo.

Sería interesante conocer en profundidad la conexión de estos elementos interrelacionados con las

áreas, facetas y dimensiones de la flexibilidad y sus consecuencias en la fábrica. Sin embargo, elaborar una relación generalizada del efecto de todos los elementos interrelacionados en el 'cubo de la flexibilidad' sería imposible en la práctica por el gran número de elementos y relaciones posibles. Además, los mismos recursos pueden tener diferentes efectos sobre la flexibilidad en distintos sistemas fabriles. A título de ejemplo, en el montaje de productos complejos y variados puede ocurrir, que un robot restrinja la amplitud de la flexibilidad de transformación cualitativa. No obstante, en una fundición, con temperaturas altas y en situaciones peligrosas, un robot puede ampliar la misma flexibilidad.

Con objeto de completar el desarrollo de un marco conceptual para la flexibilidad de un sistema fabril, el cubo de flexibilidad se puede incluir en una representación más amplia. Para especificar la flexibilidad en la fábrica hay que seguir una determinada secuencia. Ésta parte de la especificación del producto por el cliente (o por los especialistas de la empresa que interpretan las aspiraciones del cliente) y de la determinación de la estrategia fabril. Estos determinan las finalidades del sistema hacia los productos y/o servicios⁸. La flexibilidad "de lo que sale" del sistema (área de las necesidades) se puede especificar por sus facetas y la dimensión de la transición. Posteriormente hay que determinar el conjunto de medios necesarios para

⁸ Recuérdese que se ha discutido antes el caso singular de sistemas fabriles con finalidades no orientadas a sus clientes y sus 'otras facetas' resultantes.

Figura 3-13: El marco conceptual de la flexibilidad fabril

el proceso de producción, y especificar en forma análoga la flexibilidad de la transformación. Por último, hay que determinar los insumos necesarios para el sistema fabril y especificar la flexibilidad asociada a cada uno de los insumos.

Las flexibilidades que el sistema fabril pretende alcanzar se tratan de conseguir mediante el adecuado diseño de los recursos productivos y de sus interrelaciones. El marco conceptual resultante se representa en la figura 3-13.

No hay que olvidar que todos los elementos del marco conceptual tienen un horizonte temporal (por ejemplo, corto, medio y largo plazo). Las especificaciones del cliente del producto futuro y la estrategia fabril a largo plazo determinan las finalidades futuras de la fabricación. Por lo tanto, la especificación (a través del cubo) tiene horizontes diferentes. A título de ejemplo, es improbable que la flexibilidad de los insumos hoy sea igual que la flexibilidad deseada de los insumos a largo plazo.

Esta conceptualización del proceso, desde los requerimientos del cliente, pasando por la especificación de la flexibilidad hasta la realización del sistema fabril, en sus diversos horizontes, constituye la segunda aportación principal de la presente tesis. Esquemáticamente se ve representado el aspecto del horizonte temporal del marco conceptual en la figura 3-14.

Figura 3-14: Marco conceptual de la flexibilidad y horizonte temporal

Capítulo 3: El marco conceptual de la flexibilidad fabril

A continuación, se relaciona dicho marco conceptual propuesto con las aportaciones de la bibliografía.

Del análisis de la bibliografía se pueden desprender algunas "flexibilidades" que, según algunos autores, se deben considerar en cuanto al rediseño de la fábrica.

Muchas veces los autores no detallan las "flexibilidades" que proponen. Consecuentemente, cualquier relación con el marco conceptual propuesto solamente puede ser indicativo. En la tabla 3-15 se proporcionan algunas de las "flexibilidades" más características encontradas en la bibliografía pertinente y su relación con el marco conceptual. El concepto de horizontes ha sido mencionado por algunos autores, pero no desarrollado hasta su incorporación en un marco sistemático.

Como se puede ver, el marco conceptual propuesto en la presente tesis especifica más detalladamente la flexibilidad y así proporciona una base más útil para la puesta en práctica de la misma.

Cabe destacar que en este trabajo sólo se ha abordado el sistema fabril, pero la estructura desarrollada sería fácilmente adaptable al sistema logístico de la empresa.

Capítulo 3: El marco conceptual de la flexibilidad fabril

tipos de flexibilidad encontrados en la bibliografía	'área' en el marco conceptual	'faceta' en el marco conceptual	'dimensión' en el marco conceptual
de volumen [Gerwin 1993], [Slack 1983], [Upton 1994]	necesidades	cantidad	amplitud
de material [Gerwin 1993]	insumos	cualidad	amplitud
de producción de algo nuevo [Slack 1983], de cambio a nuevos productos [Gerwin 1993]	necesidades	cualidad	amplitud, coste y plazo
	necesidades	tiempo	
de rutas [Gerwin 1993], [Upton 1994]	transformación	cantidad	amplitud
de modificaciones [Gerwin 1993]	necesidades	cualidad	amplitud
de plazo de entrega [Slack 1983]	necesidades	tiempo	amplitud

Tabla 3-15: Relación marco conceptual a la bibliografía

Además, la empresa también tiene que ser flexible en otras áreas, por ej. finanzas [Trigeorgis 1993], mercadotecnia [Chen 1992].

A pesar de que existe una variada gama de propuestas para la conceptualización de la flexibilidad de fabricación, algunas de ellas muy valiosas, no se ha encontrado una plenamente adecuada al problema. Por eso se sugiere un marco conceptual que parte de la especificación del producto/servicio y de la estrategia de la fabricación, y de la que derivan las finalidades específicas de su sistema de fabricación. Éstas se concretan en tres áreas de flexibilidad, orientadas a las áreas de una fábrica (necesidades, transformación e insumos), así como facetas (habitualmente cualidad, cantidad, tiempo y localización), cada una de las cuales presenta tres

dimensiones de transición diferenciadas (amplitud, plazo y coste).

La flexibilidad así especificada se tratará de obtener mediante el adecuado diseño de los elementos interrelacionados que integran el sistema de fabricación.

Después de haber aportado en este capítulo un marco conceptual de la flexibilidad es necesario decidir, sobre cómo se introduce la flexibilidad en los sistemas fabriles. Precisamente, al estudio de la puesta en práctica se dedica el capítulo siguiente.

Capítulo 4:

FUNDAMENTOS DEL REDISEÑO DE LA FABRICACIÓN HACIA LA FLEXIBILIDAD

4.1 Introducción

En los capítulos anteriores, la flexibilidad fabril ha sido caracterizada, especificada y conceptualizada.

En el presente capítulo se estudia cómo se determina la flexibilidad deseada y los cursos de acción para llegar a la misma. Asimismo se caracteriza el fenómeno del cambio en las organizaciones industriales en general y, más específicamente, para el caso del rediseño de la flexibilidad en la fábrica. Constituirá el fundamento de un rediseño de la fábrica hacia la flexibilidad.

Se recuerda que, la presente tesis, como ya se ha mencionado varias veces, se centra en la flexibilidad. Esto no quiere descartar de ninguna manera la importancia de los factores 'no evaluables', ya que ambos aspectos contribuyen juntos a la adaptabilidad del sistema.

Aunque dicha flexibilidad depende evidentemente del sistema fabril concreto, ya se han señalado y discutido algunos problemas significativos cuando se desarrolló la caracterización de la flexibilidad y el marco conceptual del rediseño de la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden ya destacar algunas características generales del rediseño de la fabricación hacia la flexibilidad, con independencia de la situación concreta en que se desarrolla el rediseño:

- El problema del rediseño se suele relacionar con múltiples decisores. El rediseño afecta a varias funciones de la fábrica, incluso al entorno. Influyen diferentes *stakeholders* en la implantación de la flexibilidad en la fábrica. Mucho conocimiento está disperso por diferentes personas o grupos en la fábrica o en la empresa, por ejemplo el responsable de finanzas, el responsable de la fabricación, el responsable de ventas, etc.
- Asimismo se aplican múltiples criterios a la decisión de la flexibilización de la fábrica. Los diversos *stakeholders* persiguen distintos intereses. Por ejemplo, los intereses del departamento de preparación de trabajo pueden ser distintos de los de un taller de mecanizado de la misma fábrica.
- Es un problema dinámico porque existen distintos horizontes⁹ de flexibilidad. Concretamente, se pueden distinguir la flexibilidad a corto plazo y la flexibilidad en el futuro, por ejemplo dentro de cinco años. Actualmente, una fábrica puede tener la meta de cumplir las ordenes con 90% en tiempo

⁹ Se recuerda que el 'horizonte' temporal se refiere a las finalidades de corto, medio y largo plazo y, a las flexibilidades correspondientes.

pactado. A largo plazo, puede aspirar a una tasa de 99% como objetivo.

- La puesta en práctica de las decisiones de corto horizonte condicionan la flexibilidad en el futuro. A título de ejemplo, la adquisición del equipo tipo sistema flexible de fabricación limita la fabricación en el futuro a piezas con determinadas características.
- Asimismo, las restricciones son dinámicas. Para citar un caso, dentro de un horizonte relativamente próximo una fábrica puede tener restricciones respecto al importe de sus inversiones. Sin embargo, previa justificación, puede invertir a largo plazo grandes sumas.
- La propia tecnología de fabricación experimenta cambios. A título de ejemplo, redes locales informáticas de máquinas han experimentado una caída acusada en su precio durante los últimos años, lo que ha tenido un efecto importante en las posibilidades de interrelación de los elementos del sistema fabril mediante sistemas de información y comunicación.
- Del mismo modo es incierto el desarrollo del subsistema social del sistema fabril. A título de ejemplo puede cambiar, por un lado, en su aspecto de entorno (sindicatos, jornada legal del trabajo, etc.) y, por otro, en el propio sistema (relaciones de los obreros con

los maestros del taller, nivel de remuneración en relación a la región, etc.). Un ejemplo sería lo que relata Jaikumar [1987] del uso de SFF en los EE. UU. frente a Japón en los años 80: "Con escasas excepciones, los SFF instalados en EE.UU. muestran una sorprendente falta de flexibilidad. En muchos casos, sus resultados son aún peores que los de la tecnología convencional a la que han sustituido. Y no es la tecnología a la que hay que culpar; la diferencia está en los directivos." La investigación de Jaikumar revela que los sistemas sociales de las empresas estadounidenses estudiadas son desfavorables con respecto al aprovechamiento de la flexibilidad.

- Los diversos elementos del sistema, sus interrelaciones y las relaciones con el entorno suelen ser modificables en diferentes horizontes de tiempo. Por ejemplo, la instalación de un elemento como un aparato de elevación y manejo de cargas para cada trabajador en el taller con objeto de ampliar la gama de productos factibles se puede realizar a corto plazo. A diferencia, la habilidad de los trabajadores suele ser difícilmente modificable a corto plazo. Sin embargo, con educación e instrucción se puede mejorar ciertas habilidades importantes para la fabricación flexible a largo plazo.
- Del mismo modo se pueden considerar modificables con el tiempo los límites del sistema. Un caso clásico sería dejar de

fabricar una pieza y en su lugar comprarla. Otro ejemplo, normalmente un programador genera el programa CNC dentro del sistema fabril; sin embargo, se puede imaginar que se genera una parte de los programas del CNC directamente de los dibujos (es decir del CAD). Una definición rediseñada del sistema puede incluir el departamento de diseño como parte de la fábrica.

- Con el avance del tiempo y con más certeza es probable que la empresa precise los objetivos y, por lo tanto, la flexibilidad deseada. Lo que hoy es un objetivo puede ser dentro de un año una meta concreta.
- La propia implantación aporta experiencia y, consecuentemente, puede conducir a modificaciones de las finalidades fabriles o de la manera de efectuar más eficientemente la implantación. Se puede imaginar una fábrica que efectúa la implantación de trabajo en grupo en algunas secciones de la fábrica. La experiencia adquirida con los primeros grupos aporta a la implantación de los siguientes.
- El conjunto de los elementos, y sus relaciones determinan la flexibilidad; la modificación de una parte no necesariamente modifica la flexibilidad del sistema total en el sentido deseado.

Este breve repaso de algunos aspectos de la situación y de los condicionantes del rediseño conduce a la conclusión de que el tema no es baladí,

sino que se trata de un fenómeno complejo y de un tema a veces difícilmente cuantificable.

Por lo tanto, conviene profundizar en el siguiente apartado en la situación y en los condicionantes en que se suele plantear el rediseño de la fábrica, antes de entrar en el asunto de la implantación en un apartado posterior.

El rediseño incluye la determinación de la flexibilidad deseada y la determinación de los cursos de acción para alcanzarla. Conviene, además, revisar hasta cierto punto el fenómeno del cambio en las organizaciones.

A continuación, en los epígrafes sucesivos, se estudian estas tres cuestiones. Para efectuar el estudio, se lleva al cabo una revisión significativa (y no extensiva) de la bibliografía.

4.2 La flexibilidad deseada

Antes de comenzar cualquier rediseño hacia la flexibilidad, hay que determinar aquella flexibilidad futura que se aspira a alcanzar con el rediseño. Justamente esta flexibilidad se denominará de aquí en adelante la 'flexibilidad deseada'.

A título de ejemplo se supone la flexibilidad deseada de un fabricante de asientos para la industria automóvil como la habilidad de cambiar de la fabricación de un tipo de asiento a otro tipo diferente en un plazo de dos horas (faceta cualidad en dimensión plazo). El fabricante está informado de

la intención de su cliente principal de introducir un intercambio de datos electrónico (*elctronic data interchange, EDI*) con sus proveedores. Se trata de un sistema de transmisión de datos para el uso industrial (pedidos, ordenes, facturas, etc.) lo que conlleva una disminución de los tiempos de comunicación. Por lo tanto es de prever que el cliente principal reducirá el plazo de aviso de un cambio de un asiento al otro a, digamos, una hora. De este hecho resultaría una flexibilidad deseada futura del fabricante de asientos bien diferente de la actual.

La determinación de la flexibilidad y la búsqueda por la flexibilidad deseada ha sido objeto de abundante investigación, por lo cual se resumen a continuación las más importantes y recientes contribuciones.

En esta revisión se incluyen también aquellas técnicas, que por la complejidad del problema, no aspiran determinar la flexibilidad 'óptima', pero llegan a una flexibilidad 'buena'.

En general, se pueden distinguir dos líneas de investigación destinados a proporcionar ayuda a la determinación de la flexibilidad deseada:

- Por un lado se puede reducir toda la información a un valor monetario y aplicar como criterio su maximización. Típicamente las restricciones son de tipo monetario también.
- Por otro lado, existen varios trabajos conceptuales que intentan apoyar a la decisión de otra manera.

Estas dos orientaciones se resumen en los apartados siguientes.

4.2.1 Modelos basados en un valor monetario de la flexibilidad

Normalmente, la flexibilización de la fabricación incluye el uso de recursos de la empresa, sea capital o sea recursos humanos. Consecuentemente, como es una inversión, se pueden aplicar métodos tradicionales de valoración de inversiones.

Estos métodos comprenden, para enumerar algunos, el valor actual neto (VAN), el periodo de *payback* (recuperación del capital), la tasa interna de retorno. Estos métodos tradicionales de evaluación de proyectos se encuentran estudiados en cualquier libro de texto de ingeniería de operaciones, por lo cual no se los discute aquí.

No obstante, muchos científicos, dirigentes e ingenieros tienen la impresión de que estos métodos tradicionales no son adecuados para analizar económicamente el problema del rediseño de la fabricación hacia flexibilidad. Por el contrario, estas decisiones están, muchas veces, basadas en criterios no-económicos o, incluso, subjetivos [Kulatilaka 1988a, Madu 1991].

Las decisiones referentes a inversiones en flexibilidad de la fabricación requieren una herramienta para evaluar las alternativas existentes. Se trata del Sí o No de la inversión, así como la selección de sus elementos interrelacionados (por ej. polivalencia del personal, diseño del proceso).

De acuerdo con el objetivo de este epígrafe, la elaboración de una relación resumida de las herramientas disponibles para la identificación de la flexibilidad deseada, se concentra en los métodos de evaluación económica de cualquier cambio profundo de la fabricación, que tenga como fin una flexibilización de la misma.

Existen dos ramas de investigación que pueden servir como aproximación al tema de la determinación de la flexibilidad deseada por un valor monetario.

Por un lado, existen trabajos relativos a la valoración del impacto de la adopción de equipos automatizados, por ejemplo robots.

Por otro lado, se estudia la llamada 'justificación' de inversiones en sistemas flexibles de fabricación. En los últimos años, éstos estudios se centran en la aplicación de la teoría de opciones, técnica desarrollada en el ámbito de finanzas.

La valoración de equipo de automatización

A mediados de los años 80 había mucha oferta de equipos de automatización lo que provocó, entre otras cosas, la problemática de su evaluación económica.

La ciencia y la práctica estaban de acuerdo en que las herramientas clásicas como el VAN, *payback* etc., no eran los más adecuadas para evaluar el impacto económico de la incorporación de equipos automatizados.

La bibliografía para la evaluación de equipos automatizados está enfocada hacia la determinación de los futuros flujos de caja en un dado horizonte; a partir de ésto, se descuentan los flujos de las

alternativas tecnológicas disponibles. Así, se supone que las capacidades del equipo, el mantenimiento, la estructura de soporte y la dependencia del equipo con el entorno están reflejados en los flujos monetarios [Perry 1987, Abdel-Malek 1994].

Monahan y Smunt [1989] tratan el problema de la selección de la tecnología (equipo de automatización flexible y el punto óptimo de adquisición) en un entorno de producción por lotes, con evolución arbitraria de intereses y del nivel tecnológico, suponiendo la variedad, el ámbito y el volumen de la producción constantes.

Un aspecto interesante es la inclusión del impacto sobre el nivel de existencias, las cuales son incrementadas por una tasa de interés baja y por poca incertidumbre respecto al desarrollo tecnológico. Sin embargo, la adquisición de equipo de automatización, normalmente justificado parcialmente por reducción de existencias, está favorecida por un entorno alto de incertidumbre.

Los autores suponen, que la capacidad total se compone en parte por tecnología flexible y en parte por tecnología rígida, y , además, dividen el futuro en periodos. Continúan formulando un modelo minimizando los costes esperados buscando la "estrategia óptima de adquisición de equipo de automatización flexible", es decir la fracción de la capacidad total que se flexibiliza en un determinado periodo. Sigue un análisis de sensibilidad (por simulación) con el fin de validar el modelo. Los autores llegan, después de varias simulaciones, a resultados genéricos:

- Con más incertidumbre tecnológica, las adquisiciones se efectúan más tarde y con menos capacidad en el último periodo.
- Con más incertidumbre en la tasa de interés ocurre un efecto similar.
- En el caso de una estrategia de adquisición en partes, más costoso que la compra entera, las adquisiciones se efectúan más tarde, sin embargo, en el último periodo se habrá automatizado la misma capacidad.
- Con reducción de los costes directos de producción las adquisiciones se efectúan más temprano y en partes mayores.
- Con más costes asociados a las existencias las adquisiciones se efectúan más temprano y se automatiza mayor parte de la capacidad total.

Una limitación del modelo presentado por Monahan y Smut es la suposición intrínseca de que la gestión no reacciona frente al entorno cambiante. En la realidad ocurre lo contrario: cuando llegan nuevas informaciones y la incertidumbre sobre las condiciones del mercado y la tecnología desaparecen gradualmente, la flexibilidad puede tener un valor adicional [Trigeorgis 1993].

Aunque la problemática de la evaluación de equipo automático y de las inversiones en la fabricación flexible tengan similitudes, el último problema es aún más difícil, debido a la influencia elevada de incertidumbre respecto al uso futuro. Por todo eso se puede concluir que la determinación de la flexibilidad deseada de modo similar a la valoración de equipo de automatización no promete resultados satisfactorios.

La justificación de inversiones en equipo flexible

Existe otra rama de investigación que puede servir para acercarse al tema: la justificación de inversiones en equipo flexible, sobre todo en Sistemas Flexibles de Fabricación¹⁰.

Como en cualquier decisión de inversión, se trata de la evaluación de los resultados esperados frente a la inversión. Muchos autores solamente consideran la inversión inicial y los beneficios obtenidos en relación con los resultados. Esta visión es ampliada por algunos autores que incluyen los costes de operación, como mantenimiento, en el cálculo [Perry 1987, Abdel-Malek 1994].

Antes de revisar cronológicamente la bibliografía, se presenta el trabajo de Trigeorgis [1993] que revisa la bibliografía relacionada con opciones reales y sus aplicaciones.

Se trata de inversiones en proyectos con características específicas donde existe la posibilidad de modificar el adelanto en función del desarrollo de factores externos. La decisión sobre la explotación de una mina de oro posee estas características: una vez tomada la decisión se puede modificar el ritmo de explotación en función del cambio del precio del producto (el oro).

¹⁰ Véase capítulo 2: un sistema flexible de fabricación es un sistema de producción que consiste de un conjunto de máquinas con control numérico por ordenador idénticas y/o complementarias, y las cuales son conectadas por un sistema automatizado de transporte [Tempelmeier 1993; 1].

En los últimos años setenta y a principios de los años ochenta aparecen una serie de artículos con la idea de ver las oportunidades de inversión como "opciones de crecimiento".

En 1973 Black y Scholes así como Merton solucionaron el problema matemático de la valoración de opciones financieras. A continuación trataron de aplicar los resultados a la valoración de opciones reales¹¹. Una limitación es que el modelo requiere la existencia de un bien con similares características de riesgo que el proyecto o la inversión en cuestión.

Fundamentalmente, las opciones reales valoran el *trade-off* de inversión y de posibilidades de beneficios. Quizás se explica bien con un ejemplo muy simple. Imagínese que la demanda de un producto está baja en un momento dado. Se puede abandonar una fábrica o mantenerla, con los costes correspondientes, en un estado que permite reabrirla. Si en el futuro la demanda del producto sube, la última opción permite satisfacer la demanda adicional.

Esto tiene que ver bastante con el problema de la determinación de la flexibilidad deseada. También se plantea el problema de rediseñar (con costes) la fábrica, con tal de enfrentar posibles cambios (flexibilidad). Cuanto más se gasta (en rediseño, adquisición, etc.), más flexibilidad fabril se acumula, por lo tanto más probable será enfrentar cambios futuros con éxito. La idea de las opciones reales es calcular un 'óptimo' de la inversión. Se

¹¹ Este termino fue acuñado por Myers en 1977 para enfatizar que el valor de oportunidades de control es contingente al valor de los activos subyacentes.

puede aplicar esta idea para calcular una flexibilidad deseada 'optima'.

Trigeorgis [1993] analiza en su artículo las diferentes soluciones a este problema dados por la bibliografía.

A partir de los trabajos de Black, Scholes y Merton, muchos artículos valoran cuantitativamente opciones reales. Debido a la complejidad del problema, se hacen múltiples hipótesis que restringen la aplicación del correspondiente modelo a una situación específica. Su valor económico se estima a través de una valoración separada de una combinación de opciones (opciones compuestas).

Al principio, la bibliografía se concentraba en la valoración de opciones relacionadas a inversiones destinadas a la explotación de recursos naturales porque éstos satisfacen las necesidades de información relativas a la cotización en mercados eficientes. Así se contemplaba la opción de abandonar inversiones, suspenderlas temporalmente y modificar su tamaño. Sólo después empezó la aplicación en el campo de la producción, con la opción de *switch*, que representa el cambio de un modo de producción a otro (flexibilidad). Trigeorgis da una sinopsis de las aplicaciones de la técnica de opciones a varios campos. En el artículo original de Trigeorgis pueden encontrarse las fuentes bibliográficas correspondientes.

Sin embargo, la aplicación de estas opciones compuestas está limitada si no se considera que las diversas opciones pueden interactuar. La investigación muestra que el valor incremental de una opción adicional, en presencia de otras opciones, es

generalmente menor que su valor aislado y disminuye más a medida que el número aumenta.

Además del valor asociado a la posibilidad de modificar el progreso de la inversión en función de los factores del entorno, existe otro, el estratégico, porque la inversión temprana puede dar información sobre desarrollos y beneficios futuros.

Abrazando ambos aspectos, se ha utilizado la técnica de opciones para la determinación de la capacidad (flexible o rígida) de producción bajo incertidumbre del precio del producto y cuando la inversión es irreversible. Esto permite evaluar, por ejemplo, la conveniencia de anticipar la inversión para la entrada en un mercado antes que la competencia o para obtener la información asimétrica al precio del producto. Específicamente, Trigeorgis menciona el campo de SFF u otro equipo con uso múltiple que han sido analizados desde la perspectiva de opciones por varios autores. Los más importantes de ellos y de la bibliografía complementaria se resumen a continuación.

Kulatilaka [1988a] propone un modelo para la valoración de la flexibilidad de SFF. Se trata de valorar la flexibilidad del volumen, es decir la capacidad de modificar la cantidad procesada en la máquina.

Utiliza la teoría de opciones para valorar la flexibilidad, porque la adquisición de una flexibilidad marginal está asociada a cierta incertidumbre, y el precio marginal se puede tratar como la valoración del derecho de la compra futura de una acción por un precio de ejecución predeterminado.

En el modelo presentado, un modelo estocástico dinámico, la tasa de interés y los precios de los insumos o de los resultados son exógenos. El tiempo es tratado como discreto y los períodos resultantes se pueden interpretar como aproximación al tiempo continuo o también como consideración de limitaciones contractuales o restricciones organizativas.

Un equipo permite M modos de operación, los cuales se refieren a flexibilidad cuantitativa. Los modos pueden reflejar diferentes niveles del volumen. El modelo considera los costes del cambio de un modo al otro (cambio de herramientas, readaptación, tiempo muerto, sueldos extra, etc.).

Además, el autor ofrece una aplicación alternativa: los M modos representarían flexibilidad de rutas.

Para el descuento utiliza la tasa de interés libre de riesgo¹². Supone la expectativa de los posibles resultados (costes, beneficios) conocida. La función objetivo (el criterio) busca maximizar el valor de la flexibilidad, una función del modo i y del periodo t .

El resultado del modelo es la selección del modo óptimo de operación en cada periodo. Al mismo tiempo da el valor de la flexibilidad, es decir el valor *ex ante* de la posibilidad de cambiar el modo de

¹² Utilizar la tasa de interés libre de riesgo, supone que el bien objeto de la opción disfrute expectativas neutrales de riesgo. El problema es que insumos y resultados de la fabricación normalmente no son cotizados en mercados eficientes y por lo tanto, su valoración no obedece a tasas libres de interés.

operación. El modelo está ilustrado con un ejemplo simulado numéricamente.

De este ejemplo se deriva, que el valor de la flexibilidad puede ser considerable frente a la inversión y, consecuentemente, se debe tener en cuenta esta valoración en los cálculos de justificación de inversiones en equipo flexible.

Kulatilaka saca como conclusión: como el valor de la flexibilidad es dependiente del diseño de la fabricación (nivel de flexibilidad, de rigidez o una composición de los dos) es importante para efectos gerenciales configurar la fábrica y a la vez establecer un valor para justificar la inversión.

El autor reconoce las limitaciones del modelo, como el problema de la medición *ex ante* de flujos durante toda la vida de la inversión. Normalmente, éstos se estiman, pero como se trata de tecnología nueva y, entonces, desconocida, habrá estimaciones poco fiables. Admite que su puesta en práctica requiere allanar muchos impedimentos de modelización.

El modelo presentado para determinar la flexibilidad deseada se puede relacionar con la especificación propuesta en el capítulo 3 (el cubo). Los diferentes modos se manifiestan entonces como 'la amplitud de la flexibilidad de la cantidad en la transformación'.

No obstante, la estimación de los precios de los productos subyacentes puede resultar difícil, por ej. ¿cuánto será, *ex ante*, el precio de venta marginal para un producto en el período t_i ? O, todavía más difícil, cual será el beneficio marginal

de tener una ruta adicional para algunos productos en el período t_i ?

Kulatilaka y Marks [1988b] examinan el valor estratégico de la flexibilidad con contratación incompleta. Esto es, estipular varias condiciones en un contrato, pero no todas. Un ejemplo sería que el proveedor y el comprador fijaran el precio de venta pero no la cantidad.

Bajo incertidumbre, la flexibilidad de la fabricación tiene un valor de reducción de riesgo y un valor estratégico. Lo interesante de este artículo es, que bajo hipótesis aceptables, el valor estratégico puede ser negativo, incluso autodestructivo. Su enfoque es tan sorprendente como simple.

Como ejemplo imagínense una empresa que produce un sólo producto en dos fábricas, una flexible y una rígida. Tenga la flexible los costes laborales de producción más bajos. Ahora bien, el autor muestra que puede ser más ventajoso mantener la producción rígida y a la vez maximizar el beneficio total de la empresa que convertir dicha fábrica rígida en una flexible. Ésto pudiera suceder si, por ejemplo, ante una amenaza por parte de la empresa de transformar la fábrica rígida en flexible, lo que conllevaría despido por parte del personal, éste acepta rebajar sus salarios a condición de no materializarse la conversión. Esta reducción de salarios pudiera inducir una reducción de salarios paralela en una fábrica flexible, lo que redundaría en un aumento de beneficios para la empresa.

Los autores llegan a los mismos resultados en el caso de contratos incompletos con otro tipo de proveedores o también con clientes.

Es bastante frecuente en el sector automóvil que los fabricantes contraten productos a precios determinados sin especificar exactamente la cantidad. Puede resultar desventajoso flexibilizar la fabricación para el proveedor.

La flexibilidad deseada investigada por Kulatilaka y Marks se limita a la 'amplitud de la cantidad en las necesidades' (cubo), aunque el autor muestra que sus proposiciones también valen para flexibilidad de insumos ('flexibilidad de la amplitud de la cantidad en los insumos').

Uno de los trabajos de He y Pindyck [He 1989] trata de la decisión compuesta de selección de la tecnología y de la capacidad.

El modelo considera dos tecnologías: por un lado, una fabricación rígida (dedicada a fabricar un producto *A* y un producto *B* en cantidades específicas), y, por otro, una fabricación flexible, capaz de fabricar los dos productos. Considera como restricciones la irreversibilidad de la inversión, el comportamiento estocástico de los precios de los productos, la posibilidad de instalar capacidad adicional en el futuro en etapas no discretas. Supone que existen bienes o portafolios dinámicos que están perfectamente correlacionados con los cambios de precios de los productos¹³. No se consideran economías de escala.

El valor de la empresa es el criterio a maximizar, buscando la capacidad y la composición óptima de la tecnología. Este valor total corresponde

¹³ Si esta hipótesis no se cumple, se puede usar programación dinámica aplicando una tasa de interés arbitraria.

al valor neto de su capacidad instalada (dedicada y flexible), más el valor de la opción de instalar capacidad adicional en el futuro. Esto se puede representar como un problema de valoración de opciones. Primero, se valora el incremento en ingresos causados por el aumento de la capacidad. Segundo, se determina el valor de la opción de invertir en esta capacidad con la regla óptima. La selección de la capacidad se calcula utilizando estimaciones de los valores (*ex ante*). Resultan ecuaciones diferenciales elípticas parciales y para su solución se utilizan métodos numéricos.

Desde la perspectiva de la especificación de la flexibilidad propuesta en este trabajo (el cubo de la flexibilidad) la determinación de la flexibilidad deseada de He y Pindyck se relaciona con algunos aspectos de la 'amplitud de la flexibilidad de calidad y cantidad en la transformación'.

En principio, ampliando la visión de los autores, se puede aplicar este modelo para el cálculo óptimo simultáneo de dos flexibilidades (por ejemplo dos celdas del cubo), siempre y cuando todas las celdas restantes del cubo sean fijas. El modelo permite sólo escala discreta en uno de los dos parámetros; para el otro debe ser continua.

La gran cantidad de datos necesarios hace casi imposible el uso de esta técnica en la práctica.

Gupta y Buzacott [1989] argumentan que generalmente es problemático buscar una única medida para la flexibilidad, y llegan a la conclusión de que sería útil construir una medida indirecta como el valor monetario de la flexibilidad, evitando así los

problemas expuestos anteriormente con la medición directa de la flexibilidad.

Asumiendo que la empresa quiere maximizar su beneficio, los autores definen el valor de flexibilidad como la diferencia entre el beneficio esperado con sistemas flexibles y el beneficio esperado con sistemas rígidos. Matemáticamente, la idea se presenta:

$$\sum_i V_{flex}^i = \sum_i E(\text{beneficio})_{flex}^i - E(\text{beneficio})_{r\u00edgido}^i$$

con:

V_{flex}^i Valor de aspecto i de la flexibilidad

$E(\text{beneficio})_{flex}^i$ Beneficio esperado con sistema flexible

$E(\text{beneficio})_{r\u00edgido}^i$ Beneficio esperado con sistema r\u00edgido

Para la evaluaci\u00f3n es necesario desarrollar listas de los cambios anticipados y los objetivos de la flexibilidad. Luego, los cambios se clasifican en tres categor\u00edas de corto, medio y largo plazo, dependiendo de si ocurren m\u00e1s o menos frecuentemente.

En el paso pr\u00f3ximo, se identifican los componentes del sistema fabril afectados por la flexibilidad. Por el momento, para facilitar el c\u00e1lculo, se dan por satisfechos los cambios a corto plazo. Se estiman las varias ventajas monetarias originadas por la presencia de flexibilidad a trav\u00e9s de la comparaci\u00f3n del modo r\u00edgido y del modo flexible.

Se vuelve a calcular el valor monetario, con cada iteraci\u00f3n incluyendo m\u00e1s informaci\u00f3n respecto al futuro.

En la figura 4-1 se esboza el esquema completo del cálculo del valor de la flexibilidad según Gupta [1989].

Figura 4-1: El esquema para medir el valor de la flexibilidad de Gupta

Gupta menciona brevemente que sólo se pueden comparar sistemas de fabricación respecto a un

objetivo particular de flexibilidad. Esto restringe fuertemente su concepto porque el problema es casi siempre multi-objetivo y no se puede establecer fácilmente el objetivo predominante de flexibilidad en la fabricación.

Sin embargo, parece interesante que la reflexión se concentre en sólo unas flexibilidades de la fabricación, específicamente aquéllas deducidas de la estrategia empresarial.

Suresh [1990] desarrolla un sistema de soporte a la decisión para inversiones en sistemas flexibles. Identifica las exigencias estructurales: la base de la estrategia empresarial para cualquier decisión de flexibilidad, la determinación de los impactos a los clientes (volumen, precios) de cambios provocados por la flexibilidad ideada y los efectos de un cálculo multiperíodo (es decir, permitir modificaciones de la programación en función de la experiencia).

El autor presenta un procedimiento para llegar a una buena decisión (figura 4-2).

Conocidas las directivas estratégicas se identifica el subsistema susceptible de mejora. Para este subsistema se recogen los datos de las familias de piezas que en el presente o en el futuro se fabrican o fabricarán en dicho subsistema.

Los datos de las piezas actuales y futuras, los posibles diseños de la fábrica y las políticas de operación (programación, planificación etc.), así como los datos económicos y físicos se incorporan en un modelo matemático.

El modelo considera como política de operación la flexibilidad en volumen ('amplitud de la flexibilidad en cantidad de necesidades'), flexibilidad del proceso y de la composición ('amplitud, cualidad, transformación').

Suponiendo una hipótesis poco restrictiva y utilizando simulación, el autor calcula un caso y llega a resultados útiles.

Figura 4-2: El proceso de decisión de Suresh

No obstante, el modelo supone conocimiento ex ante de los parámetros y sólo permite modificaciones en las suposiciones a través de un nuevo cálculo. Se trata de un modelo heurístico, porque no garantiza una solución óptima.

Triantis y Hodder [1990] presentan un ejemplo para la justificación de SFF a través de una valoración de opciones complejas, permitiendo unos cambios en la composición de productos. Se optimiza la composición de la capacidad de fabricación por equipo rígido y equipo flexible (para éste se supone un precio elevado).

La novedad de este artículo es que permite el uso de curvas de demanda decrecientes y costes marginales de producción crecientes. El modelo admite múltiples productos y una restricción de capacidad total.

Aplicando el modelo a un ejemplo, los autores afirman:

- Con menor correlación entre los productos, el valor de la flexibilidad aumenta.
- Con un aumento de la varianza de los productos, el valor de la flexibilidad aumenta.
- El valor de la flexibilidad generalmente aumenta cuando aumenta el horizonte de tiempo considerado.
- El valor de la flexibilidad aumenta cuando se ajusta la fabricación con mayor frecuencia, aunque los incrementos son cada vez menores. En el ejemplo, un ajuste diario frente a un ajuste mensual casi no tiene efecto.

Resumen de la evaluación de la flexibilidad con el valor monetario

Los modelos de determinación de la flexibilidad deseada no consideran las finalidades del sistema fabril, cuya importancia se ha mencionado insistentemente en este trabajo.

La literatura especializada trata sobre todo de la inversión en equipo, como son, por ejemplo, los sistemas flexibles de fabricación. Todos los artículos estudian solamente la dimensión de la amplitud, descartando la penalización en tiempo y coste ('dimensión' en el cubo) con que suele ocurrir la transición de un estado al otro.

No obstante, se ha visto que la flexibilidad de la fabricación no necesariamente significa inversión en equipo; por ej. puede ser una reorganización de la fábrica y/o una formación adicional de la plantilla. Estos factores del subsistema social no se consideran en los métodos analizados, aunque pueden también flexibilizar la fabricación. Aquí hay un campo interesante de investigación con aplicación práctica inmediata.

Todos los autores están de acuerdo en que los métodos tradicionales de valoración de inversiones (VAN, *payback*, tasa interna de retorno, etc.) no son adecuados para determinar la flexibilidad deseada. Ni siquiera se deben utilizar estas reglas como aproximación, porque los resultados de los cálculos pueden inducir al decisor a una decisión desventajosa, con consecuencias negativas a nivel de estrategia empresarial.

Sin perjuicio de estas salvedades, se propone, aunque de modo limitado, emplear tales métodos tradicionales para un fin específico. Su ventaja emana de la sencillez de su aplicación y el entendimiento inmediato, también para decisores no expertos.

Respeto a los métodos modernos de determinación de la flexibilidad deseada por un valor monetario, calculado por ejemplo mediante la teoría de opciones, se ha visto que la posibilidad de modificar la actuación, es decir desviar de lo planificado, posee un valor positivo. Por lo tanto, si se estiman los flujos monetarios de manera muy pesimista, los métodos tradicionales podrían servir como un escenario pesimista para el valor de la flexibilidad por reducción del riesgo, porque se descuida el valor estratégico de la flexibilidad.

Con la herramienta de la valoración de opciones reales se ha logrado un importante avance en la consideración del valor de la flexibilidad fabril. No obstante, el entorno real de la fabricación es tan complejo que los modelos encontrados en la bibliografía no son capaces de reflejar adecuadamente el modelo supuesto, si no se basan en hipótesis extensas y restricciones fuertes.

Todos los modelos revisados consideran hasta un máximo de 2 de las 36 flexibilidades imaginables identificadas como variables a optimizar, resultando ya en un esfuerzo de cálculo enorme. Así que la bibliografía presentada puede servir sólo en casos específicos como soporte de la determinación de la flexibilidad deseada. Aunque su aplicación inmediata no sea viable, los modelos y sus resultados numéricos

dan una importante aportación para la comprensión cualitativa del valor de la fabricación flexible.

El problema de estimación de datos referentes al futuro se suele abordar con datos históricos, transformados matemáticamente en probabilidades. Esto puede ser válido en muchos casos; aunque, con productos y tecnologías futuros, los cuales por definición son desconocidos, puede resultar en estimaciones poco fiables.

Para reducir la complejidad del problema, los autores suelen centrarse en la valoración de equipo concreto (por ej. SFF) en vez de sistemas complejos (por ej. un taller). Aunque esto proporciona un punto de partida para investigar el problema, la flexibilidad del sistema productivo, objeto de la presente tesis, es fruto de todos sus subsistemas flexibles. Consecuentemente, la optimización económica de un sólo elemento flexible no necesariamente conduce a una solución buena para el sistema en su conjunto.

4.2.2 Otros modelos para determinar la flexibilidad deseada

Existe otras investigaciones para determinar la flexibilidad deseada que no pretenden resumir la información respecto a la decisión a un valor monetario, sino que se destina a construir un modelo conceptual adaptando otros enfoques.

En su tesis doctoral Arreche [1987] trata de apoyar la decisión de robotización en la fabricación.

Dicha decisión suele caracterizarse [Arreche 1987; 257]:

- por la intervención de varias personas y grupos en las decisiones y puesta en práctica,
- por su importancia estratégica,
- por su alto grado de incertidumbre,
- por la necesidad de atender a una amplia gama de criterios muy diversos, muchos de ellos difíciles o imposibles de cuantificar.

Arreche efectúa una revisión de las técnicas de soporte a la decisión, basadas en el valor económico esperado: VAN, *payback* y la tasa interna de retorno. Pone de manifiesto las limitaciones derivadas de las hipótesis implícitas en los mencionados métodos y los riesgos de aplicarlos de forma simplista, entre los cuales se pueden citar [Arreche 1987; 262, 263]

- Dificultad de reducir ciertos efectos a valores monetarios, como mejora de condiciones de trabajo, la incidencia sobre el empleo y sus consiguientes repercusiones en el clima laboral, la adquisición de *know-how*, la mejora de la imagen de la empresa debida a una elevación real o supuesta de la calidad etc.
- Suposición de que los valores utilizados en los modelos pueden conocerse *a priori* con certeza, puesto que no se proponen procedimientos que permitan tener en cuenta la incertidumbre que afecta incluso a los datos mas triviales utilizados en los cálculos.
- Dificultad de conocer algunos componentes de los costes de operación y mantenimiento, y aun del valor de adquisición del equipo y los

complementos necesarios, así como ciertos ahorros derivados del menor consumo de material, de la reducción de los rechazos, etc.

Estas hipótesis resultan, en general, admisibles, pero no parecen extrapolables a casos de tecnología reciente. Por lo tanto, si se aplica, por sí solo, un modelo de este tipo para analizar la conveniencia de la introducción de un robot en un puesto de trabajo, sin tener en cuenta la amplia gama de factores asociados a dicha introducción, puede cometerse un error en el análisis económico [Arreche 1987; 262, 263, 264].

Motivado por la complejidad del problema de decisión que superponen dificultades como la presencia de múltiples criterios, la intervención de varios agentes y la incertidumbre alta [266-267], Arreche concluye:

«En esta investigación [...], una vez caracterizado el problema, exploradas las posibilidades de abordarlo satisfactoriamente con algunos de los enfoques propuestos en la literatura y estudiadas las dificultades teóricas y prácticas que implicaría el desarrollo de un 'modelo general' cuantitativo aplicable a las decisiones de robotización, se ha concluido que, en la situación actual, no parece oportuno intentar este desarrollo sino, más modestamente, proponer unas orientaciones que sirvan para que, con un esfuerzo de análisis razonable, en el estudio de cada problema concreto se tengan en cuenta todos los aspectos

relevantes, se reduzcan en lo posible las fuentes potenciales de incertidumbre, y se facilite la adopción de decisiones realistas y su puesta en práctica.» [Arreche 1987; 267-268]

El autor propone un proceso de estudio, en el que se van generando, analizando y descartando alternativas hasta llegar a la adopción de una solución aceptable [268].

Para alcanzar un compromiso razonable entre los recursos absorbidos por la evaluación y la calidad de la solución, Arreche propone:

- Empezar por considerar inicialmente, de forma lo más exhaustiva posible, todas las alternativas, restricciones e implicaciones del problema de decisión,
- Descartar lo antes posible, y con el mínimo indispensable de esfuerzo de información y análisis, cuantas alternativas y restricciones se vayan identificando como irrelevantes en el caso particular considerado. [271-272]

Además, para asegurar en lo posible una decisión acertada, es preciso evitar olvidos desafortunados, que pueden conducir a soluciones rotundamente inadecuadas [Arreche 1987; 272]:

- Por no haber considerado alguna opción superior a la elegida, desaprovechando la oportunidad de llegar a una solución mejor,
- Por haber ignorado, al adoptar una decisión, algunas restricciones o consecuencias importantes que, al ponerse de manifiesto a posteriori, pueden dar al traste con las

supuestas ventajas de la solución elegida, que de hecho hubiera debido descartarse a favor de otras que, en su momento, se consideraron erróneamente menos favorables.

El autor procede a un llamado "enfoque progresivo", consistente en la atención a una serie de principios, entre los cuales cabe citar:

- Es conveniente descartar tanto opciones como restricciones, implicaciones potenciales de las decisiones, etc. en cuanto se considere razonablemente comprobado que resultan irrelevantes en el caso particular considerado [273],
- Las opciones aun no desechadas hay que investigar cada vez más a fondo, concentrando progresivamente la atención y el esfuerzo, y dedicando más tiempo, a un número cada vez menor de alternativas [273],
- Es preciso ser consciente de la necesidad de obtener información, y hay que buscarla donde existe [275],
- Se puede apoyar en métodos y modelos cuantitativos, aunque no se debe basar exclusivamente en ellos [280],
- Enumerar "preguntas a las que hay que dar respuesta" lo más exhaustiva posible [275],
- Los aspectos relacionados con los recursos humanos deben ser considerados (consolidar los planes antes de su publicación para evitar actitudes de oposición prematuras, consultas participativas) [276].

Farley et al. [1987] modelan en su artículo el proceso de decisión para automatizar la producción. Su entendimiento de automatización no es igual al de

mecanización sino que comprende "los sistemas flexibles integrados por ordenador", por lo cual se trata de la identificación de la flexibilidad deseada, tema del presente epígrafe. No obstante, no se debe olvidar que esta visión es limitada: se ha visto que la flexibilización de la fabricación no sólo comprende *hardware*.

Los autores constatan que tales decisiones muchas veces se desenvuelven en pasos, por lo tanto, son secuenciales.

Su artículo describe el desarrollo y la prueba de un modelo matemático de decisión, para determinar el nivel de automatización flexible, a través de una encuesta a directivos de 29 empresas de un sector específico. Una de las limitaciones de la realización de su modelo es que, por falta de datos del futuro, hay que tomar las intenciones como aproximación del futuro; así pues, se trata de un modelo de carácter explicativo.

El modelo intenta explicar con diez variables exógenas (el tamaño de producción, el tamaño de lote, el rendimiento, las características internas, etc.) el comportamiento de cinco variables endógenas (la automatización actual, el aumento del nivel de automatización flexible, la actitud a la automatización, los indicadores de beneficios y los inconvenientes). Utilizan para esto cinco ecuaciones lineales, a las que se aplica una regresión de mínimos cuadrados.

Se encuentran relaciones significativas entre algunas variables y se llega a las siguientes conclusiones:

- Un factor principal para el éxito de proyectos de automatización flexible es el nivel de la automatización actual.
- Las empresas justifican la automatización flexible actual sobre todo con aumentos en la calidad, pero también con reducción de costes de mano de obra y de stocks.
- El interés de los directivos en la planificación está identificado como el parámetro determinante de la flexibilización. Éste y los beneficios percibidos determinan el éxito de la implantación. Consecuentemente, los autores recomiendan una profundización del interés y de los conocimientos de los gestores.
- Empresas con un nivel alto de flexibilidad tienden a ser empresas grandes con orientación hacia la alta tecnología y que demuestran una disposición a la planificación de largo plazo.

La contribución de este artículo reside en su enfoque, la modelización explicativa a través de una encuesta; tiene el mérito de que es cuantitativa y original.

Ahora bien, analizando los resultados uno por uno, se observa que confirman lo que era de esperar:

La importancia de la experiencia para la automatización resulta evidente.

De los beneficios esperados, la calidad y el ahorro en costes de mano de obra y de stocks son fácilmente apreciables. Es sorprendente que en el modelo variables como 'menos costes del material', 'menos costes fijos' y 'más prestaciones del producto' no expliquen el beneficio percibido por los gestores. Probablemente, esto es debido a que en los

años ochenta se asociaba flexibilidad a la adquisición de equipo sólo; esta visión limitada condujo al empleo de flexibilidad como instrumento costoso de automatización [Jaikumar 1987].

El tercer punto también era previsible. Quien está informado e interesado tiene más probabilidad de rediseñar su fabricación. Para este fin sirve precisamente la presente tesis doctoral.

Finalmente, el ultimo resultado confirma lo dicho en la introducción y en el capítulo 2: para sobrevivir hay que flexibilizar.

Teniendo en cuenta lo expuesto en éste y en el anterior apartados, resulta evidente que la bibliografía revisada no ofrece un modelo funcional para determinar la flexibilidad deseada, ni con modelos basados en un valor monetario ni mediante otros modelos.

Por esto se procede en el próximo epígrafe a proponer un método para determinar la flexibilidad deseada, apoyándose en lo desarrollado en los capítulos 2 y 3 de la presente tesis.

4.2.3 Propuesta para determinar la flexibilidad deseada

Después de haber revisado la bibliografía pertinente sobre el tema de la determinación de la flexibilidad deseada, es decir, aquella flexibilidad que se aspira a alcanzar con el rediseño, se resume:

Los enfoques del valor monetario, o bien no consideran las finalidades del sistema fabril, o son por su complejidad impracticables.

Otros enfoques no son suficientemente específicos para determinar la flexibilidad deseada en una fábrica concreta.

Por esto se propone aquí un nuevo enfoque que resulta directamente del marco conceptual de la flexibilidad desarrollado en el capítulo 3.

El primer paso para la determinación de la flexibilidad deseada es especificar la flexibilidad que se propone atender el sistema. Posteriormente, habrá que determinar la flexibilidad deseada en los medios propios (área de la transformación) y en los medios ajenos (área de los insumos). La flexibilidad conseguida conjuntamente por los medios propios y los ajenos deberá satisfacer las exigencias de flexibilidad que el sistema fabril se compromete a atender.

Resumiendo, para especificar la flexibilidad deseada en la fábrica hay que seguir una determinada secuencia, concretamente partiendo de las finalidades del sistema fabril hay que continuar por el área de las necesidades, luego por el área de la transformación, y, finalmente, se llega a especificar el área de los insumos, cuidando de asegurar la interrelación apropiada entre la flexibilidad correspondiente a estas dos últimas áreas.

Dicha flexibilidad deseada parte, como ya se ha visto en el capítulo precedente, de los clientes y, a través de las especificaciones del producto y de la influencia de la estrategia fabril, de las finalidades del sistema fabril (ver figura 3-10, página 122). Estas finalidades deben ser libres de contradicciones.

La flexibilidad deseada es aquélla que satisface las finalidades de la fábrica. Dicho de otra manera, de acuerdo con la caracterización de la flexibilidad propuesta en el capítulo 2, un sistema fabril goza de la flexibilidad deseada, si tiene la habilidad para automodificarse o para modificar su entorno cuando el sistema y/o su entorno han cambiado desfavorablemente, obedeciendo a las finalidades establecidas (página 60). Recuérdese que las finalidades resultan de la estrategia fabril y de las especificaciones del producto y/o servicio.

Más concretamente, empleando el marco conceptual de la flexibilidad fabril desarrollado en el capítulo 3, la flexibilidad deseada está especificada por las áreas de flexibilidad (necesidades, transformación e insumos).

Además, se puede precisar la flexibilidad deseada a través de las facetas de la flexibilidad, es decir cualidad, cantidad, tiempo, localización, y otras en su caso.

Al mismo tiempo la flexibilidad deseada es caracterizada por la dimensión de la transición, precisando las características del cambio de un estado a otro.

Resumiendo, la flexibilidad deseada es un estado particular de la flexibilidad que se puede especificar mediante el 'cubo'.

No se debe olvidar que las finalidades del sistema fabril poseen horizontes (por ejemplo corto, medio, largo plazo) y, por lo tanto, existe la flexibilidad deseada para cada uno de los horizontes.

Resumiendo, para llegar a la flexibilidad deseada conviene comenzar con las prestaciones al cliente que se propone a atender el sistema (el área

de necesidades). Hay que traducir la flexibilidad incluida en las finalidades del sistema fabril a la flexibilidad hacia las necesidades de los *stakeholders* mediante el 'cubo'.

Una vez establecida la flexibilidad deseada en el área de las necesidades, se debe proceder a la especificación de la flexibilidad deseada en su área de la transformación.

La flexibilidad del sistema fabril en su área de las necesidades es condicionada por los medios que emplea el sistema, concretamente en el área de la transformación y por las relaciones con el entorno.

Lo mencionado en último lugar se explica mejor con un ejemplo: en Europa, en muchos casos, la legislación vigente prohíbe el trabajo durante los fines de semana, especialmente, el domingo. Un sistema puede establecer la finalidad de ser flexible respecto a la cantidad de su fabricación. Sin embargo, aunque sea muy flexible el sistema en sus subsistemas social y técnico, en Europa no es posible trabajar durante los fines de semana con objeto de hacer frente a picos de demanda. La flexibilidad a que se compromete el sistema (área de necesidades) está condicionada no sólo por el área de transformación (situación del sistema socio-técnico), sino también por las relaciones con el entorno.

El proceso de la transformación del sistema fabril (los medios propios) puede ser diseñada de manera diferente y, sin embargo, disfrutar de la misma flexibilidad (en sus dimensiones y facetas). Se puede, por ejemplo, actuar sobre la faceta 'cantidad' en la dimensión 'amplitud' (es decir, cambios de la cantidad de la producción dentro una gama específica)

a través de horas de trabajo variables o, alternativamente, con políticas aptas de aprovisionamientos.

Más adelante en el apartado presente se estudia los cursos de acción disponibles para él que rediseña el sistema fabril.

La flexibilidad que deben poseer los medios propios (área de la transformación), a su vez, está condicionada exclusivamente por los insumos y las relaciones del proceso de transformación con el entorno. Fijase en el caso de Opel [anónimo 1995c]. La fábrica de Eisenach (Alemania) está suministrado a gran escala de la fábrica en Zaragoza (España) por ferrocarril, aplicando el sistema 'justo en tiempo'. La huelga de los trabajadores del SCNF, la empresa monopolista francés de ferrocarril, del diciembre 1995 en Francia resultaban en la cierre de la fábrica de Eisenach a pesar del alquiler instantáneo de 70 camiones. Es decir, el área de transformación es condicionada no sólo por el área de insumos (selección de los proveedores, la organización del aprovisionamiento, etc.), sino también por las relaciones al entorno.

Tal vez conviene visualizar el razonamiento desarrollado en los últimos párrafos en una figura (figura 4-3). Resulta una determinada secuencia:

1. las finalidades del sistema fabril se traducen en la flexibilidad deseada del área de las necesidades.
2. se determina la flexibilidad del área de transformación.
3. se determina la flexibilidad del área de los insumos.

Figura 4-3: Secuencia de determinación de la flexibilidad deseada

En efecto, la secuencia propuesta está orientada en sentido opuesto al del flujo en el canal logístico.

Cabe recordar que la flexibilidad tiene horizontes y que la selección de cómo se alcanza una determinada flexibilidad a corto plazo afecta a la habilidad de alcanzar la flexibilidad a medio y a largo plazo.

Por consiguiente, hay que determinar flexibilidades deseadas del sistema para varios horizontes.

Resumiendo, un paso previo del rediseño constituye en la determinación de la flexibilidad deseada.

4.3 La determinación de los cursos de acción

Frente a las afirmaciones anteriores, ¿cuáles son las variables de acción para la gestión de la fabricación en cuando al rediseño? Esta cuestión hay que responderla previamente a rediseñar la fábrica. La respuesta procede de la investigación desarrollada anteriormente en la presente tesis: son concretamente los elementos, sus interrelaciones y, en cierta manera, las relaciones con el entorno; estas variables constituyen el 'cómo' del rediseño de la flexibilidad y conducen a la modificación del comportamiento del sistema.

En cuanto al rediseño, en general, es posible determinar varios cursos de acción alternativos que

conduzcan, finalmente, a la misma flexibilidad deseada.

Sin embargo, cada uno de éstos está asociado a riesgos, ventajas e inconvenientes. Puede que un curso de acción comprenda la modificación de un elemento mientras otro curso de acción comprenda la modificación de otro elemento. Ambos cursos de acción podrían conducir a la misma flexibilidad deseada. Se puede imaginar el caso de una línea de montaje, cuando la adquisición de robots o el empleo de personas para un trabajo singular conduce, en ambos casos, a la misma flexibilidad total de la línea. No obstante, los dos cursos de acción conllevan diferentes riesgos, inversiones, ocupación gerencial etc.

Además de la posibilidad de actuar sobre diferentes elementos y relaciones, se puede actuar sobre unos elementos en secuencia o en paralelo. Estas dos maneras serían dos cursos de acción diferentes.

Como es evidente, la determinación genérica de los cursos de acción de que se dispone para configurar una fábrica no es tan fácil como puede parecer a primera vista. La identificación de los diversos cursos de acción y la determinación del curso de acción a tomar forma parte de la gerencia de la fábrica.

Además, una vez determinado el curso de acción a tomar, se puede modificarlo en función de la experiencia ganada con el despliegue realizado hasta entonces. Esto significa que se debe considerar, en el análisis de los cursos de acción, cuáles son aquéllos que se pueden modificar en el curso de su

puesta en práctica, incorporando la experiencia adquirida con objeto de diseñar el sistema fabril más próximo a la flexibilidad deseada.

Esta situación recuerda lo dicho sobre los horizontes de la flexibilidad. La flexibilidad adoptada hoy condiciona, en cierto modo, la flexibilidad de mañana. Parece lógico, tratar estas dos consideraciones juntas a partir de aquí.

Figura 4-4: Cursos de acción alternativos

En la figura 4-4 se ha esquematizado lo dicho sobre los cursos de acción. Partiendo de una situación actual se dispone de los cursos de acción alternativos *A* y *B* para llegar a la flexibilidad deseada antes definida. Las dos alternativas se distinguen por la secuencia en que se trata de modificar el sistema.

Imagínese que se puede modificar el curso de acción *B* después de haber ganado alguna experiencia previamente, y, finalmente se llega a través del curso de acción *B'* a una nueva flexibilidad.

No obstante, conviene acordarse del enfoque socio-técnico. La interdependencia fuerte de los subsistemas social y técnico limita severamente la reflexión separada sobre los diferentes cursos de acción. A título de ejemplo se puede considerar la introducción de trabajo en grupo en una unidad piloto y luego en las demás unidades, o, alternativamente, la introducción paralela en todas unidades. Aparte de las ventajas e inconvenientes técnicas (p. ejemplo personal de introducción apta limitada), estos dos cursos de acción tienen unos aspectos social importante, porque, en el primer caso, influye el éxito o fracaso en la unidad piloto en la percepción de la plantilla antes de que tomen contacto con la misma introducción de trabajo en grupo.

Se ha puesto de manifiesto, que la 'flexibilidad deseada' es aquella flexibilidad (conceptualizada en el 'cubo' en sus facetas, dimensiones y áreas y diferenciada por su horizonte próximo, medio y largo) con que se aspira a alcanzar en el futuro las finalidades de la fábrica.

Existen múltiples 'cursos de acción', es decir maneras de crear o modificar una fábrica con objeto de alcanzar la flexibilidad deseada.

En el siguiente apartado se caracteriza abreviadamente los fundamentos de cómo cambiar, es decir influir, el comportamiento de personas organizadas en sistemas sociales. Este entendimiento es necesario para poner en práctica los cursos de acción.

4.4 La caracterización del fenómeno de cambio

En el capítulo 2 se ha desprendido del enfoque de sistemas [Ackoff 1971] que los sistemas pueden cambiar con el tiempo (sistemas dinámicos). En el presente trabajo se está interesado principalmente en los sistemas fabriles. Normalmente, comprenden los dos subsistemas social y técnico, los cuales aseguran su funcionamiento global (enfoque socio-técnico).

Al comienzo de este capítulo se han presentado unas afirmaciones de carácter general respecto a la situación en la cual se desarrolla el rediseño de la fábrica. Estas conducían a la conclusión de que el tema no es baladí, sino que se trata de una consideración muy compleja.

También se ha estudiado la flexibilidad deseada, aquella flexibilidad que satisface las finalidades de la fábrica, es decir la que se aspira a alcanzar.

Una pregunta difícil es: ¿cómo lograr que el sistema se modifique del estado actual al estado deseado? Esta transición se denominará 'proceso de cambio' a partir de aquí.

En la bibliografía anglosajona a menudo se utiliza las expresiones *change management* o *organizational development* mientras en alemán se emplea *Organisationsentwicklung*. En los años aparecieron contribuciones de concepto, planificación y realización de procesos de cambios en sistemas sociales, destacando la contribución de Lewin [1947]. Según la "Enciclopedia de la Organización" no existe un entendimiento ampliamente aceptado del proceso de cambio [Thom en *Handwörterbuch der Organisation*, 13. edición 1992, páginas 1479-1485]. En este epígrafe se trata de estudiar posibles observaciones comunes de los procesos de cambio en sistemas socio-técnicos desarrollados por autores decisivos. Con esto se intenta dar recomendaciones al proceso de cambio hacia la flexibilidad deseada.

La ciencia supone que las percepciones, los valores y el comportamiento tienen que cambiar para antes que pueda cambiar una organización [muchas referencias citadas en la Enciclopedia de la Organización]. Los autores suponen, implícito o explícito, que el ser humano perteneciente a sistemas sociales puede desarrollar. Por lo tanto, sobre todo el subsistema social el que restringe el cambio; por ello se enfoca lo que sigue a los fenómenos psicosociales del proceso de cambio.

Antes se ha mencionado varias veces que la variedad de los sistemas fabriles existentes no permite unas deducciones o reglas muy específicas. No obstante, esta breve introducción, tomada de la

bibliografía, ofrece indicaciones para la formulación de un procedimiento para el rediseño de la fábrica en el capítulo sucesivo.

Los agentes de cambio son personas llamadas a influir sobre individuos y grupos en particular y sobre la fábrica en general para proporcionar apoyo en cuanto a la solución de problemas. [Handwörterbuch der Organisation 1992, 1480]. Dentro de la perspectiva del proceso de cambio, lo más importante con respecto al enfoque de sistemas es que el agente desarrolle una 'visión sistémica'. Debe contemplar sus objetivos de cambio como subsistemas inscritos en una red de interdependencia que condicionará directamente el potencial del cambio. Así, el agente de cambio necesita tomar en consideración los diferentes subsistemas que habrán de resultar afectados por un cambio, así como la fuerza de los vínculos sistémicos que los unen. Esta apreciación de la intensidad de los vínculos existentes entre los diferentes elementos, relaciones y subsistemas sirve para anticipar las consecuencias de una intervención sobre los mismos [Collerette y Delisle 1988, 28]. De hecho, se ha observado empíricamente que muchos agentes de cambio se preocupan mucho por el contenido del cambio y poco por el proceso [Collerette y Delisle 1988, 50]. Mühlner y Nieder [1995] resaltan igualmente la importancia empírica del proceso de cambio.

Para el proceso de cambio la bibliografía proporciona multitud de esquemas por fases. Al fin y al cabo se trata de variaciones del sencillo esquema de Lewin [1947], que estructuró el proceso de cambio en varias fases. El proceso comienza con la fase de 'unfreezing' bajo la cual se entiende el deshielo del

subsistema social en el sentido de la reconsideración de los valores y percepciones. Sigue una fase de 'moving' en la cual se experimenta con nuevos comportamientos. El proceso concluye con 'refreezing'. Este último termino se debe entender como la consolidación del sistema.

Como ya se ha mencionado, varios autores han propuesto otros esquemas del proceso de cambio. Dentro de la bibliografía revisada, parecen adecuadas dos contribuciones para su aplicación en el contexto de la flexibilización de la fábrica. Por un lado Collerette y Delisle [1988] proporcionan un despliegue teórico y conceptual claro, y, por otro, Doppler y Lautenberg [1995] han elaborado un libro de orientación más práctica, que incluye sugerencias, consejos y los errores más frecuentes en cuanto a la puesta en práctica de un proceso de cambio de una organización.

Según Collerette y Delisle [1988, 32] el proceso de cambio comprende tres fases:

En una primera fase surge una fuente de cambio ¿Cuáles son las fuentes del cambio en sistemas socio-técnicos? De Collerette y Delisle [1988, 33-37] se citan tres fuentes:

- Una falta de confirmación: las personas y los grupos de trabajo se legitiman en relación a su entorno por confirmación y reconocimiento (por ejemplo ingresos, prestigio del puesto de trabajo). Si por una razón u otra, el entorno deja generar las confirmaciones que se espera, ello amenaza con provocar en un plazo más o menos corto, un desequilibrio entre el comportamiento y la satisfacción

buscada por dicho comportamiento. Por lo tanto, la falta de confirmación es la brecha existente entre las satisfacciones esperadas de un comportamiento dado y la efectivamente obtenida. Esta brecha conduce, eventualmente, a ensayar otros comportamientos a fin de obtener al satisfacción esperada.

- La presencia de reforzamientos negativos: se entiende las retroalimentaciones negativas a través de las cuales un sistema socio-técnico es informado del impacto de su acción sobre un entorno. A título de ejemplo se puede nombrar la amenaza de los decisores de la fábrica de cerrarla. El nivel de ansiedad en los empleados causado por los reforzamientos negativos se tolera sólo hasta cierto umbral. Entonces, las personas intentan sustituir las conductas problemáticas por otras, más aceptables al entorno.
- El atractivo de mayores satisfacciones: la posibilidad de acrecentar las propias satisfacciones puede constituir un estímulo que incite a cambiar. A diferencia de las dos precedentes, esta fuente de cambio no presupone la existencia de una insatisfacción real dentro del sistema. Con frecuencia, esta fuente de cambio es movilizadora en las organizaciones por promotores de ideas nuevas. Ellos ponen todo su empeño en destacar las ventajas que tendría la adopción de esas ideas.

Para el caso de la fábrica, tema del presente trabajo, es importante señalar, que 'las mayores satisfacciones' mencionadas arriba deben ser

percibidas y valorizadas no sólo por el agente, sino sobre todo por las personas en la fábrica.

Una vez iniciado el proceso de cambio, sigue una segunda fase en que el sistema se torna más o menos permeable a nuevos modos del comportamiento, a nuevas posibilidades de actitudes. Ésto puede efectuarse con arreglo a dos mecanismos: el de la búsqueda y el de la identificación. En términos generales se puede afirmar que el mecanismo de la búsqueda se caracteriza por la voluntad de encontrar una solución particularmente adaptada a la situación, aunque haya que inventarla, en tanto que el mecanismo de identificación se caracteriza, sobre todo, por la tendencia a imitar soluciones que tuvieron éxito en otras partes.

En torno a la flexibilización de la fábrica el 'mecanismo de identificación' ha sido un fracaso, como se ha mencionado antes en este trabajo. La imitación de la flexibilidad de otras fábricas, aunque éstas sean muy exitosas, ha conducido muchas veces a la adquisición e instalación de equipo moderno y flexible, pero sin que estas inversiones hayan resultado en un aumento de la flexibilidad útil para la fábrica en cuestión. Como las finalidades de cada sistema fabril son diferentes, hay que buscar un rediseño hacia la flexibilidad adecuada a cada caso.

Sin embargo, los dos mecanismos anteriores pueden emplearse con éxito en la propia fábrica. Esto es lo que se hace con frecuencia cuando para promover un cambio se crea inicialmente un 'equipo piloto' integrado por personal apropiado con actitud favorable al cambio (aquí se trata de utilizar el mecanismo de búsqueda); posteriormente, una vez que

el equipo piloto ha obtenido resultados positivos, se trata de extender el cambio a otras secciones de la fábrica (utilizando el mecanismo de identificación).

Sólo se logra un cambio perdurable si en una tercera fase se integran el cambio en la organización.

- La integración intrasistémica significa que el nuevo comportamiento habrá sido integrado en el interior del sistema, de manera de eliminar las fuentes de conflicto o de disonancia. A título de ejemplo, la flexibilización de un taller de montaje por jornada flexible y polivalencia del personal solamente llega a funcionar si el estilo de liderazgo es más abierto y menos jerárquico.
- La integración intersistémica, por su parte, plantea el problema de saber hasta qué punto el sistema que cambió será sostenido por el exterior, es decir, los demás sistemas con los que está en contacto. Retomando el ejemplo anterior, ¿como reaccionan los demás empleados de la empresa a la nueva libertad laboral de los trabajadores de montaje?

Esta fase de integración, sea a nivel intrasistémico o intersistémico, es de vital importancia porque de ella depende en gran medida la duración del cambio efectuado.

De todo lo expuesto sobre el fenómeno del cambio en organizaciones se extrae para la puesta en práctica del rediseño que los ejecutivos necesitan asumir el papel de agentes de cambio.

Sobre tal papel primordial de los líderes de la organización está de acuerdo toda la bibliografía.

Hammer y Champy [1994, 84]: "Los ejecutivos tienen que ser líderes capaces de influir y reforzar las creencias de los empleados con sus palabras y sus hechos." Stern y Burnside [1994, 608-610]: Los ejecutivos ayudan a la gente de línea y los empleados a pensar ampliamente y abiertamente. Así se desarrollan cambios que se perciben como «nuestros» por la gente que los pone en práctica. Gunn [1992, 128], después de haber destacado repetidas veces el papel importante de los ejecutivos, indica una sugerencia práctica: la manera más fácil y más rápida de ganar la motivación de los empleados para el cambio sería una garantía de contratación segura en algún puesto de trabajo en la organización. Aunque el autor luego mitiga esta afirmación, parece interesante la sugerencia de un consultor con mucha experiencia.

Los mecanismos que se acaban de presentar condicionarán las probabilidades de éxito de una iniciativa de cambio hacia la flexibilidad y el agente del cambio deberá tomarlos en consideración en sus intervenciones. Para que haya un mínimo de receptividad al cambio, el agente deberá asegurarse de que el sistema fabril presente una u otra de las fuentes del cambio. Incluso, el agente puede crear una fuente de cambio. A título de ejemplo se puede esforzar por demostrar hasta qué punto mejoraría la vida, en caso de implantarse el cambio (el atractivo de mayores satisfacciones). Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con crear falta de confirmación o reforzamientos negativos. Puede resultar que ciertos agentes de cambio con la mejor de las intenciones se equivoquen al tratar de provocar una carga de ansiedad demasiado considerable en un destinatario, ya que ello provoca una regresión hacia las actitudes

anteriores una vez terminada la intervención del agente de cambio. Esto está soportado por experiencia práctica. En un caso de cambio de una organización un directivo cuenta: "Cuando se impulsa algo desde arriba hay que formular claramente y comunicar las razones del cambio. Por eso empezamos con nuestras creencias y nuestros valores como organización, pasamos luego a nuestra visión, y la vinculamos con nuestras prioridades comerciales, a fin de lograr que todos trabajen apuntando a los mismos objetivos.... Si se logra acuerdo sobre las prioridades comerciales y se enfocan hacia ellas las energías del personal, es sorprendente lo que ocurre. Cuando todo el mundo en la organización se siente responsable del éxito de la empresa total y sabe cómo puede contribuir a él, se ha logrado implicar al personal." [Hammer 1994, 166].

Las mismas consideraciones se aplican a la segunda fase, en la que conviene facilitar el estudio y el experimento en un clima que admita los errores y ofrezca la suficiente seguridad para limitar las tendencias a la regresión.

Por último, durante la fase de integración, el agente tiene interés en hacer que el cambio sea efectivamente integrado dentro del sistema y en su entorno.

Capítulo 5:

RECOMENDACIONES PARA EL REDISEÑO DE LA FÁBRICA HACIA LA FLEXIBILIDAD

Las consideraciones de los capítulos anteriores demuestran que no es baladí encontrar un modo de efectuar el rediseño de la fábrica que sea apto para un sistema fábril particular. Redactado en otra forma: ¿cómo implementar la flexibilidad deseada en un sistema fabril?

Por lo tanto, se busca un procedimiento lo suficientemente general para su aplicación a distintos sistemas fabriles, pero que aporte, al mismo tiempo, recomendaciones de utilidad al proceso de rediseño en un caso particular.

Para examinar este asunto, conviene revisar primero la bibliografía pertinente y extraer de ella los procedimientos que guarden alguna relación con lo que se busca.

5.1 Procedimientos encontrados

Son muy pocos los procedimientos pensados propiamente para el rediseño enfocado hacia la flexibilidad de la fabricación. Por esto se incluyen en esta revisión también aquellos modelos y procedimientos que están de alguna manera relacionados con el tema.

Asimismo, el enfoque de sistemas, base para la investigación desarrollada hasta aquí en la tesis, ofrece con su 'análisis de sistemas' otro punto de salida para la construcción de un procedimiento.

Estas dos orientaciones se resumen en los apartados siguientes.

5.1.1 Procedimientos hacia más flexibilidad

Madu y Georgantzas [1991] enfocan su trabajo al proceso de adopción de tecnología nueva en general y a la decisión de automatización en particular. Desarrollan un modelo cualitativo, reproducido en figura 5-1, que, aunque anota sólo marginalmente la flexibilización, por su enfoque general parece de relevancia para esta tesis.

El primer paso es la definición de objetivos específicos concernientes a la automatización fabril, decididos por participantes influyentes. Sigue la fase de la generación de ideas, en la cual los participantes independientemente generan alternativas relativas a las formas posibles para a cabo la automatización. Varios factores, como son la flexibilidad, la calidad, la información, el stock, la dependencia, los costes y la reducción de mano de obra, pueden influir en la generación de ideas.

Los factores identificados como significantivos y las ideas son analizados, para lo que los autores sugieren el uso del software "Expert Choice", basado en el *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

Figura 5-1: Modelo de la toma de decisión de la automatización fabril, su implantación y control, según Madu y Georgantzias

En cuanto a la implantación de la automatización hay que considerar varios factores, como son la motivación de trabajadores, la educación continua, el compromiso de la dirección, la evaluación del entorno, la gestión del cambio y la mejora de tecnología por I+D.

El último paso del modelo consiste en la valoración continua de la decisión y de los sistemas de control y de soporte del procedimiento entero. Se

trata de un método paso a paso, formalizado y apoyado por un sistema de soporte de la decisión.

Los autores proceden, pues, a un experimento, aplicando su marco conceptual. Nueve estudiantes de M.B.A. con ciertos requisitos, entre ellos experiencia laboral en la fabricación, aplican el modelo desarrollado sobre un caso ficticio.

Los resultados manifiestan una importancia explicativa para cada factor: en este caso el factor eminente es la calidad, que consecuentemente justifica, a juicio de los decisores, la automatización.

Los autores mencionan varias evidencias empíricas:

- El proceso de toma de decisión consume mucho tiempo.
- Con más discusión, la inconsistencia de los objetivos disminuye.
- La discusión ha ampliado el entendimiento del problema por parte de los decisores y de la metodología subyacente.
- Se tornó evidente la conveniencia de contar con un líder externo para la gestión y el control del proceso de decisión. Tal interventor resultaría en un ahorro de tiempo.
- Se recomienda un grupo pequeño de "participantes influyentes" (decisores). Un grupo con pocos miembros es fácilmente controlable, se reduce la inconsistencia de los decisores y se necesita menos tiempo para llegar a un acuerdo.

Con la recomendación de reducir el número de decisores los autores se contradicen. Por un lado incluyen un paso "identificación de participantes influyentes" en su modelo, y, por otro lado quieren limitar tal número. Según los propios autores, los participantes son dados por las circunstancias reales; por lo tanto, la exclusión de participantes influyentes con objeto de facilitar el rediseño contradice parcialmente su identificación previa.

Normalmente no todos los *stakeholders* participan directamente en el proceso de toma de decisión. Sin embargo, su intereses y su apoyo pueden ser de gran importancia para la integración de los cambios (tercera fase en el proceso de cambio, página 218).

Sorprende que, en el modelo presentado, a la "implantación de la decisión" suceda la pregunta "necesidad del cambio". Supone que la automatización es un fin por si mismo, y solamente se decide sobre el cómo llevarlo a cabo. No obstante, de la estrategia fabril resulta o no la necesidad de automatizar, o, en la presente tesis, la necesidad de flexibilizar la fabricación. Como muestra la bibliografía, la automatización no es el único camino para alcanzar la estrategia fabril.

¿Cuáles son las contribuciones del artículo de Madu y Georgantzas [1991] al objetivo de la presente tesis? Aunque está enfocado hacia la automatización, se pueden destacar algunos puntos importantes relativos a construir un procedimiento para la puesta en práctica del rediseño hacia la flexibilidad.

Primero, los autores afirman que cualquier decisión de cambio en la fábrica debe necesariamente partir de la estrategia fabril. Segundo, el mero seguimiento de un procedimiento formal no sólo ayuda

al rediseño, sino que además mejora la calidad del resultado. Tiene un efecto muy positivo a la hora de la implantación porque los decisores se identifican y se comprometen con las decisiones.

No obstante, el peso del artículo está en la aplicación del AHP y de un software específico. Supone que los decisores conocen los efectos de los factores (flexibilidad etc.) sobre el objetivo. Sin embargo, los autores omiten la especificación de dicha relación para la aplicación en su modelo.

Un adelanto logra Gerwin [1993] en su artículo a través del desarrollo de su marco conceptual ("conceptual framework of manufacturing flexibility").

Este marco conceptual, representado en la figura 5-2, incluye cinco variables: incertidumbre del entorno, estrategia de fabricación, flexibilidad requerida de fabricación, métodos para la entrega de flexibilidad en la fabricación y medidas de cumplimiento.

Gráfico 5-2: Marco conceptual de Gerwin

Según el autor, no existen medidas universalmente aceptadas, pero comenta las varias contribuciones de la bibliografía:

- número de opciones de actuación,
- número de características físicas alternativas,
- impacto económico (valor, coste, beneficio).

Añade algunas reflexiones bibliográficas respecto a la evaluación económica de flexibilidad: primero, el obstáculo mayor son los beneficios intangibles. Nótese que, en la presente tesis, este aspecto ya se ha discutido bajo el concepto de "factores 'no evaluables'". Sigue expresando el autor que demasiada atención ha sido dedicada a los beneficios y poca a los costes, lo que puede resultar en una recomendación de flexibilidad innecesaria. Segundo, se han concentrado demasiado en justificar la flexibilidad frente a los sistemas rígidos. Tercero, existen evidencias de que la mayor parte de la flexibilidad se puede obtener con bajos costes si se seleccionan los elementos interrelacionados con cuidado.

Gerwin continua esbozando un procedimiento para implementar los cambios de flexibilidad. Consiste de cuatro fases. En la fase I los gestores seleccionan los aspectos importantes de la flexibilidad, basándose en la estrategia fabril. En la fase II se determina la flexibilidad necesaria, potencial y actual, a nivel de fábrica. Gerwin sugiere el uso de información proveniente de los clientes. En la fase III se identifican métodos para tratar las carencias. Los costes de cada método son estimados y la

dirección decide cómo actuar. La fase IV incluye la revisión continua.

El autor finaliza su estudio con la observación de que puede ser conflictivo determinar las carencias, por los intereses divergentes involucrados. Esto coincide con la idea de los *stakeholders*, concepto estudiado y utilizado varias veces en la presente tesis.

El contenido de la fase I, la selección de la flexibilidad importante para la empresa, parece muy claro y no se discute detalladamente. El autor destaca que existe la necesidad de más investigación en el tema de cómo llevar a cabo las fases II, III y IV.

Gerwin logra con su "marco conceptual" y con el "esbozo de un procedimiento para la implantación" un paso importante hacia la operacionalización de la flexibilización y su utilidad práctica. Sin embargo, como también destaca el propio autor, se trata tan sólo de un esbozo.

Precisamente el apartado 5.2 se dedica a desarrollar un procedimiento para la puesta en práctica del rediseño orientado hacia la flexibilidad, para el cual se tomará como referencia el esbozo de Gerwin.

5.1.2 Procedimientos genéricos del enfoque de sistemas

En este trabajo varias veces ha sido ventajoso emplear el enfoque de sistemas. También, varios

autores de la rama de tal disciplina ofrecen unos procedimientos para mejorar sistemas existentes. Estos métodos son conocidos bajo el nombre de "análisis de sistemas" (*systems analysis*).

Una revisión breve de cierta parte de la abundante bibliografía existente resulta en que todos los autores sugieren, en el fondo, una secuencia de fases semejante.

Según Lee [1970, 128] el análisis de sistemas se aplica al solucionar un problema singular, al concebir los medios para solucionar sistemáticamente un problema repetido o para diseñar medios que proporcionen información a alguien para que pueda tomar decisiones juiciosas.

Conforme a Lee, podría ser conveniente y razonable representar el procedimiento en secuencia:

1. El reconocimiento de que existe un problema, una oportunidad o un desafío; su clasificación y estimación. Incluye las subfases definición, recogida de datos, construcción del modelo y, finalmente, pruebas.
2. La investigación para buscar unas soluciones posibles al problema o medidas para enfrentar el desafío; análisis y comparación de estas alternativas para determinar la 'mejor'.
3. El desarrollo de un sistema, unos medios o un método utilizable, basado en la alternativa 'óptima' ("*best*").
4. La implantación del sistema, de los medios o del método.
5. La supervisión y el control del sistema, plan o método nuevo con tal de ver si las

consecuencias son como se esperaba y, en caso de que no, por qué y, qué se debería hacer para mejorar el asunto.

Hoos [1972, 206] aconseja un "procedimiento para la ingeniería de un sistema grande y complejo", lo que seguramente aplica al tema del presente trabajo, el sistema fabril. Consiste en las fases:

1. entender el problema
2. considerar soluciones alternativas
3. selección del sistema óptimo
4. síntesis del sistema
5. actualizar características del equipo y datos
6. prueba del sistema
7. definición del diseño basado en la correlación de datos de las pruebas y los requerimientos

Miles [1973, 9] sugiere a través sus "fases del enfoque de sistemas":

1. Definición de la meta o formulación del problema
2. Desarrollo de los objetivos y de los criterios
3. Síntesis del sistema
4. Análisis del sistema
5. Selección del sistema
6. Implantación del sistema

Collerette y Delisle [1988, 170] indican sus "fases de una intervención de cambio":

1. Fase de diagnóstico
2. Fase de planificación
3. Fase de ejecución
4. Fase de evaluación

Como es evidente, se trata de procedimientos parecidos que están más o menos detallados. Miles [1973, 11] afirma: «*The systems analysis is just plain common sense in that each concept, each step is the reasonable thing to do.*»

Los procedimientos revisados se pueden sintetizar y reducir a uno para el caso del rediseño del sistema fabril:

1. Reconocimiento, clasificación y estimación.
2. Descripción.
3. Análisis y generación de alternativas.
4. Desarrollo de un sistema deseado.
5. Determinación de los cursos de acción.
6. Implantación y gestión del cambio.
7. Supervisión y control.

Está orientado al procedimiento general de análisis de sistemas de Lee [1970], que es, dentro de la bibliografía revisada, el marco conceptual más general y, a su vez, ofrece algunas indicaciones para su aplicación en la práctica. Además, su libro parece el más completo y el menos orientado a la informática.

El enfoque presentado por Lee enfatiza el *modus operandi* del equipo de proyecto que será multi-disciplinar, reuniendo a aquéllos que dominan los métodos, los que poseen el conocimiento y los que gozan de experiencia y autoridad. Estos dos aspectos, multi-decisor y multiobjetivo, han sido afirmados varias veces en la presente tesis como una condición difícil para el rediseño de la fábrica.

Del procedimiento de Collettere y Delisle [1988] se ha tomado la idea de una descripción. Aunque implícitamente, todos procedimientos incluyen algo como definición, modelización o síntesis del sistema, para el caso del rediseño de una fábrica existente merece explicarse la descripción como fase propia por su importancia y dificultad.

5.2 Recomendación de un procedimiento para el rediseño

A lo largo de esta tesis se han abordado varios aspectos relacionados con la flexibilidad de la fabricación. Cabe destacar algunas reflexiones básicas:

En la bibliografía revisada, sea en lo relativo a la definición de la flexibilidad fabril, sea cuanto a los diversos intentos de conceptualizar dicha flexibilidad fabril o a los procedimientos que pretenden establecer una flexibilidad adecuada para cada caso, presentados por varios autores, se ha visto la actualidad y la controversia del tema. Gerwin [1993] afirma la carencia de un procedimiento adecuado.

Por otro lado, una serie de contribuciones afirma la importancia de la implantación de la flexibilidad adecuada, que en el pasado, por carencia de una caracterización y de un procedimiento adecuado, en muchos casos no se ha podido lograr.

Esta carencia, por lo tanto, justifica el desarrollo de un procedimiento indicativo, que ayude

a rediseñar la fabricación hacia la flexibilidad deseada.

Justamente este capítulo se dedica a elaborar tal procedimiento, lo que constituye la tercera aportación principal de la tesis.

5.2.1 Antecedentes

Este epígrafe se destina a recopilar, entre otros aspectos discutidos en el trabajo anteriormente, los principales fundamentos sobre que se construye más adelante el procedimiento.

- Se ha mostrado la importancia de la flexibilidad fabril para aquellas empresas que centran su misión en la fabricación, especialmente en el ámbito del desafío de 'la clase mundial'. Sin embargo, la falta de flexibilidad es un problema habitual en numerosos sistemas fabriles. Esto conduce a la necesidad de implementar alguna flexibilidad.
- Se ha visto la utilidad del enfoque sistémico abstrayendo el modelo supuesto. Cabe recordar la importancia de la definición de los límites del sistema.
- La flexibilidad de la fabricación se entiende en este trabajo como una característica de un sistema, clasificado como aspecto de planificación o aspecto *ex ante*.

- Asimismo, se ha desarrollado una caracterización de la flexibilidad fabril: la flexibilidad es la habilidad de un sistema de fabricación para automodificarse o para modificar su entorno cuando el sistema y/o su entorno han cambiado desfavorablemente. Todas las modificaciones deben obedecer a las finalidades establecidas y se manifiestan en los elementos de la fábrica y/o sus relaciones, en el propio sistema o al exterior.
- La flexibilidad es dinámica, es decir puede cambiar con el tiempo.
- El término general rediseño de la fabricación comprende el diseño de una fábrica nueva y la transformación de una existente.
- Es imprescindible, antes de cualquier rediseño, conocer la estrategia de fabricación o, en su defecto, establecerla.
- La fábrica opera para satisfacer los intereses de una serie de personas o grupos afectados, llamados stakeholders.
- De los stakeholders destacan por su importancia elevada los clientes. Sus requerimientos hacia el producto y/o servicio y, a la vez, la estrategia fabril determinan las finalidades de la fábrica.
- Se ha propuesto un cubo de la flexibilidad fabril donde los ejes representan las áreas (las necesidades, la transformación y los

insumos) las cuales especifican qué flexibilidad se propone atender el sistema fabril y cómo alcanzarla. Asimismo, se propone la especificación por facetas (cualidad, cantidad, tiempo, localización, etc.), indicando atributos que conlleva la flexibilidad, mientras que las tres dimensiones (amplitud, plazo y costes) especifican la transición de un estado al otro. Por estas áreas, facetas y dimensiones está definida la flexibilidad fabril. Mediante esta especificación propuesta se puede describir, por un lado, el grado de la flexibilidad deseada, y por otro, el grado de la flexibilidad actualmente disponible. La flexibilidad actual se puede averiguar por un análisis con la ayuda del mismo 'cubo de flexibilidad'.

- La realidad fabril se constituye de elementos interrelacionados, que definen por su combinación las flexibilidades en un sistema fabril concreto. Estas pueden englobar conceptos tan diferentes como la capacidad y el volumen, la organización de las máquinas, la polivalencia de los operarios, las inversiones en equipo, las políticas de aprovisionamiento y de stock, etc.
- Se ha propuesto un marco conceptual de la flexibilidad fabril. Las finalidades de la fabricación demandan, entre otras, cierta flexibilidad. Con la herramienta del 'cubo' esta flexibilidad está especificada. La configuración adecuada de los elementos

interrelacionados proporciona dicha flexibilidad.

- Como las finalidades del sistema son diferentes a corto, medio y largo plazo, también la flexibilidad posee horizontes temporales, es decir la flexibilidad deseada del sistema suele diferir a corto, medio y largo plazo.
- El rediseño hoy condiciona la flexibilidad en el futuro.
- Varios parámetros del rediseño son dinámicos, es decir, cambian con el horizonte. Para nombrar algunos:
 - las restricciones del rediseño,
 - la tecnología disponible,
 - el subsistema social en la propia fábrica,
 - las relaciones con el entorno,
 - los límites del sistema.
- Asimismo, algunos elementos y/o interrelaciones son modificables más fácil y rápidamente que otros. En correspondencia con ello, algunos autores distinguen elementos y relaciones operacionales y estructurales.
- El conjunto de elementos y sus relaciones determina la flexibilidad - la flexibilización de una parte no necesariamente conduce a flexibilidad del sistema fabril.

- Las finalidades y los condicionantes mencionados conducen a una flexibilidad deseada. Es aquella flexibilidad que se aspira a alcanzar con el rediseño. Debe satisfacer las finalidades fabriles y es, por lo tanto, específica para cada sistema fabril. Como éstas se presentan con horizontes temporales, la flexibilidad deseada se debe referir a corto, medio y largo plazo.
- Se han visto los problemas asociados al uso del valor monetario para determinar la flexibilidad deseada, fundamentalmente derivados de la incorporación de algunas hipótesis y simplificaciones.
- La flexibilidad deseada es un estado particular del cubo de la flexibilidad para un horizonte determinado.
- La flexibilidad comprende más valor cuando más incertidumbre existe respecto a las condiciones en que deberá funcionar el sistema. Un sistema fabril flexible no disfruta valor ninguno en un entorno determinista.
- Hay que tener presente que los intereses de los stakeholders pueden ser muy diversos por lo cual se facilitaría la implantación con la aplicación de herramientas fáciles, objetivas y comprensibles.
- Hasta fechas relativamente recientes, en decisiones sobre el rediseño de sistemas

fabriles, los efectos (internos o externos) no solían tenerse prácticamente en cuenta. Sin embargo, como demuestra una multitud de contribuciones en la práctica, pueden tener, por retroalimentación, un impacto (positivo o negativo) importante en el éxito del rediseño.

- El mero hecho de la existencia de un procedimiento formal tiene un efecto positivo a la hora de la implantación porque los decisores se identifican con la decisión.
- La implantación aporta experiencia y conduce a modificaciones de las finalidades fabriles (y, consecuentemente, la flexibilidad deseada) y/o la manera de la puesta en práctica (es decir los cursos de acción).
- El 'análisis de sistemas' proporciona un procedimiento suficientemente general para su adaptación al rediseño de sistemas fabriles hacia la flexibilidad. A título de ejemplo se pueden diferenciar las fases:
 1. Reconocimiento, clasificación y estimación.
 2. Descripción.
 3. Análisis y generación de alternativas.
 4. Desarrollo de un sistema deseado.
 5. Determinación de los cursos de acción.
 6. Implantación y gestión del cambio.
 7. Supervisión y control.

Con estos aspectos importantes se esclarecen los fundamentos sobre que se construye en el siguiente apartado el procedimiento planteado en la presente tesis.

5.2.2 Un procedimiento para el rediseño de un sistema fabril hacia la flexibilidad deseada

En el presente apartado se propone un procedimiento que puede apoyar a la puesta en práctica del rediseño de un sistema fábril hacia su flexibilidad adecuada.

Merece el espacio la advertencia de que no se pretende facilitar un procedimiento de validez universal. Ni se ambiciona una fórmula extausiva de solución de un problema en una fábrica particular. Este procedimiento es un guía, basado en lo investigado anteriormente, para ayudar al responsable en el proceso de la puesta en práctica.

Se han sintetizado varias fases por las cuales se puede proceder secuencialmente para efectuar el cambio de un sistema.

Antes se ha discutido el procedimiento de Gerwin [1993]. En la fase I los gestores seleccionan los aspectos importantes de la flexibilidad, basándose en la estrategia fabril. En la fase II se determina la flexibilidad deseada y actual, a nivel de fábrica. En la fase III se identifican métodos para tratar las carencias. Los costes de cada método son estimados y la dirección decide cómo actuar. La fase IV incluye la revisión continua. El procedimiento de Gerwin corresponde al procedimiento elegido aquí.

Conviene, para la presente tesis, discutir las fases una por una y proporcionar indicaciones para el caso concreto del rediseño de la fábrica hacia flexibilidad.

Al mismo tiempo, se consideran las reflexiones desarrolladas a lo largo de esta tesis.

1. Fase: Reconocimiento, clasificación y estimación del problema

Bajo el concepto de reconocimiento del problema se entiende que se reconoce el desafío de la flexibilización de la fábrica y las oportunidades que residen en concertar las finalidades de la fábrica con la realidad fabril. La clasificación comprende la forma, no el contenido del problema. Se debe preguntar, si el problema es un caso singular o aparecerá en intervalos regulares o irregulares. La estimación del problema pregunta por el impacto del problema en la organización y la disposición de los medios para solucionar el problema. Como es evidente, el reconocimiento, la clasificación y la estimación del problema son actividades gerenciales.

La organización que no tiene reconocimiento de la necesidad y de las oportunidades resultantes de una cierta flexibilidad pierde oportunidades y puede, últimamente, encontrar cuestionada su razón de ser. En este lugar conviene recordar las 'fuentes de cambio', estudiadas en el capítulo 4.4. Normalmente, los gestores de la fábrica sólo reconocen el problema relacionado con la flexibilidad cuando ya se presentan reforzamientos negativos provenientes del entorno. Precisamente la presente tesis quiere sensibilizar acerca de la necesidad de un reconocimiento temprano y de unas acciones sistemáticas para el rediseño adecuado de la fábrica. Resumiendo, la alta dirección debe ser consciente del proceso de rediseño hacia la flexibilidad e iniciar el mismo.

Respeto al problema de la clasificación del problema, el caso del rediseño de la fábrica es evidente: es un problema continuo, porque las finalidades del sistema fabril y el entorno cambian. Precisamente esta importancia del problema justifica la presente tesis y el esfuerzo de encontrar una caracterización de la flexibilidad, un marco conceptual de la misma y un procedimiento para el rediseño de la fábrica.

Conviene, en este lugar, acordarse de lo dicho sobre el objeto de los sistemas fabriles (epígrafe 2.4). El centro de atención preferente de este trabajo lo constituyen los sistemas fabriles, que son fundamentales para el sistema empresa, porque contribuyen de modo vital a la misión frente al cliente. Consecuentemente, la estimación del problema para la fábrica es evidente: juega un papel vital para la supervivencia de la organización. Como la flexibilización es tan importante a la organización y, además, es un problema continuo, conviene establecer estructuras y procedimientos para su solución en vez de dejar actuar *ad hoc*.

2. Fase: Las finalidades fabriles y la descripción

El sistema de fabricación (la fábrica, el taller, etc.) contiene una estrategia de fabricación. Si no existe tal estrategia, bajo ningún concepto se puede optimizar la flexibilidad, por falta de un criterio.

De acuerdo con lo desarrollado a lo largo de esta tesis, se deben establecer los límites del

sistema de fabricación objeto de rediseño. Esta fase, por un lado, restringirá en gran parte el rediseño y centrará la intervención a los elementos interrelacionados dentro del sistema. Por otro lado, facilitará el manejo del problema.

Por otra parte, hay que tener presente que una delimitación del sistema a un ámbito excesivamente restringido puede limitar enormemente la variedad de alternativas que se pueden generar para tratar de obtener la flexibilidad deseada. Además puede llegar a producir el resultado no deseado de alcanzar la flexibilidad deseada en el sistema previamente acotado, pero a costa de trasladar la rigidez a otro subsistema del 'canal logístico', 'aguas arriba' o 'aguas abajo', con lo que el esfuerzo realizado puede haber resultado parcialmente estéril.

Una fuente de duda puede ser la definición del límite del sistema, por ejemplo la inclusión de los almacenes de materias primas o productos terminados, la preparación del trabajo, la programación de las máquinas, el diseño de productos, etc. Aunque no se puede responder de manera general para todos los casos, conviene excluir, en una primera aproximación, aquellas funciones que pueden influir poco en el logro de la flexibilidad deseada del sistema fabril y aquellas funciones sobre las cuales, por razones políticas internas, no se puede actuar.

Del sistema existente se extrae una descripción. Puede estar compuesto por dos partes: primero una descripción de la composición de la fábrica y, segundo, una descripción de su funcionamiento. Ambos aspectos determinan la flexibilidad del sistema.

La descripción de la composición de la fábrica puede, por ejemplo, tener la forma de un informe con planes del taller, las máquinas con sus características, las habilidades de los trabajadores, los tiempos de trabajo, la estructura organizativa de la fábrica, la composición de los productos y/o servicios (*mix*), la compensación del personal, etc.

La descripción del funcionamiento del desarrollo de trabajo en la fábrica, es decir la fabricación, así como los trabajos de soporte, forma la segunda parte del informe. Para tal descripción, un elemento de interés es la visión del funcionamiento de una empresa a través de determinados "procesos de negocio". Un proceso de negocio es definido como el conjunto de actividades que recibe uno o más insumos y crea un producto de valor para el cliente¹⁴ [Hammer y Champy 1994; 44]. El producto y/o servicio recorre varias funciones organizativas (por ejemplo departamentos) de la empresa. Cada función organizativa tiene en común una especialidad o competencia. A título de ejemplo se puede mencionar el departamento de preparación de trabajo, que posee una competencia determinada en cuanto a la planificación y disposición de trabajo. Una función suele servir para varios procesos.

Acosta [1994] lo resume bien gráficamente, cuya representación se muestra en figura 5-3.

¹⁴ Conviene recordar que el cliente se entiende como aquella entidad que tiene poder de decisión para contratar los productos y/o servicios del sistema de fabricación que se pretende flexibilizar. (epígrafe 3.3)

Figura 5-3: El enfoque de procesos

Un ejemplo de descripción de un proceso de negocio sería el proceso 'reformación de máquinas antiguas' de una empresa de maquinaria pesada, que debe enfocar hacia el resultado común: la reparación y modernización de las máquinas del cliente en el tiempo pactado con los servicios correspondientes.

Este proceso abarca desde la recogida de la orden hasta la entrega de la máquina reparada e incluye la formación de los trabajadores del cliente. Cada función de la empresa goza de una especialidad común, por ejemplo la función del taller de máquinas cepilladoras posee el conocimiento y los medios de elaborar carriles con acabado de precisión.

Se puede observar una vez más la orientación hacia el enfoque sistémico y la importancia de la definición de los límites del sistema.

En la descripción, los procesos se pueden descomponer en actividades y tareas. Es decir, la empresa se integra por varios procesos, los cuales son compuestos por actividades, a su vez distribuidas en tareas (véase figura 5-4).

Figura 5-4: Descomposición de procesos

Los vínculos o interfases también son importantes para la descripción, porque son fuentes posibles de errores o retrasos. Bajo la influencia de la idea de Adam Smith, de dividir el trabajo en sus tareas más simples y asignar cada una de éstas a un especialista, las compañías modernas y sus administradores se concentran en tareas individuales de este proceso y tienden a perder de vista el gran objetivo, que no es otro que poner los bienes en las manos del cliente que los pidió. Las tareas individuales dentro de este proceso son importantes, pero ninguna de ellas tiene importancia para el

cliente si el proceso global no funciona, es decir, si no entrega el producto y/o el servicio.

Esto implica, que en la descripción se incluyen todos los procesos de negocio de la empresa. El documento que los reúne y resume se denomina, comúnmente, 'diccionario de procesos'. Suele incluir los insumos necesarios y los resultados requeridos así como las interfases con otros procesos. Acosta [1994] registra además los clientes internos y/o externos y los departamentos intervinientes. De todas maneras, no existen reglas fijas, sino que hay que adaptar la descripción al caso en cuestión.

Recuérdese de que se entiende en esta tesis como clientes aquellas personas o entidades que demandan directamente los productos y/o servicios del sistema fabril considerado. Es decir, pueden también ser otras empresas del grupo, otros departamentos de la empresa, incluso talleres o conjuntos de máquinas de la propia fábrica. Bajo la óptica del 'análisis de procesos', se puede concretar: el cliente de un proceso es el proceso siguiente. [Imai 1986, 247]

El pensamiento en procesos de negocio está difundido en ciencia y práctica industrial. Constituye componente esencial de técnicas y filosofías tan conocidas como *Kaizen* [Imai 1986, 10], la re-ingeniería [Hammer y Champy 1994, 44], *Activity Based Management* [Johnson 1988], *World Class Manufacturing* [Gunn 1992], *Justo a Tiempo* [O'Grady 1992] y *Gestión Total de Calidad* [EFQM 1993].

El uso de una idea tan difundida para la descripción del sistema fabril goza de la ventaja de que el trabajo preparatorio (definiciones, diccionarios de procesos, etc.) se puede utilizar

para otro análisis, por ejemplo de costes. Consecuentemente, por un lado se minimiza tiempo y costes de la descripción y por otro se facilita el convencimiento de las personas involucradas acerca de la utilidad del procedimiento.

3. Fase: Análisis y generación de alternativas

Una vez elaborado la descripción, se procede al análisis del sistema fabril respecto a la flexibilidad. Esencialmente, es la confrontación de la flexibilidad deseada con la flexibilidad actual.

En el epígrafe 4.2.3 del presente trabajo se ha propuesto la determinación de la flexibilidad deseada por medio de una secuencia determinada y con la ayuda del cubo de la flexibilidad. Se comienza con las finalidades del sistema fabril y se procede por el área de las necesidades al área de la transformación hasta llegar al área de los insumos. Por ello, no se insiste de nuevo aquí sobre este punto.

La flexibilidad actual se deriva directamente de la descripción. La flexibilidad actual es el estado actual del 'cubo' de la flexibilidad. Concretamente, es la flexibilidad que posee un sistema fabril en un momento dado. Se ha referido múltiples veces el hecho de que la flexibilidad tiene horizontes, lo que tiene su reflejo también en la flexibilidad actual. La flexibilidad de hoy puede diferir de la flexibilidad prevista a medio plazo (en ausencia de otras actuaciones de rediseño que modifiquen la misma), porque, para nombrar un ejemplo, se ha iniciado un proyecto de flexibilización que tendrá un impacto en dos años.

En cuando se aplica el cubo de la flexibilidad hay que especificar la flexibilidad deseada y la actual por 'las facetas de la flexibilidad', las cuales relacionan a 'qué' atributos conlleva la flexibilidad. Las facetas se deduce de las finalidades del sistema fabril. En el lugar correspondiente (epígrafe 3.3) se ha nombrado las facetas cualidad, cantidad, tiempo y localización. Sin embargo, hay que reflexionar si estas cuatro facetas efectivamente engloban las finalidades del sistema o si hace falta añadir otras facetas importantes como puede ser el servicio al cliente, las condiciones de trabajo, el impacto sobre el medio ambiente, etc.

La flexibilidad actual es la flexibilidad que posee un sistema fabril. Esto incluye la flexibilidad en este momento no utilizada pero disponible al sistema. Es decir, no se debe confundir la flexibilidad actual con la flexibilidad utilizada, sino hay que considerar las flexibilidades potenciales que posee el sistema fabril.

Con el apoyo del 'cubo' se puede comparar la flexibilidad deseada con la flexibilidad actual. Es muy probable, que se descubran con este método flexibilidades disponibles al sistema pero actualmente infrautilizadas. Se puede aprovechar esta circunstancia para presentar unas mejoras inmediatas y así mejorar la aceptación del proyecto de rediseño.

Igualmente probable es el hallazgo de flexibilidades excesivas, lo que se puede aprovechar para presentar algunas mejoras inmediatas por eliminación de elementos y/o relaciones sin que se

afecte a las finalidades de la fábrica. Suele traducirse en ahorros en dinero y aceleración de procesos.

La generación de alternativas se adhiere a la fase de análisis. En tal análisis se trata de determinar posibles alternativas en cuanto a los elementos, las relaciones internas y al exterior que, en su conjunto, proporcionan la flexibilidad deseada. Dicho de otra forma, se busca posibles maneras de cerrar la brecha entre la flexibilidad actual y la flexibilidad deseada a través de otra realidad fabril.

Aunque se puede afirmar una vez más que es impracticable, dentro del marco de esta tesis, estudiar la fase del análisis de manera universal, se puede extraer algunas recomendaciones del presente trabajo realizado.

Como la flexibilidad es una función del sistema, y no de la suma de sus partes, es conveniente orientarse al enfoque sistémico y el uso de técnicas con visión integrada y adaptarlas al problema en cuestión.

Con la herramienta de ver el funcionamiento de una empresa estructurado por procesos se dispone de un base sencilla para el análisis de sistemas fabriles. Orientando el enfoque de procesos hacia la flexibilidad y aplicando la especificación desarrollada ('el cubo') resulta una técnica de apoyo apta para la generación de alternativas.

Cada flexibilidad actual específica de un proceso de negocio (es decir una celda del cubo, por ejemplo la amplitud de la flexibilidad en cantidad en

el área de los insumos) está limitada por algunos elementos y/o algunas interrelaciones del sistema. La modificación de estos elementos y/o interrelaciones puede abrir paso para la flexibilización del sistema.

Otro camino para la determinación de la flexibilidad deseada y para la generación de alternativas puede ser el llamado *benchmarking*. El inventor de este término y de la teoría sobre el *benchmarking* David T. Kearns define: "es el proceso continuo de medición de productos, servicios y actividades de una empresa en relación a los mejores competidores y/o compañías que están reconocidas como líderes en el mercado.[citado de El País, 5.12.95]. Esta metodología no consiste más que en comparar una serie de empresas para aprender unas de otras. La metodología se aplica cada vez más en la práctica. Para España, Jurado [1995] enumera varios estudios realizados y la experiencia de empresas españolas en el campo. Para Alemania, Båse [1996] señala la experiencia con el *benchmarking* de varias empresas. La Universidad Técnica de Berlín en colaboración con 20 empresas importantes creó, apoyado con fondos de investigación públicos, el *Informationszentrum Benchmarking Deutschland* que levantó una base de datos. Las empresas pueden comparar sus procesos de negocio, por ejemplo, tiempo del proceso, costes del proceso, productividad del proceso, calidad, con otras empresas, no necesariamente del mismo sector industrial. Existe un intercambio de informaciones con centros nacionales similares a través del *Global Benchmarking Network*.

En respecto a la flexibilidad se puede aplicar el mismo método. Una empresa de maquinaria de herramientas puede comparar su flexibilidad en el área de insumos con una empresa de bombas

hidráulicas, en beneficio mutuo, sin perjudicar su competitividad. La comparación proporciona referencias externas que facilitan la determinación de la flexibilidad deseada. Por otra parte, suele estimular la generación de ideas y, consecuentemente, alternativas al diseño de los procesos actuales.

Como el rediseño afecta a muchas funciones de la empresa y, por lo tanto, requiere el conocimiento especializado de muchas personas conviene llevar a cabo la búsqueda de alternativas en grupos. A veces conviene incluir personas externas a la empresa, especialmente en el área de necesidades (implicar al cliente) y en el área de los insumos (implicar a los proveedores).

Para la creación de ideas, en este caso para las alternativas, se han desarrollado las llamadas técnicas de creatividad.

La mayoría de las técnicas de creatividad llevan más de treinta años: *brainstorming* (por Alex Osborn en 1953), *synectics* (por William J.J. Gordon en 1961), el análisis morfológico (por Zwicky en 1966) y el pensamiento lateral (por De Bono en 1967). En muchas empresas se las aplica, a veces con mucho éxito, sobre todo en la área de I+D, como ponen de relieve investigaciones empíricas. En otras empresas parecen ser desconocidas, por lo menos fuera de los departamentos I+D. Parece también, que en la mayoría de los programas de enseñanza alemana se desconocen estas técnicas de creatividad. [Müller-Merbach 1994].

Sin embargo, no es el lugar adecuado para profundizar ampliamente en el tema; en los libros de texto de organización, mercadotecnia y dirección de empresas se encuentran a menudo explicadas. No obstante, algunas serán brevemente presentadas aquí.

Bien conocida es la técnica de brainstorming. Una sesión no sirve para más que para la creación de una multitud de ideas. Normalmente el grupo consta de seis a diez participantes, y no es aconsejable incluir muchos expertos ya que tienden a acercarse al problema de un modo semejante. En cada sesión debe ocuparse solamente de un problema, muy bien definido, y no debe durar más de una hora.

Lo importante es que está prohibido valorar las ideas. Una grabación en cinta puede ayudar a recapitular las ideas sin interrumpir el flujo entre los participantes. Osborn cree que hay que obedecer a cuatro reglas importantes: (1) No criticar; más adelante se pueden evaluar las ideas. (2) Dejar llevarse por la fantasía; después, es más fácil excluir una idea que encontrar otra. (3) Cantidad; cuantas más ideas, mayor la probabilidad de encontrar una útil. (4) Aspirar a la combinación y a la mejora de ideas; los participantes no sólo deben contribuir con ideas propias, sino intentar mejorar o combinar ideas ya mencionadas. [Kotler 1989; 329]

En el entorno técnico se usa a menudo la técnica del análisis morfológico. Se trata de identificar y separar los factores importantes y luego integrarlos sistemáticamente [Madu 1991]. Supóngase que se trata de mover un objeto con un vehículo de un lugar a otro. Los factores más importantes son el tipo de vehículo (coche, silla, cuerda, cama); el medio sobre el cual se mueve el vehículo (aire, agua, aceite, superficie dura, vías); y, finalmente, la fuente de fuerza (presión de aire, motor de combustión, motor eléctrico, vapor, cinta). En el paso siguiente, se integran los factores sistemáticamente y se busca una solución para cada combinación. Las combinaciones pueden resultar en

soluciones totalmente nuevas y atractivas. [Kotler 1989; 328]

Un método de creatividad, basándose en la opinión de expertos, es el método Delphi, definido como "técnica cualitativa de previsión donde se combinan de forma iterativa las opiniones de un grupo de expertos. Los resultados de cada iteración se usan para desarrollar la siguiente, obteniendo así la convergencia de las opciones." [Cox 1994]. Cada experto presenta a un guía una opinión y las hipótesis subyacentes. El guía las evalúa, las resume y proporciona este resumen a los expertos. Siguen así una segunda vuelta, una tercera, etc.

Según Madu [1991], las incertidumbres del entorno en cuanto a la flexibilización de la fabricación se pueden estimar de mejor manera con expertos externos, aplicando el método Delphi. Por ello esta técnica podría emplearse preferentemente en el proceso de determinación de la flexibilidad deseada.

Una forma de abordar los rápidos cambios del entorno ('turbulento'), la tendencia a la globalización de los mercados, la fuerte competencia y las continuas innovaciones tecnológicas puede ser la técnica de escenarios, tema discutido en muchos libros de texto de la ciencia de operaciones.

En el curso del análisis se pueden cuestionar los límites del sistema establecidos en la fase descripción. A veces, la integración de los procesos de fabricación con los procesos 'aguas arriba' y 'aguas abajo' puede aportar flexibilidad substancial al sistema. A título de ejemplo, el lector interesado encuentra en la bibliografía especializada una amplia investigación y discusión de la ingeniería

concurrente. Ésta aspira a integrar el proceso de desarrollo de nuevos productos, la fabricación del prototipo, la producción piloto y el lanzamiento por involucración temprana y substancial de todas partes interesadas.

Las relaciones del sistema fabril pueden ser mejoradas y abrir camino a una flexibilización del sistema. A título de ejemplo se puede nombrar la comunicación con los proveedores o con los clientes por *EDI*, discutido antes en el epígrafe 4.2.3.

4. Fase: Desarrollo de un sistema deseado

En esta fase se evalúan las alternativas generadas en la fase anterior y se configura el sistema deseado, es decir la solución aspirada.

En la evaluación de las alternativas interviene el impacto en los intereses de los diversos *stakeholders*. Aunque destaca por su importancia el cliente, es imprescindible, para que sea un sistema rediseñado suficientemente estable, contar con el apoyo de todos los *stakeholders*, como se ha visto en la discusión del 'fenómeno de cambio'. El impacto del rediseño en los intereses de los *stakeholders* puede ser tan variado que resulta imposible proporcionar una lista completa en este lugar. No obstante, se debe fijar la atención especialmente en el impacto económico (por ejemplo, accionistas, responsables de finanzas, etc.), en el impacto en las condiciones de trabajo (trabajadores, sindicatos) y, cada vez más, en el impacto sobre el medio ambiente.

De la evaluación de las alternativas, y, en su caso, de la consolidación de varias alternativas resulta un sistema deseado. Este debe tener horizontes. Lógicamente, cuando más lejano el horizonte, más borrosas serán las finalidades del sistema y consecuentemente el sistema deseado. Puede ser útil valerse de las técnicas de creatividad, discutidas antes.

5. Fase: Determinación de los cursos de acción

Para llegar a la flexibilidad deseada se dispone de varios cursos de acción, los cuales conducen, finalmente, a la misma flexibilidad deseada, aunque suelen conllevar distintos riesgos, ventajas e inconvenientes.

Gunn [1992, 113-116] aporta luz al asunto con sus consejos respecto al cambio. Los cursos de acción que conducen a un cambio perdurable deben basarse en el personal, porque esencialmente los empleados constituyen la diferencia entre las empresas. Concretamente, los cursos de acción deben incluir varios componentes respecto a la gestión de los recursos humanos:

- Selección, educación y formación del personal. Esto incluye un análisis de la pantalla (véase la fase 'descripción' del procedimiento propuesto), una planificación de la formación, etc. [125-126]
- *Empowering*. Para hacer que los cambios funcionen se tiene que dar poder a los empleados: normalmente aumenta el nivel de responsabilidad. No significa dejar la

fábrica en los manos de los trabajadores ni se habla de una estructura específica. Lo importante es el cambio en la cultura empresarial hacia menos jerarquía que facilita la adaptabilidad. [126-127]

- Colaboración del personal. Se elimina la resistencia por parte del personal a través de garantías y se gana soporte a través del involucramiento de las personas.
- Construcción de una organización adecuada. Los rasgos de la organización apta para la flexibilidad son el cambio continuo, una tendencia a trabajo en grupos y la contratación de servicios.
- Uso de tecnología de información cuando es posible y aporta valor al proceso. [234]
- Repensar los límites del sistema. (punto discutido antes en esta tesis). [234]

La bibliografía muestra otra conformidad en relación a los cursos de acción: parece aconsejable proceder primero con un caso piloto en la fábrica y, después, tras su éxito visible, proceder a la implantación sucesiva en el resto de la fábrica. Aparte de las ventajas (por ejemplo, planificación fácil) e inconvenientes técnicos (por ejemplo, aprovechamiento de la flexibilidad más tarde), esta forma de proceder tiene un aspecto social importante, porque el éxito de la unidad piloto influye en la percepción del resto de plantilla antes de que ésta tome contacto con el rediseño.

Estos cursos de acción deben ser acompañados por acciones como la mejora de las condiciones de trabajo, la formación de los maestros para mejorar el ambiente social, la mejora de la comunicación con

colegas y el mantenimiento de cierta disciplina. No es muy sorprendente que estas acciones estén en armonía con otros conceptos como *Kaizen* [Imai 1986; 259], *TQM* [EFQM 1993], *World Class Manufacturing* [Gunn 1992], etc.

6. Fase: Implantación y gestión del cambio

Una vez terminado el diseño de un sistema deseado, se debe enfocar su atención hacia la implantación y la gestión del cambio. Algunos de los problemas a considerar son los siguientes:

- ¿Cuánto tiempo tomará el proceso de cambio?
- ¿Cómo se eliminarán los obstáculos que resisten al cambio?
- ¿Qué se necesita para que el cambio sea aceptado?
- ¿Cómo se va a medir el progreso?

Sobre la implantación de cambios se encuentra abundante bibliografía sobre casos específicos. Sin embargo, estas publicaciones suelen tratar de un caso particular y se suele ocultar información relevante. Muchas veces son consultores que glorifican demasiado su éxito y así hacen imposible extraer recomendaciones.

Aunque hay mucha simpleza, merece el esfuerzo buscar para el sector en cuestión en las bases de datos la información que pueda servir para contactar con las empresas y/o autores para aprender de ellos.

De la multitud de la bibliografía se puede extraer algunos puntos generales en cuanto a la

implantación del sistema rediseñado hacia la flexibilidad:

- Considerar formas alternativas de compensación. A título de ejemplo, una compensación en función de rendimientos puede ayudar a ganar aceptación para el cambio por parte de los empleados.
- Mantener líneas abiertas de comunicación para solucionar rápidamente los problemas de implantación.
- Integrar a los sindicatos desde temprano.
- Incorporar sugerencias y mejoras por parte de aquellas personas que no participaban inicialmente en la decisión de rediseño.

La fase de implantación y gestión de cambio liga con el concepto de "*continuous improvement*" sustentado por muchos autores. A título de ejemplo, Tenner [1992] defiende un concepto de implantación de la mejora continua basándose en tres pilares: el enfoque al cliente (*customer focus*), la mejora del proceso (*process improvement*) y compromiso total (*total involvement*). El libro citado está centrado en la gestión de calidad, sin embargo es útil para la implantación de la flexibilidad fabril.

En resumen, durante la implantación del cambio se debe pensar en todos los aspectos que pueden apoyar a la integración de los cambios, sea intrasistémica o intersistémicamente.

7. Fase: Supervisión y control

Después de haber logrado implantar la flexibilidad deseada de corto plazo, se prepara, en otro ciclo, el rediseño hacia la flexibilidad deseada a medio plazo, que se habrá convertido entonces en la flexibilidad de corto plazo.

El cambio realizado es perdurable y el cambio futuros se prepara con acciones como:

- Cultivar la responsabilidad por la calidad.
- Permitir contacto del "dueño del proceso" con sus clientes internos y externos.
- Permitir relaciones con los proveedores para gestionar y mejorar la flexibilidad de la interfase.

Los parámetros del rediseño son dinámicos, es decir, vuelve a cambiar todo lo que ha iniciado la necesidad del cambio hacia la flexibilidad. Para nombrar unos:

- las restricciones del rediseño,
- la tecnología disponible,
- las relaciones con el entorno,
- el subsistema social en la propia fábrica.

Consecuentemente, se debe supervisar y controlar la flexibilidad lograda (que se ha convertido en la flexibilidad actual) con objeto de detectar deficiencias en la flexibilidad.

Cabe recordar, que la flexibilidad actual no necesariamente está aprovechada en todo momento. Por lo tanto, la realidad (los resultados) no permite necesariamente comprobar si se ha alcanzado la flexibilidad deseada o no. Esto se puede realizar,

por ejemplo, con programas de prueba. A título de ejemplo, se para una máquina y se ve si el sistema es tan flexible como estaba previsto. En algunos casos se puede realizar la prueba a través de una simulación por ordenador.

En las consideraciones anteriores se han propuesto las fases a través de las cuales transcurre el rediseño de la fábrica hacia la flexibilidad.

Merece reflexionar que se trata de un sistema socio-técnico: las aportaciones de ambos subconjuntos son igualmente indispensables para el funcionamiento global del conjunto. Esto hace importante considerar, a la hora de la evaluación de las alternativas, las múltiples consecuencias, compuestas por resultados y efectos. Incluso, los resultados para algunos *stakeholders* pueden ser efectos para otros.

El rediseño de la fábrica hacia la flexibilidad es un proceso sin fin, y no un proyecto limitado, debido al cambio continuo del entorno y del propio sistema fabril. No obstante, para la operacionalización del rediseño, se recomienda descomponerlo en proyectos con una meta definida, concretamente la flexibilidad deseada como un estado particular del cubo. Cada vez que se alcanza esta meta, se trazan nuevos retos.

En resumen, en este quinto capítulo se ha planteado un procedimiento para apoyar a la puesta en práctica del rediseño de un sistema fábril hacia su flexibilidad adecuada.

La adaptación de los procedimientos genéricos del 'análisis de sistemas', su sinopsis y la

aplicación a los problemas de la flexibilidad industrial constituye una contribución complementaria de esta tesis doctoral a la ciencia de la ingeniería de la organización. Presenta un enfoque alternativo a los presentados en la bibliografía y proporciona recomendaciones para la aplicación en el mundo industrial. Se puede reafirmar que su desarrollo ha sido posible gracias a las aportaciones principales de la presente tesis, la 'caracterización de la flexibilidad' (capítulo 2) y 'el marco conceptual de la flexibilidad' (capítulo 3).

Una de las ventajas principales del procedimiento propuesto es que no hace falta trabajo excesivo para su aplicación. Se ha logrado desarrollar un procedimiento con utilidad práctica, y, a la vez suficientemente genérico para ser empleado en varios industrias, sectores y tamaños de unidades fabriles.

En el siguiente capítulo se concluirá el trabajo, pero no sin haber ofrecido algunas recapitaciones respecto a posibles líneas futuras de investigación.

Capítulo 6:

CONCLUSIONES Y FUTUROS DESARROLLOS

Este capítulo, el último de la presente tesis, se destina a recoger las principales conclusiones derivadas del desarrollo de la misma y a presentar algunas sugerencias para la realización de futuras investigaciones relacionadas con el tema.

6.1 Conclusiones

A lo largo de este trabajo se han estudiado temas en torno de la flexibilidad en sistemas fabriles. Las principales conclusiones alcanzadas, en cada uno de los temas estudiados, se exponen, brevemente, en este apartado.

Del estudio de la caracterización de la flexibilidad en la fábrica se extraen las siguientes afirmaciones:

- En un entorno cada vez más cambiante crece la importancia de la flexibilidad para la competitividad de las empresas que se basan en su fabricación.
- No existe en la bibliografía una caracterización articulada y coherente que fundamente la flexibilidad en la fábrica y englobe las diversas flexibilidades.

- Bajo la óptica del enfoque de sistemas, la fábrica es un sistema abierto, dinámico y con finalidades.
- Se desarrolla la caracterización de la flexibilidad fabril: existe la habilidad de un sistema de fabricación para automodificarse o para modificar su entorno, cuando el sistema y/o su entorno han cambiado desfavorablemente. Todas las modificaciones deben obedecer a las finalidades establecidas y se manifiestan en los elementos de la fábrica y/o sus relaciones. La habilidad que surge de factores fácilmente observables y medibles ('evaluables') se denomina 'flexibilidad'. Existe también la adaptabilidad definida por factores difícilmente evaluables ('no evaluables').
- Se puede observar que además de la flexibilidad y la adaptabilidad por factores no evaluables se contempla una adaptabilidad estratégica que se relaciona con la habilidad de alterar las finalidades del sistema fabril.
- El presente trabajo se centra en la flexibilidad.

En cuanto a conocer qué tipos de flexibilidad son deseados en cada caso se citan las siguientes conclusiones:

- La estrategia fabril y los requerimientos del cliente conducen a las finalidades del sistema fabril.

- Las diferentes flexibilidades (actual y deseada / por corto, medio y largo plazo) se pueden especificar mediante áreas de la flexibilidad (necesidades del cliente, transformación e insumos), las dimensiones de transición (amplitud, plazo y costes) y las facetas de la flexibilidad (calidad, cantidad, tiempo, localización, etc.). Conviene visualizar esta especificación en el llamado 'cubo de la flexibilidad'.
- La flexibilidad posee un horizonte temporal (por ej. corto, medio, largo plazo).
- El marco conceptual de la flexibilidad propuesto relaciona las finalidades de un sistema de fabricación, la especificación de la flexibilidad por el 'cubo', la realización en la realidad fabril por los elementos interrelacionados y el horizonte temporal.
- La bibliografía respecto a experiencias de rediseño hacia la flexibilidad está enfocada en la valoración de equipo aunque puede resultar más económico aplicar mejoras en otros elementos y/o las interrelaciones. De todas maneras, sólo el sistema considerado como sociotécnico permite abordar el tema de la flexibilidad en su totalidad, aspecto desatendido por la bibliografía revisada.

La propuesta de un marco conceptual de la flexibilidad fabril sugiere lo siguiente para el rediseño de sistemas fabriles hacia la flexibilidad:

- Conviene proceder a la implantación por fases secuenciales.
- La formulación de las finalidades fabriles es imprescindible para el rediseño.
- La determinación de los límites del sistema no es baladí y requiere, una vez hecha, frecuente revisión.
- La visión del funcionamiento de la empresa por procesos ayuda en el análisis.
- La brecha entre la flexibilidad actual (la que potencialmente el sistema disfruta) y la flexibilidad deseada (la que satisface las finalidades) condiciona los cursos de acción.
- La flexibilidad del sistema a corto plazo condiciona la flexibilidad en el futuro.
- El marco conceptual y las recomendaciones propuestos no contradicen las técnicas actuales como son la re-ingeniería, TQM, justo-a-tiempo, ingeniería concurrente etc., sino, al contrario, complementan dichas técnicas.

6.2 Sugerencias para futuros desarrollos

La elaboración de este trabajo sugiere una serie de temas en los que sería importante profundizar.

La flexibilidad puede representar un papel importante en la competitividad empresarial. Por lo tanto, sería interesante profundizar en el conocimiento sobre el diseño y la puesta en práctica de estrategias para la promoción y apoyo al rediseño hacia la flexibilidad fabril.

Un primer campo de interés para futuras investigaciones es la realización de trabajos relacionados con el detallamiento del marco conceptual propuesto. En concreto, se proponen tres líneas de trabajo:

- Los factores del subsistema social se desatiende en los métodos analizados, aunque pueden también flexibilizar la fabricación. Aquí hay un campo interesante de investigación con aplicación práctica inmediata.
- La presente tesis proporciona una caracterización y un marco conceptual de la flexibilidad en sistemas fabriles. Las recomendaciones derivadas son, inevitablemente, genéricas. La individualización del nuevo enfoque a sectores específicos facilitaría su difusión en el mundo industrial.

- Para la puesta en práctica puede convenir transponer el marco conceptual en software de soporte y ayuda, tal vez en un sistema experto, que sea capaz de aprender y acumular así cada vez más conocimiento sobre el efecto de elementos e interrelaciones concretos a la flexibilidad del conjunto fabril.

Además, se sugieren estudios fuera del campo de la fabricación:

- El marco conceptual de la flexibilidad ha sido desarrollado para el ámbito fabril. Sin embargo, aunque sean necesarias modificaciones, su estructura puede servir también para la flexibilización de otros subsistemas de la empresa, por ejemplo la distribución física o el mantenimiento, o bien, el sistema logístico en su conjunto.

REFERENCIAS

Abdel-Malek, L. y Wolf, C., 1994, Measuring the impact of lifecycle costs, technological obsolescence, and flexibility in the selection of FMS design, *Journal of Manufacturing Systems* 13 (1) 37-47.

Ackoff, R.L., 1971, Towards a system of system concepts, *Management Science*, Vol. 17, No. 11, 661-671.

Ackoff, R.L., 1973, Science in the systems age: beyond IE, OR, and MS, *Operations Research*, Vol. 21, No. 3, 661-671.

Acosta Caverdos, J., 1994, El control de gestión aplicado a la producción, *Alta Dirección* Vol. 173, No. 1, 63-68.

anónimo, 1995c, Auch Deutschland leidet unter dem Streik, *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 2. Dezember '95, 15.

Arreche, L.M., 1987, *Determinación de criterios para la evaluación y selección de alternativas de robotización de procesos industriales*, Tesis Doctoral de la Universidad Politécnica de E.T.S.I.I., Madrid.

Backman, J., 1940, Flexibility of cheese prices, *Journal of Political Economy* 48, 479-484.

Bañegil, T. M., 1993, *El sistema just in time y la flexibilidad de la producción*, Pirámide: Madrid.

Bäse, U., 1996, Benchmarking vergleicht eigene Leistung mit den Besten, *VDI-nachrichten*, 23.2.96.

Carlsson, B., 1989, Flexibility in the theory of the firm, *International Journal of Industrial Organization* Vol. 7, 179-204.

Carlsson, B., 1991, Flexible manufacturing and US trade performance, *Weltwirtschaftliches Archiv*, 127. Jg., H. 2, S. 300-322.

Carlsson, B., 1992, Management of flexible manufacturing - An international comparison, *OMEGA* Vol. 20, Iss 1, 11-22.

Carrasco, J., 1994, *Estrategia de sistemas logísticos*, Apuntes del Seminario del Doctorado, ETSII Madrid.

Chen, I., Calantone, R.J. y Chung, C-H, 1992, The marketing-manufacturing interface and manufacturing flexibility, *OMEGA* Vol. 20, No. 4, 431-443.

Churchman, C.W., 1968, *The systems approach*, Delacorte Press: New York.

Collerette, P. y Celisle, G., 1988, *La planificación del cambio*, Editorial Trillas: México.

Cox, J.F., Blackstone, J.H. y Spencer, M.S. (edits.) 1994, *APICS/CEL Diccionario Inglés - Español*, 7ª edición.

Crowe, T.J. y Nuño, J.P., 1991, Critical success factors in factory automation, *Long Range Planning* 24, No. 6, 88-95.

Curran, J. y Blackburn, R.A., 1991, *Changes in the context of enterprise*, 163-192, en: Curran, J. y Blackburn, R.A. (edits.), *Paths of enterprise*, Routledge: London.

De Meyer, A., 1994, *El nuevo enfoque de la función de producción*, Ediciones Folio: Barcelona.

Díaz, M.O., 1987, Beneficios a corto palzo: Racionalizar el proceso productivo, *Dirección y Progreso* 92 (Marzo-Abril), 13-17.

Doppler, K. y Lauterburg, C., 1995, *Change Management*, 4. edición, Campus: Frankfurt.

Bibliografía

EFQM (European Foundation of Quality Management (eds), 1993, *TQM vision report volume I*, Darmstadt, Eindhoven, Linköping.

Emery, F.E. y Trist, E.L., 1960, *Socio-technical systems*, 83-97, en: Churchman, C.W. y Verhulst, M. (editores) *Management Science, Models and Techniques*, Vol. 2, Pergamon.

Emery, F.E., 1969, *Systems Thinking*, Penguin Books: Harmondsworth, Great Britain.

Evans, J.S., 1991, Strategic flexibility for high technology manoeuvres: A conceptual framework, *Journal of Management Studies* 28, 69-89.

Farley, J.U., Kahn, B., Lehmann, D.R. y Moore, W.L., 1987, Modeling the choice to automate, *Sloan Management Review* (4) 5-15.

Figuera, J.R., 1988, *Sistemas productivos. Tecnología y organización*, Working Paper E.T.S.I.I. Madrid, Dpto. Ingeniería de Organización.

Freeman, R.E., 1984, *Strategic management. A stakeholder approach*, Boston.

Gerwin, D., 1993, Manufacturing flexibility: A strategic perspective, *Management Science* 39 (4), 395-410.

Gunasekaran, A., Martikainen, T. y Yli-Olli, P., 1993, Flexible manufacturing systems: An investigation for research and applications, *European Journal of Operational Research* 66 1-26.

Gunn, T.G., 1992, *21st century manufacturing*, HarperBusiness: New York.

Gupta, D. y Buzacott, J.A., 1989, A framework for understanding flexibility of manufacturing systems, *Journal of Manufacturing Systems* 8 (2), 89-97.

- Guitierrez, G., 1986, *Sistemas de distribución física en las empresas industriales. Problemática y propuesta de una tipología*, Tesis Doctoral de la Universidad Politécnica de E.T.S.I.I., Madrid.
- Hammer, M. y Champy, J., 1994, *Reingeniería de la empresa*, Parramón: Barcelona. Hammer, M. y Champy, J., 1994, *Business Reengineering*, 4. edición, Campus: Frankfurt. Hammer, M. y Champy, J., 1993, *Re-engineering the corporation*, HarperCollins.
- Hayes, R.H. y Wheelwright, S.C., 1979a, Link manufacturing process and product life cycles, *Harvard Business Review*, 1, 133-140.
- Hayes, R.H. y Wheelwright, S.C., 1979b, The dynamics of process-product life cycles, *Harvard Business Review*, 2, 127-136.
- He, H. y Pindyck, R.S., 1989, *Investments in flexible production capacity*, Working Paper MIT-EL 89-001WP (March), Center for Energy Policy Research, Massachusetts Institute of Technology.
- Hoos, I.R., 1972, *Systems analysis in public policy*, University of California Press: Berkley.
- Imai, M., 1986, *Kaizen: The key to Japanese Competitive Success*, Random House: New York.
- Jaikumar, R., 1986, Postindustrial manufacturing, *Harvard Business Review* (6), 69-76. Übersetzung: 1987, La fabricación posindustrial, *Harvard Deusto Business Review*, 87-100.
- Johnson, H.T., 1988, Activity-based information: A blueprint for world class management accounting, *Management Accounting* 69 (12), 23-30.
- Jurado, E., 1995, Emular al mejor en casi todo, *El País*, 5.12.95.
- Kochikar, V.P. y Narendran, T.T., 1992, A framework for assessing the flexibility of manufacturing

Bibliografía

systems, *International Journal of Production Research* Vol. 30 No. 12, 2873-2895.

Kotha, S., Bird, A., Kennelly, J., Negoro, T. y Fujita, S., 1993, Managerial Perceptions of Competitive Methods and Advanced Manufacturing Technologies: Japanese and Japanese Contrasts, *technologie & management*, 42 Jg., H. 3, 111-119.

Kotler, P., 1989, *Marketing Management*, 4ª edición, Poeschel: Stuttgart.

Kulatilaka, N. y Marks, S.G., 1988b, The strategic value of flexibility: Reducing the ability to compromise, *American Economic Review* 78 (3) 574-580.

Kulatilaka, N., 1988a, Valuing the flexibility of flexible manufacturing systems, *IEEE Transactions in Engineering Management* 35, 250-257.

Lee, A.M., 1970, *Systems analysis frameworks*, MacMillan: London.

Lewin, K., 1947, Frontiers in Group Dynamics, *Human Relations*, 5-41.

Madu, C.N. y Georgantzas, 1991, Strategig thrust of manufacturing automation decisions: A conceptual framework, *IIE Transactions* Vol 23 (2), 138-148.

Miles, R.F., 1973, *System Concepts*, John Wiley & Sons: Pasadena.

Monahan, G.E. y Smunt, T.L., 1989, Optimal acquisition of automated flexible manufacturing processes, *Operations Research* 37 (2), 288-300.

Mühlner, J. und Nieder, P., Aus Betroffenen Beteiligte machen, *Blick durch die Wirtschaft* ,25.7.95, página 7.

Müller-Merbach, H., 1994, Panzerfäuste gegen Gleichgültigkeitspanzer, oder: Gebricht es uns am

Willen zum Kreativen Wandel?, *technologie & management*, 43 Jg., H. 4, 147-150.

O'Grady, P.J., 1992, *Just-in-Time*, McGraw-Hill.

Perry, J.H., 1987, A conceptual framework for evaluating capital equipment purchases, *Journal of Purchasing and Materials Management*, Winter, 32-38.

Prida, B., 1984, El enfoque socio-técnico. Una nueva concepción para la organización del trabajo, *Revista Internacional de Sociología*, No. 49, enero-marzo, 131-158.

Real Academia Española, 1992, *Diccionario de la lengua española*, Editorial Espasa: Madrid.

Schoenberger, E., 1989, Some dilemmas of automation: Strategic and operational aspects of technological change in production, *Economic Geography*, 65 (3) 232-247.

Skinner, W., 1969, Manufacturing - missing link in corporate strategy, *Harvard Business Review*, Vol. 47, 136-145.

Skinner, W., 1978, *Manufacturing in the corporate strategy*, John Wiley & Sons: New York.

Slack, N., 1983, Flexibility as a manufacturing objective, *International Journal of Production Management* 3, 4-13.

Stern, C.W., Burnside, W.H.L., 1994, *Idee und Umsetzung*, en: Oetinger, Bolko v. (editor), *Das Boston-Consulting-Group-Strategie-Buch*, 2. Auflage, Econ: Düsseldorf.

Suresh, N.C., 1990, Towards an integrated evaluation of flexible automation investments, *International Journal of Production Research* 28 (9), 1657-1672.

Tempelmeier, H. y Kuhn, H., 1993, *Flexible manufacturing systems*, John Wiley & Sons: New York.

Bibliografía

Tenner, A.R. y DeToro, I.J., 1992, *Total quality management*, Addison-Wesley.

Thom, N., 1992, Organisationsentwicklung, 1477-1491, en: Freese (edit.) *Handwörterbuch der Organisation*, 3. edición, (Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre, Vol. 2), Poeschl: Stuttgart.

Triantis, A.J. y Hodder, J.E., 1990, Valuing flexibility as a complex option, *Journal of Finance* 45 (2), 549-565.

Trigeorgis, L., 1993, Real options and interactions with financial flexibility, *Financial Management*, (3) 202-224.

Upton, D.M., 1994, The management of manufacturing flexibility, *California Management Review*, Winter, 72-89. Upton, D.M., 1994, La gestión de la flexibilidad de fabricación, *Harvard Deutsto Business Review* No. 62 (4) 75-87.

Bibliografía Complementaria

La flexibilidad en la fabricación

Adler, P.S. y Cole, R.E., 1993, Designed for learning: A tale of two auto plants, *Sloan Management Review* (1), 85-94.

Alvarado, R., 1987, El renacimiento de la industria: La fábrica CIM, *Dirección y Progreso* 92 (Marzo-Abril), 13-17.

anónimo, 1992a, BMW's American affair, *The Economist* June 27 '92, 74-75.

anónimo, 1992b, Er, um, ah. you decide, *The Economist* 323, April 4 '92, 87.

anónimo, 1992c, Leaner and meaner, *The Economist* July 11 '92, 62-64.

anónimo, 1992d, Success at a price, *The Economist* June 27 '92, 74-75.

Armitage, H.M. y Atkinson, A.A., 1990, *The choice of productivity measures in organizations*, en: Kaplan, R.S. (editor), *Measures for manufacturing excellence*, Harvard Business School Press: Boston, Mass.

Armstrong, J.S., 1991, Strategic planning improves manufacturing performance, *Long Range Planning* 24, No. 4, 127-129.

Arreche, L.M., 1992, *Planteamiento de los problemas de competitividad y de las decisiones de introducción de nuevas tecnologías en el contexto actual*, Working Paper E.T.S.I.I. Madrid, Dpto. Ingeniería de Organización.

Azcue, E., 1987, Guía básica de la tecnología: Glosario de términos CIM, *Dirección y Progreso* 92 (Marzo-Abril), 89-94.

Bibliografía

Badham, R., 1991, Human-centred CIM, *Futures*, 1047-60.

Badiru, A.B., 1990, Automation strategies, *Industrial Engineering* 2, 27-30.

Beisheim, M., Eckhardstein, D. v., Müller, M., 1991, *Flexibilisierung der industriellen Fertigung durch partizipative Organisationsformen*, en: Flecker, J., Schienstock, G. (edit.) *Flexibilisierung, Deregulierung und Globalisierung: interne und externe Rekonstruktion betrieblicher Organisation*, 37-52, Hampp Verlag: München.

Beste, D., 1993, Fabrik in der Fabrik in der Fabrik, *VDI nachrichten magazin* Nr. 4, 15-26.

Billington, C.A. y Davis, T.C., 1992, Manufacturing strategy analysis, models and practice, *OMEGA* 20 (5/6), 587-595.

Bittner, A. y Reisch, B., 1993, Wie japanisch ist die schlanke Produktion, *Management-Zeitschrift* 62 (2), 65-66.

Brockmann, M., 1991, Wie die Japaner es schaffen, Qualität immer noch billiger anzubieten, *Impulse* 10, 128-132.

Bucksch, R., 1980, Wertanalyse in Japan - eine Herausforderung?, *FB/IE* 29 (2) 100-102.

Butler, R. et al, 1993, Investing in new technology for competitive advantage, *European Management Journal* 11, No. 3, 367-376.

Carlsson, B., Audretsch, D.B. y Acs, Z.J., 1994, Flexible technology and plant size, U.S. manufacturing and metalworking industries, *International Journal of Industrial Organization* Vol. 12, 359-372.

Cuartero, A., 1987, La tecnología a punto: Sistemas flexibles de producción, *Dirección y Progreso* 92 (Marzo-Abril), 21-28.

Cusumano, M.A., 1988, Manufacturing Innovation: Lessons from the Japanese auto industry, *Sloan Management Review* 29 (3), 29-39.

De Groote, X., 1994, The flexibility of production processes: A general framework, *Management Science* 40 (7), 933-945.

Dumolien, W.J. y Santen, W.P., 1983, Cellular philosophy becomes philosophy of management at components facility, *Industrial Engineering* 15 (11) 72-76.

Eilon, S., 1993, A methodology for analysis of corporate performance, *OMEGA* 21 (5), 551-560.

Eusemann, B., 1993, Lean Production ergänzt Fertigungsautomatisierung, *VDI Nachrichten* Nr. 15, 16. April.

Ghemawat, P., 1993, El riesgo de no invertir en época de crisis, *Harvard Deusto Business Review*, 46-54.

Goldhar, J.D. y Jelinek, M., 1985, Computer integrated flexible manufacturing: Organizational, economic, and strategic implications, *Interfaces* 15, No. 3, 94-105.

Goldhar, J.D. y Lei, D., 1994, Organizing and managing the CIM/FMS firm for maximum competitive advantage, *International Journal of Technology Management, Special Issue on Technological Responses to increasing Competition* 9, Nos. 5/6/7, 709-732.

Goldhar, J.D., Jelinek, M. y Schlie, T.W., 1991, Flexibility and competitive advantage - manufacturing becomes a service business, *International Journal of Technology Management, Special Issue on Manufacturing Strategy* 6, Nos. 3/4, 242-259.

Bibliografía

Hammer, M., 1991, Rediseño del trabajo: no automaticice, elimine, *Harvard Deusto Business Review*, 3. trimestre, 27-37.

Harrison, J.M et al, 1990, *Measuring delivery performance: A case study from the semiconductor industry*, en: Kaplan, R.S. (edit.), *Measures for manufacturing excellence*, Harvard Business School Press: Boston, Mass.

Hayes, R. y Abernathy, W., 1980, Managing our way to economic decline, *Harvard Business Review* 58 (4), 67-77.

Hayes, R. y Garvin, D., 1982, Managing as if tomorrow mattered, *Harvard Business Review* 60, 71-79.

Hayes, R. y Jaikumar, R., 1988, Manufacturing's crisis: New technologies, obsolete organizations, *Harvard Business Review* 66 (5) 77-85.

Henning, D. y Hernández, G., 1992, Aspectos técnico-económicos de la automatización flexible en la construcción de maquinaria, *Revista Industrial* Vol. XIII, No. 2, 9-17.

Hentze, J. y Kammel, A., 1992, Lean Production: Erfolgsbausteine eines integrierten Management-Ansatzes, *WiSu* 8-9, 632-639.

Jelinek, M. y Goldhar, J. D., 1983, The interface between strategy and manufacturing technology, *Columbia Journal of World Business*, Spring, 26-36.

Karmarkar, U., 1990, Nuevos sistemas y alternativas para una gestión de producción competitiva, *Harvard Deusto Business Review*, 3. trimestre, 59-70.

Keeney, R. L., 1994, Creativity in decision making with value-focused thinking, *Sloan Management Review*, Vol. 35, No. 4, 33-41.

Kelley, M.R., 1990, New process technology, job design, and work organization: a contingency model, *American Sociological Review*, Vol. 55, 191-208.

Kinias, C., 1992, Mythos Japan und die Realität der Lean Production, *Management-Zeitschrift* 61 (3), 48-51.

Krafcik, J.F., 1988, Triumph of the lean production system, *Sloan Management Review* (3), 41-52.

Laurgeau, G., 1993, Componentes tecnológicos para la automatización de procesos, *Gestión de Producción*, Vol. 1, No. 3, 55-76.

Mansfield, E., 1993, The Diffusion of Flexible Manufacturing Systems in Japan, Europe and the United States, *Management Science* 39 (2), 149-159.

Marshall, R. y Yorks, L., 1994, Planning for a restructured, revitalized organization, *Sloan Management Review*, Vol. 35, No. 4, 81-91.

McGrath, M.E. y Hoole, R.W., 1992, Manufacturing's new economies of scale, *Harvard Business Review*, May-Jun, 94-102.

Meredith, J., 1987, The strategic advantages of the factory of the future, *California Management Review* 29 (3), 27-41.

Metzger, M., 1992, Lean Production - eine Kritik, *Beschaffung* 8, 24-29.

Mieskonen, J., 1991, The success of FM investments: Case studies from small industrial nations, *International Journal of Technology Management, Special Issue on Manufacturing Strategy* 6, Nos. 3/4 277-291.

Miller, J.G. y Roth, A.V., 1994, A taxonomy of manufacturing strategies, *Management Science*, Vol. 40 (3), 285-304.

Bibliografía

Moras, R.G., Dieck, A.J., 1992, Industrial application of Just-In-Time: Lessons to be learned, *Production and Inventory Management Journal* (Third Quarter) 25-29.

Morden, A.R., 1989, Strategic aspects of innovation, *Management Accounting* 70 (7) 46-50.

Nitzsche, M. y Pfennig, V., 1987, Einsatz von CNC-Werkzeugmaschinen. *Organisation-Arbeitsteilung-Qualifikation*, RKW Eschborn (edit.), Verlag TÜV Rheinland: Köln.

O'Connor, L., 1991, Flexible assembly: Saturn's Road to success, *Mechanical Engineering* 11, 30-34.

Piepel, U., 1993, Wege zur Übertragung der Lean Production, *Management-Zeitschrift* 62 (2), 59-64.

Ross, D.F., 1991, Aligning the organization for world-class manufacturing, *Production and Inventory Management Journal* (Second Quarter) 22-26.

Sakurai, M., 1990, *The influence of factory automation on management practices: A study of Japanese companies*, en: Kaplan, R.S. (edit.), *Measures for manufacturing excellence*, Harvard Business School Press: Boston, Mass.

Skinner, W., 1980, Un enfoque integral mercado-producción es la base de un gran éxito, *Harvard Deusto Business Review*, 1 trimestre, 3-13.

Stalk, G., 1989, Tiempo: la próxima fuente de ventajas competitivas, *Harvard Deusto Business Review*, 1. trimestre, 80-94.

Stamm, C.L. y Golhar, D.Y., 1991, Customer and supplier linkages for small JIT manufacturing firms, *Journal of Small Business Management*, July, 43-49.

Stobaugh, R. y Telesio, P., 1983, Cómo armonizar la política de fabricación y la estrategia de productos, *Harvard Deusto Business Review*, 4. trimestre, 83-72.

- Takanaka, H., 1991, Critical success factors in factory automation, *Long Range Planning* 24, No. 4, 29-35.
- Tunälv, C., 1992, Manufacturing strategy - plans and business performance, *International Journal of Production Management* 12, 4-24.
- Vassal'lo, L., 1987, La fuerza motriz de la fábrica: Sistemas de planificación, *Dirección y Progreso* 92 (Marzo-Abril), 31-38.
- Venkatesan, R., 1990, La fábrica flexible: la batalla industrial de los noventa, *Harvard Deusto Business Review*, 4. trimestre, 119-128.
- Venkatesan, R., 1993, ¿Fabricar o subcontratar?, *Harvard Deusto Business Review*, No. 54, 52-62.
- Wild, R., 1989, *Production and operations management*, 4. edición, Cassel: London.
- Wildemann, H., 1994, Entstörmanagement in der Produktionsplanung und -steuerung, *Zeitschrift für Betriebswirtschaft Sonderheft 3/94: Strategien zur Steigerung der Produktivität*.
- Wilson, I., 1994, Strategic Planning isn't dead - it changed, *Long Range Planning*, Vol. 27, Iss. 4, 12-24.
- Zachary, W.B. y Richman, E., 1993, Building an operations management foundation that will last: TQM, JIT and CIM, *Industrial Engineering* 8, 39-43.
- Zahra, S.A., Sisofia, R.S. y Das, S.R., 1994, Technological choices within competitive strategy types: A conceptual integration, *International Journal of Technology Management*, Vol. 9 (2) 172-195.
- Zangwill, W.I., 1987, From EOQ towards ZI, *Management Science* Vol. 33 (10), 1209-1223.

Bibliografía

Fenómeno de cambio e implantación de cambios

Carter, D.E. y Baker, B.S., 1992, *Concurrent engineering*, Addison Wesley.

Chen, I.J. y Small, M.H., 1994, Implementing advanced manufacturing technology: An integrated planning model, *OMEGA*, Vol 22, No. 1, 91-103.

Deshande, S.P. y Goldhar, D.Y., 1994, HRM practices in large and small manufacturing firms: A comparative study, *Journal of Small Business Management*, Volume 32, No. 2, 49-56.

Drucker, P., 1982, *The changing world of the executive*, New York.

Drucker, P.F., 1990, The emerging theory of manufacturing, *Harvard Business Review*, May-June, 94-102. Drucker, P.F., 1991, La teoría de la fabricación que surge ahora, *Harvard Deusto Business Review*, 1. trimestre, 13-22.

Drucker, P.F., 1992, La nueva revolución de la productividad, *Harvard Deusto Business Review*, Junio, 4-13.

Gerwin, D., 1985, Organizational implications of CAM, *OMEGA* 13 (5), 443-451.

Geschka, H., 1992, *Kreativitätstechniken in Produktplanung und -entwicklung*, 182-215, en: Löhn, (edit.), *Der Innovationsberater*, Rudolf Haufe Verlag: Freiburg i. Br.

Giersch, H., 1994, *Die Industrie und das Beschäftigungssystem im weltweiten Strukturwandel*, en: *Arbeit der Zukunft, Zukunft der Arbeit*, Alfred-Herrhausen-Gesellschaft für internationalen Dialog (edit.): Stuttgart.

Hill, S., 1991, *Qualitätsmanagement und flexible Unternehmen*, en: Flecker, J., Schienstock, G. (edit.) *Flexibilisierung, Deregulierung und Globalisierung*:

interne und externe Rekonstruktion betrieblicher Organisation, 89-109, Hampp Verlag: München.

Hitzler, B., 1995, Businessreengineering bei den deutschen Airlines wird zur Dauereinrichtung, *Süddeutsche Zeitung* 1.4.95

Klein, J.A., 1990, Los costes humanos de la reforma de la fabricación, *Harvard Deusto Business Review*, 1. trimestre, 39-46.

Nevins, J.L y Whitney, D.E. (edit.), 1989, *Concurrent design of products and processes*, McGraw-Hill.

Servatius, H.G., 1994, *Reengineering-Probleme umsetzen*, Schäfer/Poeschl.

Justificación de inversiones en flexibilidad

Black, F. y Scholes, M., 1973, The pricing of options and corporate liabilities, *Journal of Political Economy* 81, 637-654.

Brennan, M.J. y Schwartz, E.S., 1985, A new approach to evaluating natural resource investments, *Midland Corporate Financial Journal*, Spring, 78-86.

Brennan, M.J. y Schwartz, E.S., 1985, Evaluating natural resource investments, *Journal of Business* 58, 135-157.

Brennan, M.J., 1979, The pricing of contingent claims in discrete time models, *Journal of Finance* 34, 53-68.

Canada, J., 1986, Nontraditional method for evaluating CIM opportunities assigns weights to intangibles, *Industrial Engineering* (3) 66-71.

Currie, W.L., 1989, The art of justifying new technology to top management, *OMEGA* 17 (5), 409-418.

Bibliografía

Fine, C.H., y Freud, R.M., 1990, Optimal investment in product-flexible manufacturing capacity, *Management Science* 36 (4), 449-466.

Hodder, J.E. y Riggs, H.E., 1984, Pitfalls in evaluating risky projects, *Harvard Business Review* 63 (6), 128-135.

Hundy, B.B. y Hamblin, D.J., 1988, Risk and assessment of investing in new technology, *International Journal of Production Research* 26 (11), 1799-1810.

Kester, W.C., 1986, Las opciones de hoy para el crecimiento de mañana, *Cuadernos Economicos de I.C.E.*, 171-185. Kester, W.C., 1984, Today's options for tomorrow's growth, *Harvard Business Review*, March-April.

Krinsky, I. y Miltenburg, J., 1991, Alternate method for the justification for advanced manufacturing technologies, *International Journal of Production Research* 29 (5) 997-1015.

Majd, S. y Pindyck, R.S., 1987, Time to build, option value, and investment decisions, *Journal of Financial Economics* 18, 7-27.

McDonald, R. y Siegel, D., 1985, Investment and the valuation of firms when there is an option to shut down, *International Economic Review* 26, 331-249.

McDonald, R. y Siegel, D., 1986, The value of waiting to invest, *Quarterly Journal of Economics* 101, 707-727.

Mohanty, R.P. y Venkatraman, S., 1993, Justification study for computer integrated manufacturing, *International Journal of Computer Integrated Manufacturing* 6, No. 6, 366-374.

Molet, H., Sautory, J.C. y Gigch, J.P. van, 1989, The complexity of introducing robotics: lessons drawn

from an industrial experience, *International Journal of Production Research* 27, No. 3, 529-548.

Monahan, G.E. y Smunt, T.L., 1987, A multilevel decision support system for the financial justification for automated flexible manufacturing systems, *Interfaces* 17 (6), 29-40.

Myers, S. y Majd, S., 1986, Cálculo del valor abandonado utilizando la teoría de valoración de opciones, *Cuadernos Economicos de I.C.E.*, 153-170.
 Myers, S. y Majd, S., 1984, *Calculating abandonment value using option pricing theory*, Working paper No 1462-83 (revised Jan 1984), Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology.

Pindyck, R.S., 1988, Irreversible investment, capacity choice, and the value of the firm, *American Economic Review* 78, 969-985.

Pindyck, R.S., 1991, Irreversibility, uncertainty and investment, *Journal of Economic Literature* 29, 1110-1148.

Ptak, C.A., 1991, MRP, MRPII, OPT, JIT and CIM - succession, evolution or necessary combination, *Production and Inventory Management Journal* (Second Quarter) 7-11.

Ramasesh, R.V. y Jayakumar, M.D., 1993, Economic Justification of Advanced Manufacturing Technology, *OMEGA* 21, No. 3, 289-306.

Triantis, A.J., 1988, *Contingent claims valuation of flexible production systems*, Ph.D. Dissertation, Stanford University.

Costes basados en actividades

Cooper, R., 1988, The rise of activity-based costing - Part one: What is an activity-based cost system?, *Journal of Cost Management* 2, 45-54.

Bibliografía

Cooper, R., 1988, The rise of activity-based costing - Part two: When do I need an activity-based cost system?. *Journal of Cost Management* 3, 41-48.

Cooper, R., 1989, The rise of activity-based costing - Part three: How many cost drivers do you need, and how do you select them?, *Journal of Cost Management* 4, 34-46.

Fröhling, O., 1989, Prozesskostenrechnung - System mit Zukunft?, *Management-Zeitschrift* 58 (10), 67-69.

García Vázquez, J. M., 1992, Cálculo de los costes de fabricación en entornos productivos AMS, *Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa*, Vol. 1, No. 2, 81-91.

Horváth, P. y Mayer, R., 1989, Prozesskostenrechnung, *controlling* 4, 214-219.

Kaplan, R.S., 1986, Must CIM be justified by faith alone?, *Harvard Business Review*, March-Apr, 87-95.

Kaplan, R.S., 1990, *Limitations of cost accounting in advanced manufacturing environments*, en: Kaplan, R.S. (edit.), *Measures for manufacturing excellence*, Harvard Business School Press: Boston, Mass.

Sriram, R.S. y Gupta, Y.P., 1991, Strategic cost measurement for flexible manufacturing systems, *Long Range Planning* 24, No. 5, 34-40.

Vilar Sanchís, J.E., 1990, Reconocimiento y medición de los elementos de coste, *ESIC-Market* 68, 3-23.

Vizoso, F., 1987a, En la frontera de los 90: Tecnologías de la información, *Dirección y Progreso* 92 (Marzo-Abril), 41-49.

Vizoso, F., 1987b, Los sistemas de costes en la fábrica del futuro, *Dirección y Progreso* 92 (Marzo-Abril), 85-88.